
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SEGÚN ACUERDO No. 158 DE FECHA 17 DE JULIO DE 1991

POSTGRADO E INVESTIGACIÓN

Fundada en 1935

TESIS: "AUTOEFICACIA DOCENTE, SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL COMO ANTECEDENTES DEL COMPORTAMIENTO CIUDADANO DEL CLIENTE DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA".

Trabajo de Investigación
Presenta:

Mtro. Manuel Soto Pérez

Para Obtener el Grado de:
Doctorado en Administración

Director de Tesis:

Dr. Omar Guillermo Rojas Altamirano

Asesores:

Dra. Gabriela Carranza Ortegón

Dr. José Manuel Muro Martínez

Dr. Ricardo Flores Zambada

GUADALAJARA, JALISCO. ABRIL, 2017.

Resumen

Ante la situación coyuntural de mayor competencia que las instituciones educativas enfrentan recientemente, determinar si la planta docente de un colegio genera una ventaja competitiva, es el objetivo de esta investigación, para ello fue necesario identificar los factores del capital docente que influyen en elevar la satisfacción de los clientes de un colegio.

Los factores de una planta docente que se evaluaron son: satisfacción laboral, autoeficacia y desempeño laboral. Estos tres factores conforme a la teoría del capital intelectual se renombraron como el capital docente de un colegio.

Por otro lado la satisfacción de los clientes se midió a partir de las recientes investigaciones sobre comportamiento ciudadano de los consumidores, dicho concepto explica un fenómeno en el cual los clientes aportan voluntariamente acciones a favor de la organización sin recibir nada a cambio, ese fenómeno está relacionado fuertemente con la previa satisfacción del cliente.

El estudio empírico se confirmó mediante un modelo de ecuaciones estructurales, pretendiendo evaluar si los factores del capital docente identificados se relacionan con la satisfacción de los clientes de las escuelas privadas.

Teniendo en cuenta que el capital humano primordial de una institución educativa son los docentes, su relación con la satisfacción del cliente es un efecto que debe ser comprendido por los directores de centros educativos para elevar la competitividad de sus organizaciones. De tal forma que los directores puedan identificar puntos críticos en la gestión del personal, que se traduzca en promoción de boca en boca por parte de sus clientes, lo cual termine incidiendo en las matrículas de los colegios.

Los resultados muestran que existe una fuerte relación positiva entre la satisfacción laboral, el desempeño laboral y la autoeficacia docente. Y que este grupo de variables puede influir en la frecuencia con la que los clientes recomiendan a conocidos, amigos y familiares suyos los servicios que reciben de su colegio.

Palabras Clave: Satisfacción Laboral, Desempeño Laboral, Autoeficacia Docente y Lealtad.

Índice General

Resumen	1
Índice General.....	3
Índice de Tablas.....	6
Índice de Figuras	8
Capítulo 1. Introducción	10
Revisión de la literatura	14
Descripción del problema	18
Preguntas de investigación	19
Objetivo de la investigación	20
Justificación.....	20
Capítulo 2. Bases Teóricas	22
Teoría de la Satisfacción Laboral.....	22
Enfoque en el contenido: Maslow y Herzberg.	23
Enfoque en el proceso: Vroom y Adam.	27
Enfoque situacional.	32
Medición de la satisfacción laboral	35
Teoría del desempeño laboral	37
Modelos de Desempeño Laboral.....	40
Medición Desempeño Laboral.....	43
Desempeño Docente	45
Teoría de la autoeficacia	48
Autoeficacia docente	51
Fuentes de autoeficacia.....	54

La motivación y la autoeficacia.....	56
Medición de la autoeficacia.....	58
Teoría de la satisfacción al cliente	59
Consecuencia de la satisfacción: Lealtad del cliente	61
Modelos de satisfacción del cliente.....	63
Medición de la satisfacción del cliente.....	65
Marketing Educativo y Comportamiento Ciudadano del Consumidor	68
Evidencia empírica previa a nivel confirmatorio	72
Modelo teórico, estructural e hipótesis a confirmar	80
Capítulo 3. Metodología	83
Diseño del Estudio	83
Instrumentos de Investigación.....	84
Universo de trabajo y muestra	86
Capítulo 4. Análisis de los Datos	87
Análisis Exploratorio de los datos	87
Análisis descriptivo de la muestra	87
Manejo de los datos atípicos	89
Verificación de los supuestos del análisis multivariante	91
Soluciones al incumplimiento de los supuestos del análisis multivariante	95
Análisis Confirmatorio de los datos	97
Análisis de fiabilidad y factorial de los modelos de medición	98
Análisis de rutas.....	102
Sistema de ecuaciones estructurales para los modelos de medidas	105
Medidas de calidad de ajuste absoluto, comparativo y parsimonia	114

Análisis de Varianza Extraída	118
Prueba de hipótesis	119
Capítulo 5. Conclusiones	121
Discusión	121
Limitaciones	123
Conclusiones	124
Recomendaciones	125
Referencias	127
Anexo A: Instrumento de Medición	140
Anexo B: Matriz de correlación por ítems.	141
Anexo C: Tablas de componentes rotados	142
Anexo D. Diagnósticos de Colinealidad.....	143
Anexo E. Modelo rival.	144

Índice de Tablas

Tabla 1: Matriz de estudios empíricos a nivel confirmatorio por variables analizadas. * <i>Contexto docente.</i> .	79
Tabla 2: Matriz teórica de los constructos para el modelo estructural de esta investigación (figura 6).....	81
Tabla 3: Matriz metodológica de operacionalización de variables.....	85
Tabla 4: Muestreo aleatorio simple calculado con valores de: heterogeneidad del 50%, margen de Error del 0.05, y un nivel de confianza del 95%.....	86
Tabla 5: Tabla con los resultados exploratorios para las variables categóricas.....	88
Tabla 6: Tabla con los resultados exploratorios para las variables del modelo de medida.....	92
Tabla 7: Prueba de homogeneidad de varianzas por factor secciones: primaria, secundaria, preparatoria y deportes.	94
Tabla 8: Diagnóstico de colinealidad para las variables latentes, teniendo a NPS como la variable dependiente.....	95
Tabla 9: Tabla de correlación para las variables latentes del modelo estructural.....	98
Tabla 10: Tabla que muestra los valores alpha para la fiabilidad y KMO para el nivel de significancia del instrumento respecto del constructo.	100
Tabla 11. Tabla que muestras los índices para la bondad de ajuste, para cada una de las variables.....	102
Tabla 12: Índices del ajuste del modelo representado en la figura 17.	115
Tabla 13: Análisis de regresión lineal, para la variable Desempeño Laboral.....	116
Tabla 14: Índices del ajuste del modelo representado en la figura 18.	116
Tabla 15. Análisis de regresión lineal, para la variable Net Promoter Score.....	118
Tabla 16: Test de pruebas de hipótesis y valores estimados estandarizados para el modelo de ecuaciones estructurales.....	119
Tabla 17. Matriz de correlación para todos los ítems del instrumento.	141

Tabla 18: Matriz de Componentes Rotados por Varimax, variable Desempeño Laboral.	142
Tabla 19: Matriz de Componentes Rotados por Varimax, variable Satisfacción Laboral.	142
Tabla 20: Matriz de Componentes Rotados por Varimax, variable Autoeficacia.	142
Tabla 21: Diagnóstico de colinealidad, para el análisis de regresión lineal de la tabla 12.	143
Tabla 22: Diagnóstico de colinealidad, para el análisis de regresión lineal de la tabla 14.	143
Tabla 23: Índices del ajuste del modelo representado en la figura 17.	145

Índice de Figuras

Figura 1: Grafica que muestra la relación entre calificación y subgrupo al que pertenece dentro del NPS. ...	17
Figura 2: Modelo estructural del estudio de Yang (2014) que muestra las relaciones significativas.	74
Figura 3: Modelo estructural del estudio de Klassen (2010) que muestra las relaciones significativas.	76
Figura 4: Modelo estructural del estudio de Salanova (2005), que muestra las relaciones significativas.	77
Figura 5: Modelo estructural del estudio de González (2014).	78
Figura 6: Modelo estructural y sus hipótesis correspondientes de las variables de satisfacción laboral, autoeficacia docente y satisfacción al cliente.	82
Figura 7. Gráfico de pastel que muestra la distribución de profesores hombres y mujeres que participó en la encuesta.	87
Figura 8. Gráfico de pastel que muestra la distribución de profesores por sección en la que se desempeñaban al momento de la encuesta.	88
Figura 9. Gráfico de pastel que muestra la distribución de padres y madres de familia que participaron en la encuesta.	89
Figura 10. Gráfico de pastel que muestra la distribución de padres de familia que participaron en la encuesta, clasificados por la sección en la que estudian sus hijos.	89
Figura 11: Gráfico de probabilidad para variables latentes del modelo de medición, calculadas por suma, multiplicación y promedio.	96
Figura 12: Gráfico de probabilidad para variables latentes del modelo de medición, transformadas por raíz cuadrada, logaritmo e inversa.	96
Figura 13: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para la Satisfacción Laboral.	103
Figura 14: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para la Desempeño Laboral.	103
Figura 15: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para la Autoeficacia Docente.	104

Figura 16: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para Compromiso con el Servicio..	104
Figura 17: Modelo estructural que valida el modelo de Capital Docente.	115
Figura 18: Modelo estructural para validar el vínculo entre el Capital Docente y el Net Promoter Score....	117
Figura 19: Modelo estructural y sus hipótesis correspondientes.	119
Figura 20. Modelo estructural que valida el modelo de Capital Docente.	145

Capítulo 1. Introducción

Incrementar la satisfacción de los alumnos y padres de familia se ha convertido en un reto mayúsculo para los colegios privados dada la amplia y variada competencia de hoy en día. Como comenta Manes (2005) la oferta educativa creciente, la caída de matrícula y el aumento de la morosidad son el común denominador en las escuelas privadas.

De acuerdo al sistema nacional de información de estadística educativa, el número de escuelas secundarias y preparatorias han aumentado un 44% y un 125% en los últimos 10 años, en el estado de Jalisco. Incremento no relacionado con el crecimiento poblacional de dichas generaciones¹. Ante dicho contexto surge la necesidad de competir, optimizando los recursos internos y presentándolos de la forma más atractiva al consumidor.

El marketing educativo ha evolucionado en la última década como un concepto propio evitando mercantilizarse, teniendo como principio la ética de una institución de esta índole, pero por otra parte que medios si le serían pertinentes utilizar para presentarse de mejor forma a su consumidor. Manes (2005) define al marketing educativo como el proceso de investigación de las necesidades sociales, para desarrollar servicios educativos tendientes a satisfacerlas, acordes a su valor percibido, donde el servicio genere un crecimiento integral de la persona.

¹ El crecimiento poblacional en el estado de Jalisco equivale a 13% (de 1995-2005 correspondiente al análisis de secundaria) y del 19% (de 1990-2000 que corresponde al análisis de preparatorias). *INEGI, censos y conteos de población y vivienda 1990, 2000, 2010.*

Para el marketing educativo existe un conjunto de variables controlables que abarcan el desarrollo de las propuestas pedagógicas curriculares, la formación del personal docente, la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la gestión de las instalaciones (Manes, 2005). Aunque sería importante considerar que en promedio el giro de la educación dedica dos terceras partes de sus ingresos a cubrir la nómina de su personal, por lo que este factor atrae primordialmente la atención y los recursos de una institución.

Dentro de este marketing educativo la recomendación de boca en boca conlleva ciertas ventajas (Clow, 2010), como lo es el generar confianza y ser convincente a través de los testimonios, transmisión de la emoción experimentada en el servicio y respeto al nombre que una institución educativa de alto nivel implica (teniendo que ser demanda por sí misma, sin requerir un esfuerzo publicitario).

El marketing para una institución equivale a una herramienta para elevar la competitividad de la misma. Rubio y Aragón (2006) definen a la competitividad como “la capacidad de una empresa para, rivalizando con otras, alcanzar una posición favorable que permita la obtención de un desempeño superior a las empresas” con las que se contrasta. Y en la teoría de Porter (1995) se mencionan las tres estrategias para lograr la ventaja competitiva: liderazgo por costos, diferenciación y enfoque.

Ante un entorno agresivo y competitivo caracterizado por la incertidumbre, la complejidad y la turbulencia, hace que las instituciones educativas basen su estrategia en los recursos internos frente a los de tipo externo (De Urbina Criado, 2002).

Por lo que contar con un talento humano con las competencias requeridas para alcanzar la satisfacción del cliente, sería una de las formas de crear ventajas competitivas de “diferenciación y enfoque” sostenibles a través del tiempo y difícilmente “imitables” por los competidores, requisito para los colegios que pretendan lograr su supervivencia (Luna, 2012). Por lo tanto, aquellas escuelas con profesores que posean ciertas variables psicológicas que pueda influir en el desempeño empresarial conformaran un capital docente que estará en vías de edificarse como ventaja competitiva.

Considerando que 9 de cada 10 estudiantes acuden a escuelas públicas, pero 18 de cada 100 profesores laboran en escuela privadas², es importante denotar que al tener mayor cantidad de profesores por alumnos las escuelas privadas generan un mayor gasto en este rubro, conforme a un estudio realizado por Mexicanos Primero (2015)³ más dos terceras partes de sus los ingresos de una escuela privada se dedican a la nómina del personal docente.

Es por esta razón que el mayor recurso se encuentra en su personal docente, que como afirma De Urbina Criado (2002) los activos intangibles se están convirtiendo en la clave del éxito competitivo de toda empresa. Este conjunto de activos intangibles se les ha denominado el Capital Intelectual de una organización.

Dentro del análisis del Capital Intelectual y conforme al modelo *Intellect* del Euroforum (1998) el Capital Humano se refiere al conocimiento útil para la empresa que poseen las

² Periódico *La Jornada* Martes, 1 de abril de 2014, basado en el censo de educación elaborado por el INEGI

³ Periódico *Excelsior*, 4 de marzo de 2015, “Para salarios, 84% del gasto educativo; análisis cuestiona eficiencia de la SEP”, basado en informe de Mexicanos Primero.

personas, así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su capacidad para aprender. Dentro de este se puede incluir la satisfacción del personal, las aptitudes y actitudes de los individuos, las capacidades de liderazgo y de trabajo en equipo (De Urbina Criado, 2002).

Es precisamente el Capital Humano la dimensión más reiterada en los distintos modelos de capital intelectual, puesto que este es un factor fundamental para la empresa (Medina, 2007). Así mismo, se pueden distinguir tres componentes dentro de esta dimensión: (a) *las competencias*, en forma de conocimientos, capacidades y talento; (b) *la actitud*, representado en la conducta, motivación, actuación y ética de las personas; y (c) *la agilidad intelectual*, la cual genera valor para la organización en la medida en que ésta permite a los conocimientos transformar las ideas en productos y servicios (Roos, 2001).

En la medida en que el conocimiento latente en las personas consiga ser integrado, sistematizado y apropiado por la organización, se puede hablar de Capital Estructural (Euroforum, 1998), puesto que es este el conjunto de conocimientos que es propiedad de la empresa y que queda en la organización cuando las personas la abandonan (De Urbina Criado, 2002)

El Capital Relacional, finalmente, se refiere al conjunto de conexiones que la empresa mantiene con el exterior (Campos, 2000), con los agentes internos. En esta dimensión se puede incluir la lealtad de los clientes y la satisfacción del cliente.

Con respecto al Capital Humano se puede abordar la motivación (dimensión actitudinal) como un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende en gran

medida la consecución de los objetivos de la empresa (Luna, 2012). McClelland en su teoría de la motivación establecía que los realizadores excepcionales (personas de extraordinario desempeño laboral) se diferencian de los buenos realizadores (individuos de rendimiento satisfactorio solamente), porque tienen una altísima motivación al logro. Los trabajadores motivados por el logro buscan tareas donde las metas sean de riesgo moderado, donde tengan responsabilidad por los resultados y donde puedan tener retroalimentación sobre su desempeño.

De tal manera que esta investigación parte de los recursos internos de las instituciones educativas contenidos en el Capital Humano de las mismas, para analizar la relación entre las variables de desempeño laboral y satisfacción laboral, pretendiendo establecer una relación con el Capital Relacional estudiado por el Marketing Educativo y medido por la recomendación de boca en boca. Todo esto con el objeto de encontrar un camino de relaciones que permitan explicar la competitividad en un entorno educativo complejo desde el punto de vista mercadológico, dado que pocos estudios en la literatura actual han abordado este tema además de Manes (2005).

Revisión de la literatura

Los estudios que relacionan al desempeño laboral y a la satisfacción laboral tienen una larga historia que posiblemente se remonta a los estudios de Hawthorne (Mayo, 1993). El conocimiento de la relación causal entre la satisfacción en el trabajo y el desempeño del trabajador puede resultar en un apoyo eficaz para la gestión directiva enfocando esfuerzos y

recursos (Bagozzi, 1980). En otras palabras, si el desempeño laboral influye en la satisfacción laboral, la administración puede concentrarse en la creación de un ambiente de trabajo propicio para el rendimiento en el trabajo, así como a los factores que contribuyan a generar una satisfacción por el trabajo bien hecho. Fisher (1980) observó que las actitudes generales (satisfacción laboral) pueden influir en el comportamiento (desempeño laboral) sólo cuando la conducta se mide de forma integral.

El desempeño laboral se ha conceptualizado en una doble orientación; Goodman (1999), desarrolló una escala de medición para cada uno de las dos dimensiones del desempeño: *in* rol y *extra* rol, con una adaptación a la escala elaborada por Organ (1988). En particular, el desempeño *in* rol hace referencia a todas las actividades relacionadas con el trabajo formal y refleja la eficiencia de un individuo en el desarrollo de sus deberes (Borman, 1997). El desempeño contextual o *extra* rol se refiere a las acciones que exceden lo que al empleado se le prescribe hacer y se convierten en un conjunto de comportamientos deseados en el entorno laboral (comportamiento ciudadano organizacional; Torrente, 2012).

En cuanto al concepto de Satisfacción Laboral, Adams (1963) que considera la satisfacción laboral desde una perspectiva de equidad, sugirió que, si se compara la evaluación propia contra las recompensas obtenidas y se encuentra que los resultados son justos, entonces se sentirá satisfecho con el trabajo de uno.

Satisfacción laboral es una percepción psicológica del empleado sobre su puesto de trabajo. Tal percepción psicológica proviene principalmente del trabajo en sí, pero también desde el ambiente externo que rodea el puesto de trabajo. En consecuencia, se ha optado por

satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca (Porter y Lawler, 1968) como las medidas para evaluar la satisfacción laboral.

La autoeficacia se refiere a las creencias de los individuos acerca de sus capacidades para llevar a cabo una acción con éxito (Bandura, 1997). Una amplia investigación apoya la afirmación de que la autoeficacia influye de manera importante en el rendimiento humano en una variedad de contextos, incluyendo la educación, la salud, el deporte y los negocios (Bandura, 1997).

La autoeficacia del docente es definida como la auto-evaluación de las capacidades del profesor para lograr los objetivos deseados en el grado de involucramiento y de aprendizaje del alumno. De acuerdo con Nie (2012) la eficacia del docente está fuertemente relacionada con las conductas de profesor, estrés laboral, satisfacción laboral, y los logros del estudiante.

Tshannen-Moran y Hoy (2001) desarrollaron la escala para la percepción de la autoeficacia del docente (Teachers' Sense of Efficacy Scale, TSES) en relación a las responsabilidades que el profesor enfrenta en la escuela. Dicha escala consta de tres factores: eficacia de las estrategias docentes, eficacia para la gestión de la clase y eficacia para el involucramiento de los alumnos.

En cuanto a la forma de medir el impacto del marketing educativo (capital relacional), existe un concepto denominado Comportamiento Ciudadano del Consumidor (CCC) que aún se encuentra en una etapa inicial de la discusión sobre cómo medirlo (Encinas, 2016).

Los consumidores que presentan este comportamiento hacen recomendaciones positivas de boca a boca, compran servicios adicionales y son más tolerantes a los aumentos en las colegiaturas (Encinas, 2016). Lo interesante de este concepto es que se puede estudiar en dos direcciones: por un lado la relación que tenga el CCC con la lealtad hacia la organización, pero por otro lado si el CCC influye en las competencias y actitudes que un docente posee dentro de la institución.

Encinas (2016) concluye que los comportamientos de ciudadanía por parte del consumidor ofrecen un medio por el cual las organizaciones de servicio pueden obtener ventajas competitivas sostenibles en tiempo.

Para este estudio se utilizará para medir la recomendación de boca en boca (una de las dimensiones del CCC) una herramienta ya probada con anterioridad: el Índice de Promotores Netos (NPS) desarrollado por Reichheld (2006), como herramienta para conocer la percepción de los clientes sobre el servicio que reciben de un proveedor relacionando dicha respuesta, con su conducta de compra. El NPS es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores (ver figura 1), al responder a la pregunta "¿Qué tan probable es que usted recomendaría "colegio X" a un amigo?".

Figura 1: Gráfica que muestra la relación entre calificación y subgrupo al que pertenece dentro del NPS.

Fuente: Elaboración propia.

En este estudio se hace una modificación a la naturaleza del NPS observando las recomendaciones no sólo de los clientes, sino también de los docentes. Ya que son estos dos grupos los dos principales motores con los que cuenta una institución educativa para la recomendación de boca en boca (González, 2014).

Descripción del problema

El aumento significativo del número de escuelas secundarias y preparatorias privadas en los últimos 10 años para el estado de Jalisco⁴, en mayor proporción que el crecimiento poblacional, ha implicado que las instituciones educativas revisen sus estrategias de mercado para sobrevivir. La alternativa propuesta por este estudio consiste en enfocarse en su planta docente como fuente de ventaja competitiva.

Por lo que la problemática a resolver mediante esta investigación es lograr la sustentabilidad de las escuelas privadas (en un contexto de alta competitividad), basada en la satisfacción de sus clientes, satisfacción que debería lograrse en un servicio educativo principalmente por su planta docente.

⁴ A nivel nacional en los últimos 10 años el número de primarias, secundarias y preparatorias particulares se incrementó en un 8%, 32% y 29% respectivamente. *INEGI, censos y conteos de población y vivienda 1990, 2000, 2010.*

Preguntas de investigación

De forma específica se pretende determinar la relación que existe entre los constructos como comportamiento ciudadano del consumidor, autoeficacia, satisfacción laboral y desempeño laboral.

Por lo que las preguntas que orientaron la investigación fueron:

- ¿En qué grado los docentes ayudan a las instituciones del sector educativo a lograr una mayor recomendación de boca en boca por parte de los clientes satisfechos?
- ¿Se puede confirmar que existe una relación entre el comportamiento ciudadano del consumidor y el desempeño de la planta docente, su satisfacción o bien su autoeficacia?
- ¿Tener equipos de docentes satisfechos con sus trabajos y con una sana percepción de sus capacidades profesionales (autoeficacia) genera clientes satisfechos en los colegios privados?

Objetivo de la investigación

Aportar a la literatura una confirmación de si la Satisfacción de los clientes en los colegios privados, se ve influida por la Autoeficacia, la Satisfacción Laboral y el nivel de Desempeño Laboral de los docentes.

A su vez, proponer estrategias para la dirección de las escuelas particulares a fin de incentivar el comportamiento ciudadano del consumidor de servicios educativos, a partir de enfocarse en la situación, comportamiento y creencias de la planta docente.

Justificación

Una de las razones importantes para realizar este estudio fue a nivel metodológico, ya que se desarrolló un instrumento que relacionará aspectos de la planta docente (autoeficacia, satisfacción laboral y desempeño laboral) con aspectos del desempeño organizacional (como lo es comportamiento ciudadano del consumidor) para lo cual se trabajó con dos muestras al mismo tiempo (profesores y padres de familia).

Esto se fundamentó a nivel teórico con una revisión de la literatura tanto de modelos teóricos, como de estudios empíricos realizados previamente. Presentando en este trabajo una justificación a nivel teórico y empírico del porque merece la atención este estudio, ya sea por la problemática actual de mayor competencia para las escuelas privadas, así como para elevar la satisfacción del consumidor a partir del comportamiento del capital humano de un colegio.

Para que una vez confirmados los resultados donde se encuentra que relaciones existen entre la planta docente y la satisfacción de los padres de familia, se puedan establecer guías de acción para los consejos directivos para que la mercadotecnia de su institución educativa pueda seguir una estrategia de tipo *pull* (ejercida mediante los comportamientos ciudadanos de los consumidores), incentivado este fenómeno por los docente con excelente desempeño, sustentado en una satisfacción laboral y una percepción buena de sus capacidades profesionales.

Teniendo como principio que la satisfacción de los clientes (manifestada en un comportamiento ciudadano del consumidor) se traduciría en promoción entre los mismos, para ser un factor que mejore las matrículas de los colegios (cfr. Manes, 2005).

Capítulo 2. Bases Teóricas

Teoría de la Satisfacción Laboral

La satisfacción laboral es un constructo que se estudió para medir su influencia en la satisfacción de los clientes. Es una de las actitudes que mayor atención ha recibido desde los primeros estudios sistemáticos (Hoppock, 1935) hasta las publicaciones más recientes (Chaudhuri & Naskar, 2014), la satisfacción en el trabajo ha sido considerada como un activo estratégico por su impacto favorable sobre los resultados organizacionales y el bienestar de los trabajadores.

La definición teórica de satisfacción laboral incluye componentes evaluativos o de expectativas. Así Robbins (2010) define satisfacción en el trabajo como "una actitud general del empleado frente a su respectivo trabajo", entendiendo actitud como manifestaciones de la evaluación (ya sean favorables o desfavorables) acerca de objetos, personas o eventos que reflejan los sentimientos de un individuo frente a estos. Del mismo modo, Mottaz (1988) se refiere a la satisfacción en el trabajo como una respuesta afectiva, resultado de una evaluación de la situación laboral. Por último, Díez de Castro (2001): considera que la satisfacción es un "sentimiento individual que, en términos positivos o negativos, experimentan los individuos en el transcurso de su pertenencia a la organización cuando comparan las recompensas que reciben (tanto extrínsecas como intrínsecas) con las que estiman deberían recibir e, incluso, con aquellas que les gustaría obtener como compensación por los esfuerzos que realizan a favor de la organización" (p. 376). Se puede

concluir que está aceptado que la satisfacción en el trabajo es una función de las recompensas y valoraciones relacionadas con el trabajo (Kalleberg, 1977).

De acuerdo con Thompson (1997) es posible identificar tres modelos teóricos de la satisfacción laboral en la literatura, dicho constructo ha sido estudiado conjuntamente con la motivación. El primer modelo se enfoca sobre el contenido, el segundo se refiere al proceso y el tercero está enraizado en los modelos situacionales de la satisfacción laboral.

Enfoque en el contenido: Maslow y Herzberg.

Los teóricos de contenido asumen que la satisfacción de necesidades y el logro de valores pueden conducir a la satisfacción laboral (Locke, 1976). La teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1943) y la de la motivación e higiene (Herzberg, 1959) son dos teorías de contenido.

De acuerdo con la visión de las necesidades individuales de Maslow (1943), podemos decir que existe satisfacción laboral cuando las necesidades del individuo se alcanzan por medio del trabajo y de su entorno. Las necesidades se pueden estudiar atendiendo a su jerarquía, que escalonadas en cinco categorías de menor a mayor importancia son:

1. Fisiológicas: necesidades vinculadas con la propia supervivencia.

2. De seguridad: necesidad de protegerse contra las amenazas y de buscar un cierto grado de estabilidad en la vida y en el trabajo.
3. Sociales: necesidad de amistad, afecto, aceptación en interacción con otras personas.
4. De estima: necesidad de reconocimiento propio (logro, competencia en el trabajo, confianza ante los demás y autonomía) y externo (prestigio, reputación, estatus y aprecio).
5. De autorrealización: necesidad de experimentar sentimientos de desarrollo de todo el potencial que posee un individuo.

Estas cinco necesidades se pueden agrupar en dos bloques:

- Necesidades de orden inferior: son necesidades básicas para la supervivencia (inmediata y futura), y se cubren fácilmente con medios materiales, como salario, normas de seguridad e higiene, así como las prestaciones de la Seguridad Social. Son las fisiológicas y las de seguridad en la jerarquía de Maslow.
- Necesidades de orden superior: son no materiales y nunca pueden satisfacerse por completo. Están integradas por las sociales, las de estima y las de autorrealización en la teoría de Maslow.

Sólo cuando se satisface suficientemente una necesidad, surge otra necesidad de nivel superior y motiva a la persona a hacer algo para satisfacerla. Una necesidad completamente satisfecha no es motivadora (Maslow, 1943). En consecuencia, es fundamental que los administradores descubran en qué nivel de la jerarquía de necesidades se encuentra actualmente un empleado y traten de ajustar las recompensas individuales al estadio de necesidad insatisfecha en el que se encuentre la persona (Díez de Castro, 2001).

Entre las críticas a esta teoría se encuentran las de Alderfer (1969). Este autor presenta una teoría similar a la de Maslow a la que llama "Teoría ERG". Las diferencias de esta teoría con la primera son tres. Primero, reduce las cinco necesidades de Maslow a sólo tres: existenciales (necesidad de bienestar físico), de relación (necesidad de relaciones interpersonales) y de crecimiento (necesidad de un continuo desarrollo y crecimiento personal). Segundo, suaviza el rígido esquema jerárquico de partida, en virtud del cual sólo aparece una nueva necesidad cuando ya se han cubierto de manera suficiente las inmediatamente anteriores. Tercero, considera que el movimiento no es siempre ascendente en la jerarquía. Así Alderfer encontró que un trabajador frustrado en satisfacer una necesidad de un nivel alto podría retroceder tratando de satisfacer una necesidad ya satisfecha de nivel jerárquico inferior (Stoner, 1996).

En este mismo sentido, Wahba (1976) hizo una extensa revisión de los descubrimientos en las investigaciones acerca del concepto de necesidad jerárquica. Los resultados de su revisión indican que no había evidencia clara que mostrara que las necesidades humanas estuvieran clasificadas en 5 categorías, o que esas categorías estuvieran estructuradas en

una jerarquía especial. A pesar de que existe escasa evidencia empírica sobre la jerarquía de Maslow (1943; citado en Certo, 2001), ésta teoría goza de amplia aceptación.

La teoría de la motivación-higiene de Herzberg (1959) establece que la satisfacción laboral y la insatisfacción en el trabajo representan dos fenómenos totalmente distintos y separados entre sí en la conducta profesional. Este modelo viene a decir que la persona trabajadora posee dos grupos de necesidades: unas referidas al medio ambiente físico y psicológico del trabajo (necesidades higiénicas) y otras referidas al contenido mismo del trabajo (necesidades de motivación). Si se satisfacen las “necesidades higiénicas”, el trabajador no se siente ya insatisfecho (pero tampoco está satisfecho=estado neutro); si no se satisfacen estas necesidades, se siente insatisfecho. El individuo sólo está satisfecho en el puesto de trabajo cuando están cubiertas sus “necesidades de motivación”. Si no se cubren estas necesidades, no está satisfecho (pero tampoco está insatisfecho=estado neutro), (Caballero, 2002).

Los factores motivadores se relacionan con el contenido del trabajo (trabajo en sí mismo) e incluyen, de mayor a menor importancia: la realización, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad, el progreso y el crecimiento personal. Los de higiene se relacionan con el contexto laboral (entorno del trabajo) e incluyen, de mayor a menor importancia: la política y administración de la compañía, el estilo de supervisión, las relaciones con el supervisor, las condiciones de trabajo, el salario, las relaciones con los compañeros, la vida personal, la relación con los subordinados, el estatus y la seguridad. Los motivadores se relacionan con la satisfacción laboral cuando están presentes, pero no con la insatisfacción cuando están ausentes. Los de higiene se asocian con la insatisfacción

laboral cuando están ausentes, pero no con la satisfacción cuando están presentes (Stoner, 1996). Así bien, podría concluirse que si queremos aumentar la satisfacción en el trabajo, hay que prestar especial atención a los factores motivadores (Díez de Castro, 1996).

Al evaluar la teoría de motivación-higiene, Locke (1983) señala que dicha teoría depende del método, ya que Herzberg (1959) utilizó lo que se conoce como la técnica del suceso crítico en el desarrollo de su teoría. Este tipo de enfoque de la investigación ha sido el único que de forma consistente ha conducido a resultados que confirman la teoría. Los resultados de otros métodos aplicados han indicado que los factores de higiene se pueden asociar de hecho con la satisfacción laboral y los factores motivadores con la insatisfacción laboral (Bonillo, 2002).

Enfoque en el proceso: Vroom y Adam.

Los teóricos de proceso asumen que la satisfacción laboral puede ser explicada investigando la interacción de variables tales como las expectativas, los valores y las necesidades. La teoría de las expectativas de Vroom (1964) y la teoría de la equidad de Adams (1963) son representativas de este enfoque (Bonillo, 2002).

La teoría de las expectativas de Vroom (1964) sugiere que la gente no solo está dirigida por necesidades, sino que también hace elecciones sobre lo que harán o no harán. Afirma que el comportamiento depende de la intensidad con la que se desea alcanzar un determinado objetivo y de la creencia sobre la probabilidad que existe de alcanzarlo (Díez de Castro,

2001). Por tanto, la teoría de las expectativas sugiere que tanto las variables situacionales como las de personalidad producen satisfacción laboral (Bonillo, 2002).

Vroom (1964) establece una ecuación con tres variables para explicar el proceso de decisión. Dichas variables son la expectativa del esfuerzo-desempeño (expectativa A), la expectativa del desempeño-resultado (expectativa B), y la valencia (valor de la recompensa) (Stoner, 1996):

- La expectativa A, es la expectativa de las personas en cuanto al grado de dificultad que entraña el buen desempeño y el grado de confianza que tiene en su habilidad de llevar a cabo una tarea con éxito. Es decir, las personas tienden a elegir el grado de desempeño que, al parecer, tendrá más posibilidades de lograr un resultado que valoran.
- La expectativa B, es el grado de confianza que una persona tiene en que, si la tarea se desarrolla con éxito, será recompensado de forma apropiada.
- La valencia es el valor que concede una persona a las recompensas esperadas. Esta valencia o poder para motivar normalmente es positiva (remuneración, seguridad, compañía, confianza, prestaciones, oportunidad de aplicar los propios talentos o habilidades, o relaciones de afinidad), pero podría llegar a ser negativa en algunos casos (fatiga, tedio, frustración, ansiedad, rigidez en la supervisión o amenazas de despido) (Robbins, 2000).

En concreto, esta teoría predice que un empleado realizará un esfuerzo elevado si percibe que hay una fuerte relación entre esfuerzo y resultado, resultado y recompensa, y recompensa y satisfacción de objetivos personales (Díez de Castro, 1996).

En su evaluación se plantean como problemas la complejidad de cálculo de sus valores y la variabilidad de los mismos a lo largo del tiempo y entre individuos. Esto hace que sea prácticamente imposible la comparación de los resultados obtenidos en las investigaciones (Díez de Castro, 1996).

En cuanto a la teoría de la equidad de Adam (1963), se puede definir a la satisfacción laboral como "la proporción que guardan los insumos laborales del individuo (como esfuerzo o habilidad) y las recompensas laborales (como remuneración o ascenso)". Adams sostiene que el desencadenante principal de la motivación es la equidad percibida por un sujeto entre dos ratios. Así, según esta teoría, los trabajadores comparan su propio ratio resultado/aportación (el ratio de los resultados que ellos reciben de sus trabajos y de la organización por las aportaciones con las que ellos contribuyen) con el ratio resultado/aportación de un referente. El referente es una variable importante en esta teoría, en la cual se consideran tres categorías (Robbins, 2000):

- Otro: incluye a otros individuos que tienen empleos semejantes en la misma organización, y en ella figuran también amigos, vecinos o asociados profesionales.

- Sistema: figuran las políticas y procedimientos de remuneración de la organización y también la administración del sistema.
- Yo: se refiere a las razones entre aportaciones-resultados que reflejan las experiencias y los contactos personales pasados y, a su vez, recibe la influencia de criterios tales como los empleos anteriores o los compromisos familiares.

Los resultados incluyen paga, ingresos adicionales, oportunidades para la promoción, seguridad laboral, y todo aquello que los trabajadores deseen y reciban de una organización. Las aportaciones incluyen habilidades especiales, entrenamiento, educación, experiencia laboral, esfuerzo en el trabajo, tiempo, y cualquier otra cosa con la que los trabajadores perciban que contribuyen a una organización (Bonillo, 2002). Ratios desiguales crean insatisfacción laboral y motivan al trabajador para restaurar la equidad. Cuando los *ratios* son iguales, los trabajadores experimentan satisfacción laboral y están motivados para mantener su ratio actual de resultados y aportaciones o para aumentar sus aportaciones si quieren que sus resultados se incrementen (Díez de Castro, 1996).

Con respecto a las acciones que puede realizar una persona si percibe inequidad, éstas pueden ser de dos tipos (Díez de Castro, 1996; Certo, 2001):

- Mentales: realiza actuaciones psicológicas, sin ninguna otra acción física. Por ejemplo, el cambio de referente o la racionalización del *ratio* propio y/o ajeno

(ponderar las aportaciones y los resultados, tanto propios como ajenos, de forma diferente).

- Reales: realizar comportamientos físicos tendentes a volver a la situación "normal" deseada. Por ejemplo, alterar las aportaciones y los resultados en la relación propia (trabajar menos duro si creen que le están pagando poco o más duro en caso contrario, pedir un aumento de estatus o de salario, así como emprender alguna acción legal), distorsionar las aportaciones y los resultados en la relación ajena (inducir a otras personas a cambiar sus aportaciones o sus resultados) o abandonar el trabajo.

Por otro lado, estudios recientes han mostrado que la reacción de una persona ante una desigualdad depende del historial de desigualdades de dicha persona. De esta forma, existirá un umbral hasta donde la persona tolerará una serie de hechos injustos, pero que un incidente de más puede llevarlo a pasar ese límite. Es decir, una injusticia relativamente menor (la gota que derrama el vaso) lleva a la persona más allá de su límite de tolerancia, con lo que se presentará una reacción extrema, al parecer inadecuada. Por ejemplo, si un excelente trabajador solicitará una tarde libre, por motivos justificados, y se le niega el permiso, éste quizá se enfurezca repentinamente, si antes ha experimentado una serie de pequeñas decisiones por el estilo (Bonillo, 2002).

Entre sus críticas se encuentran la dificultad en la determinación tanto del referente, como de las diferentes magnitudes (aportaciones y resultados propios y ajenos), y en la forma en que se combinan estas. Además, todos estos elementos cambian con el tiempo de forma impredecible (Díez de Castro, 1996).

Enfoque situacional.

Los teóricos situacionales asumen que la interacción de variables tales como, las características de la tarea, las características de la organización, y las características del individuo influyen en la satisfacción laboral. La teoría de los sucesos situacionales (Quarstein, 1992) y la teoría de las características del puesto de trabajo fueron desarrolladas bajo estos postulados (Hackman, 1975).

La teoría de los sucesos situacionales de la satisfacción laboral fue propuesta por Quarstein en 1992. Los dos componentes principales de esta teoría son las características y los sucesos situacionales. Características situacionales son el salario, las oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, las políticas de la compañía, y la supervisión. Los individuos tienden a evaluar las características situacionales antes de aceptar un empleo. Los sucesos situacionales tienden a ser evaluados después de aceptar un empleo. Éstos pueden ser positivos o negativos. Los sucesos positivos incluyen, dar a los empleados algún receso ocasionado por algún trabajo extraordinario, o poner un microondas en el lugar de trabajo. Los sucesos negativos incluyen, mensajes de correo electrónico confusos, comentarios de mal gusto de los compañeros de trabajo, y fotocopiadoras que se descomponen con frecuencia. Quarstein (1992) afirmó que la satisfacción laboral global es función de una combinación de características y sucesos situacionales. Los descubrimientos de su estudio apoyaron dicha hipótesis, ya que una combinación de características y sucesos situacionales puede ser un predictor más fuerte de la satisfacción laboral global que cualquier otro factor por sí mismo (Bonillo, 2002).

En cuanto a la teoría de las características del puesto de trabajo (Hackman, 1975) se examina simultáneamente tres categorías de variables (responsabilidades del puesto, características del puesto y características de la organización) para predecir tanto la satisfacción laboral como el compromiso organizacional. Las responsabilidades son predictores de la satisfacción laboral, las características del puesto son pobres predictores, y las características de la organización predictores moderados.

Por consiguiente, como medio de mejorar la satisfacción en el trabajo, se sugiere que se rediseñe, el mismo, para hacerlo más interesante y permitir incrementar la cantidad y calidad de sus resultados. Esto se consigue modificando las características del trabajo y las responsabilidades del mismo. Según esta teoría hay cinco características esenciales que debe tener todo puesto de trabajo (Nadler, 1979):

1. Variedad de habilidades: es el grado en el cual un puesto de trabajo requiere la realización de diversas actividades, de manera que el empleado puede aplicar en una serie de habilidades y talentos diferentes.
2. Identidad de la tarea: es la necesidad que tiene un puesto de trabajo de que se lleve a cabo una obra completa e identificable.
3. Significación de la tarea: es la medida del impacto que produce un puesto de trabajo sobre las vidas o el trabajo de otras personas.

4. Autonomía: es el grado en el cual un puesto de trabajo confiere al individuo. Un grado sustancial de libertad, independencia y discreción para programar el trabajo y decidir los procedimientos que utilizará para llevarlo a cabo.
5. Retroalimentación: es la medida en que, por el hecho de llevar a cabo las actividades que un puesto de trabajo requiere, el individuo recibe información directa y clara sobre la eficacia de su propio rendimiento.

Estas características del trabajo conducen a la activación de tres estados psicológicos (Nadler, 1979):

1. Experiencia de importancia: es el grado con el que el empleado siente que su trabajo es importante, valioso y digno de ser realizado.
2. Experiencia de responsabilidad: es el grado con el que el empleado se siente personalmente responsable de los resultados del trabajo realizado.
3. Conocimiento de los resultados: es el grado con el que el empleado es consciente, de manera regular, de su eficacia en la realización de sus funciones.

La variedad de habilidades, la identidad de la tarea y la significación de ésta se corresponden con la experiencia de importancia del trabajo. La autonomía está relacionada con la experiencia de responsabilidad y la retroalimentación con el conocimiento de los resultados. De esta forma, desde un punto de vista motivacional, esta teoría sugiere que las

recompensas intrínsecas (internas) se reciben cuando el empleado aprende (conocimientos o resultados obtenidos por medio de la retroalimentación) que en forma personal (responsabilidad experimentada por medio de la autonomía en el trabajo) ha desempeñado bien una tarea por la cual siente interés (significación que se experimenta a través de la variedad de habilidades, la identidad de la tarea y/o la significación de la misma). De esta forma, cuando más claramente estas tres condiciones o estados psicológicos caractericen un puesto de trabajo, tanto mayores serán la motivación, el rendimiento y la satisfacción del empleado, y tanto menores serán el absentismo y la probabilidad de que éste abandone su puesto (Fried, 1987).

Medición de la satisfacción laboral

A continuación, se mencionan algunos de los instrumentos diseñados para medir la satisfacción laboral:

- **Índice descriptivo del trabajo (JDI)** elaborado por Smith (1969). Uno de los instrumentos más utilizados y mejor diseñados para medir la satisfacción laboral. El JDI contiene en 72 afirmaciones, 5 aspectos del trabajo; éste en sí mismo (18 ítems); la remuneración (9 ítems); los jefes y el estilo de mando (18 ítems); los compañeros (18 ítems) y las posibilidades de ascenso (9 ítems). Existen traducciones al castellano como las de Diorki (1985) y de López Mena (1985). Entre las principales ventajas de este instrumento es que enfatiza en aspectos más específicos del empleo en lugar de aspectos generales, además de que su planteamiento no implica que el

participante conteste cuan satisfecho está con su trabajo, sino que lo describa (al hacer esto permite hacer inferencias respecto a su grado de satisfacción).

- **Índice general de Satisfacción Laboral** elaborado por Brayfield (1951), quienes construyeron y validan un índice cuantitativo de Satisfacción Laboral general, al seleccionar 18 frases por el método Thurstone. Los ítems que se referían a aspectos laborales específicos fueron eliminados, ya que se deseaba una medición general.
- **Cuestionario de Satisfacción Laboral para Profesores** elaborado por Lester (1987), con 66 reactivos agrupados en nueve factores o subescalas: Supervisión, Compañeros de trabajo, Condiciones de trabajo, Pago, Responsabilidad, Trabajo en sí mismo, Progreso, Seguridad y Reconocimiento. Esta escala se desarrolló de manera especial para los profesores ya que según datos de la cuarta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo (Eurofound, 2005), en el ámbito educativo se han encontrado las tasas más altas de estrés, ansiedad e irritabilidad; factores que afectan el nivel de satisfacción laboral de los docentes.
- **La Encuesta Diagnóstica Laboral (JDS)** elaborada por Hackman (1975) mide las variables que se relacionan con la riqueza del puesto como: variedad de habilidades, identidad de tarea, significado de tarea, autonomía y retroalimentación. La JDS, sirve para: diagnosticar trabajos que pueden ser sujetos a rediseño, para establecer el potencial actual de un puesto y así propiciar motivación y motivación de los empleados, identificando aquellas características laborales específicas, que

requieren ser enriquecidas y valorar que tanto los empleados responderán de manera positiva a las mejoras en los puestos de trabajo.

- **El Minnessota Satisfaction Questioannaire (MSQ)** elaborado por Weiss (1967) es considerado uno de los instrumentos más populares para medir satisfacción. El MSQ intenta medir la satisfacción con aspectos del empleo que no se incluyen en otros instrumentos, tales como la creatividad, independencia, relaciones humanas de supervisión, relaciones técnicas de supervisión y condiciones de trabajo. Contiene 100 reactivos que se contestan en formato Likert.
- **Cuestionario General de Satisfacción en Organizaciones Laborales** elaborado por Meliá (1989) que aporta una consideración de los aspectos específicos culturales y organizacionales del contexto social, la versión S20/23 que consta de 23 items y que puede considerarse la versión reducida más completa estructuralmente de las desarrolladas a partir de la versión S4/82. La versión S20/23 evalúa los factores de: Satisfacción con la Supervisión, Satisfacción con el Ambiente Físico de trabajo, Satisfacción con las Prestaciones, Satisfacción Intrínseca, Satisfacción con la Participación.

Teoría del desempeño laboral

Pocos constructos se han pretendido evaluar en su influencia mutua como lo son la satisfacción laboral con el desempeño laboral. De tal manera que en este estudio se realizó

una investigación para conocer a detalle el marco teórico, los modelos y las formas en que se ha medido el desempeño laboral. A continuación, se redacta los resultados de dicha indagación a nivel teórico.

Desde una perspectiva histórica, el desempeño laboral se ha conceptualizado con una doble orientación, una de ellas, considera el rendimiento en términos de resultados que alcanzan u *outputs* que produce el trabajador, en este sentido, los empleadores emiten juicios de valor en la calidad y cantidad del rendimiento, para evaluar y establecer la eficacia del trabajador. La otra perspectiva considera el desempeño como un conjunto de comportamientos deseados en el entorno laboral (Padilla, 2015). En suma, los términos de productividad, excelencia, eficiencia o eficacia, estarían refiriéndose a los resultados o consecuencias, en tanto que el desempeño se referiría a las conductas que provocan o ayudan a obtener dichos resultados, por lo tanto, la tendencia actual de las organizaciones en la gestión del desempeño, requeriría considerar y precisar tanto los resultados como las conductas de los trabajadores (Jaén, 2010).

El desempeño laboral evalúa conductas que son relevantes para los objetivos de las organizaciones, que están bajo el control del individuo, que son medibles y observables (Viswesvaran, 2000). El desempeño laboral es un constructo que ha recibido relativamente poca atención en comparación con otras variables (Padilla, 2015). En un afán por comprender sistémicamente el desempeño laboral, los investigadores tienden a enfatizar variables independientes, cuya medición de resultados se asocia con aspectos sobre los que el empleado tiene un control limitado y que, por lo tanto, vuelve compleja la distinción de la relación entre las variables predictoras y criterios (Campbell, 1993).

De acuerdo a lo señalado por Campbell (1993), los malos resultados del trabajo, están supeditados por cuatro factores ajenos al control del empleado. El primero de ellos son las *prácticas organizativas* en donde exista una mala comunicación interna, con lineamientos difusos y no promovidos, o en donde no se preste atención a las necesidades del trabajador; las *preocupaciones relacionadas con el puesto*, que hacen mención a los requisitos cambiantes, la carga excesiva, los conflictos interpersonales, el aburrimiento, así como la falta de recursos; los *problemas personales*, como dificultades financieras, familiares, y emocionales; y los *factores externos*, que se refiere a la competencia, los conflictos éticos del trabajador debido a las demandas del puesto, así como conflictos de sindicatos y dirección.

Por lo anterior el desempeño laboral es ampliamente aceptado como un constructo multidimensional, sin embargo, dos factores generales han recibido mayor atención dada su implicación en la formulación de decisiones sobre recursos humanos; a saber: el desempeño de la tarea y el desempeño contextual (Befort, 2003). Según lo señalado por Goodman (1999) el desempeño de la tarea y contextual están relacionados con el desempeño *in rol* y *extra rol*, respectivamente. En este sentido, Motowidlo (1997), señala que ambos comportamientos tienen razones diferentes para ser organizacionalmente deseables o indeseables.

Modelos de Desempeño Laboral

Los modelos explicativos desarrollados hasta la fecha, mantienen con fuerza la idea de que el desempeño laboral está en función de las competencias y la motivación del trabajador (Moorhead, 1998). Algunos de los modelos más comprensivos del desempeño, son los siguientes:

- **Modelo de Campbell (1993):** describe la estructura general y latente del desempeño en el trabajo en términos de ocho dimensiones distintas, a saber: *competencia de tarea específica del puesto*, que hace mención al grado de capacidad de un individuo para realizar las tareas básicas o técnicas principales que distinguen un puesto de otro; *competencia de tarea no específica del puesto* que se relaciona con las conductas esperadas por todos los miembros de la organización que no corresponden a un trabajo o actividad en particular; *demonstración de esfuerzo*, es la perseverancia e intensidad de un individuo para llevar a cabo una tarea, este aspecto demuestra el grado de compromiso con el trabajo; *mantenimiento de la disciplina personal*, se refiere al grado en que el empleado evita comportamientos negativos (como las infracciones de las normas) en el trabajo; *gestión/administración*, son las conductas individuales dirigidas a alcanzar los objetivos de la empresa; *supervisión/liderazgo*, son las conductas dirigidas a influir en el rendimiento de los subordinados a través de la interacción personal; *competencia en la comunicación oral y escrita*, son las capacidades de comunicarse independiente de las particularidades de un puesto de trabajo; y finalmente, *la*

voluntad de facilitar el trabajo de pares y equipos, son las conductas de apoyo a compañeros de trabajo, solucionando problemas, siendo un buen modelo a seguir y manteniendo presente los objetivos de trabajo. Campbell (1993), señalan que la importancia de estas ocho dimensiones varía conforme a los puestos de trabajo, además las conductas individuales de los trabajadores son determinadas por tres elementos fundamentales y transversales, a saber, *el conocimiento declarativo* (el saber qué hacer), *los conocimientos sobre los procedimientos y habilidades* (habilidades cognitivas, físicas, interpersonales, etc.), y *la motivación* (definida como conducta de elección para actuar, invertir esfuerzo, persistir, etc.).

- **Modelo de Furnham.** El modelo desarrollado por Furnham (1992), considera cinco factores básicos que influyen recíprocamente en el comportamiento laboral, tanto por sí mismo y en combinación; el primero de ellos es la *habilidad* y hace mención al grado en que un trabajador realiza eficientemente múltiples actividades para alcanzar un objetivo determinado. Abarca desde las tareas relativamente más simples (como la coordinación mano-ojo), hasta las más complejas que se asocian con la inteligencia, procesos cognitivos y decisiones intelectuales. El segundo, son los *factores demográficos*, incluye variables como el sexo, la edad, estrato socioeconómico, así como la educación, y que generalmente se relacionan con factores biográficos (como el orden de nacimiento o tipo de escuela que asistió) y con factores psicográficos (como las creencias y valores del individuo). La *inteligencia* es el tercero de los factores y se refiere a la capacidad de pensamiento abstracto y crítico. El cuarto es la *motivación*, y que al igual que el anterior factor, es un constructo multidimensional, y se refiere a la tendencia de atender a ciertos

estímulos por sobre otros, acompañada de una emoción particular, y un impulso que causa una acción determinada entre una gran cantidad de alternativas conductuales. El quinto factor es la *personalidad*, que se refiere a todos aquellos rasgos o características particulares de un individuo, que se afianzan con el tiempo, y que establecen patrones de respuestas esperables en situaciones diarias.

- **Modelo de factores externos o del contexto:** Si bien los modelos señalados intentan ser comprensivos en el entendimiento del desempeño laboral, lo cierto es que dichas explicaciones no prestan suficiente atención a los factores externos o del contexto (Jaén, 2010). Los modelos que incorporaron dichos factores, permiten reconocer actualmente dos tipos de efectos sobre el desempeño de los trabajadores. De acuerdo a lo señalado por Waldman (1994), los efectos facilitadores o potenciadores -que llevarían el rendimiento al máximo nivel posible- son los aspectos de los sistemas de recursos humanos, procesos de liderazgo, diseño de trabajo, que puedan motivar y desarrollar a los trabajadores. Por otra parte, según lo propuesto por Guzzo (1988), los efectos limitantes o inhibidores -que restringirían el rendimiento al mínimo aceptable- serían las características de los procesos tecnológicos, la cultura y estructura organizativa, así como las políticas internas.

Medición Desempeño Laboral

Puesto que el término de desempeño laboral tiende a utilizarse de manera amplia, incluyendo resultados y conductas, es imprescindible determinar qué aspectos o facetas del rendimiento se deben evaluar.

En particular, el desempeño *in rol* hace referencia a todas las actividades relacionadas con el trabajo formal y refleja la eficiencia de un individuo en el desarrollo de sus deberes (Borman, 1997). La ejecución de tareas abarca dos tipos de deberes, una de ellas consiste en las actividades que transforman materias primas en los bienes y servicios, y que son los productos de la organización; y el segundo tipo de actividad consiste en los servicios del núcleo técnico en la reposición del suministro de materias primas, la distribución de productos terminados, o la prestación de importantes funciones como la planificación, coordinación, supervisión y deberes del personal que puedan operar con eficiencia y eficacia. Por lo tanto, el desempeño *in rol* tiene relación directa con la ejecución de sus procesos técnicos o del mantenimiento de sus requisitos técnicos (Motowidlo, 1997). Por el contrario, el desempeño contextual se refiere a las acciones que exceden lo que al empleado se le prescribe hacer (Torrente, 2012), por lo que no contribuye directamente a la organización a través de los procesos técnicos básicos, sino que lo hace mediante la promoción y mantenimiento de un entorno social y psicológico positivo, para que el núcleo técnico pueda funcionar óptimamente (Padilla, 2015). Este aspecto incluye actividades tales como ayudar y cooperar con los demás, seguir las normas y procedimientos, respaldar, apoyar y defender los objetivos organizacionales, persistir con entusiasmo adicional -

cuando sea necesario- para completar las tareas propias con éxito, así como llevar a cabo actividades de tarea que no son formalmente parte del trabajo, de manera voluntaria (Motowidlo, 1997). Entonces, el contexto organizacional positivo serviría como catalizador de las actividades y procesos de trabajo en diferentes niveles de complejidad (Borman, 1997).

De tal manera que las actividades de desempeño de *in* rol y *extra* rol difieren en al menos cuatro aspectos; el primero de ellos es que las actividades de tarea contribuyen directa o indirectamente a la base técnica de la organización, en cambio las contextuales, lo hacen al ambiente organizacional, social y psicológico en el que se produce la ejecución de tareas. En segundo lugar, las actividades *in* rol varían en función de la naturaleza de cada puesto de trabajo dentro de una organización, en cambio, las contextuales son comunes a muchos o todos los puestos de trabajo. En tercer lugar, las actividades de trabajo son de rol prescrito y son recompensados a cambio de un pago; por su parte, las contextuales no son de rol prescrito (Padilla, 2015). Por último, las características humanas relevantes para llevar a cabo las actividades *in* rol son el conocimiento, las destrezas y las habilidades; en cambio, las principales fuentes de variación de desempeño contextual son la predisposición y la voluntad de los empleados (Goodman, 1999).

Algunos de los instrumentos diseñados para medir el desempeño laboral son:

- **OCB Scale**, diseñado por Organ (1988).
- **Job Performance Questionnaire**, diseñado por Williams (1991).
- **Role-Based Performance Scale**, diseñado por Wellbourne (1997).
- **OCB Scale**, diseñado por Podsakoff (2000).

- **Person–Organization Fit and Contextual Performance Scale**, diseñado por Goodman (1999), quien desarrolló una escala de medición para cada uno de los dos factores del desempeño, y que han recibido mayor atención en la investigación, a saber: el desempeño *in* rol, con un cuestionario tipo Likert; y el desempeño extra rol, con una adaptación de una escala elaborada por Smith (1969). Sin embargo, en la actualidad, el equipo de investigación WONT (Work and Organizational Net Work, liderado por la Dra. Marisa Salanova), cuenta con una adaptación propia y reducida de los cuestionarios desarrollados por Goodman (1999).
- **Task Performance Scale**, diseñado por Lee (2002).

Desempeño Docente

Se entiende por desempeño docente al conjunto de actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, calificación de los trabajos, coordinaciones con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la participación en programas de capacitación (Fernández, 2002).

El desempeño docente, cuando se aborda desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma cómo cada docente valora la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta con ella, cuando se enfoca desde una perspectiva objetiva, se relaciona con la cuantificación de los indicadores que se evalúan (Fernández, 2002).

El desempeño docente es evaluado por medio de un proceso sistemático de obtención de datos con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo en los alumnos, del despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres de familia, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad (Valdés, 2000).

La evaluación del desempeño docente tiene por finalidad el mejoramiento de la escuela y la enseñanza en el aula a través de la identificación de conocimientos, sentimientos y actitudes que presentan los profesores y que se pueden modificar a través de su participación en programas de capacitación (Fernández-Arata, 2008).

La evaluación del desempeño docente es parte de la actividad permanente del profesor. El problema es que, con mucha frecuencia, los profesores asocian el tema de la evaluación con una función sancionadora o de control, que de otra parte es consecuencia de las experiencias que se tiene cuando se aplica un sistema de evaluación (Fernández-Arata, 2008).

De acuerdo con Valdés (2000), los fines de la evaluación docente pueden relacionarse con el mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula, sobre todo cuando se aplican a aquellos sistemas escolares que utilizan modelos de evaluación que sirven para esclarecer objetivos. Se relacionan asimismo con la responsabilidad y el desarrollo profesionales, lo que implica, por un lado, recolectar datos para determinar el grado en que los docentes han alcanzado estándares mínimos aceptables de competencia y, por otro, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son escasamente competentes en su trabajo.

El control administrativo y el pago por mérito, son otros fines de la evaluación que aluden a la necesidad de que la enseñanza sea supervisada y controlada por una unidad administrativa que pueda tener injerencia en la permanencia o no de los docentes, así como al manejo de incrementos salariales que permitan el reconocimiento y motivación de ellos (Fernández-Arata, 2008).

Valdés (2000) considera tres tipos de estándares de desempeño profesional docente: mínimos, competitivos y de desarrollo. Los estándares mínimos señalan los rendimientos estrictamente suficientes que deben alcanzar y mantener los profesores, lo cual permite mantener a los que no son competentes. Los estándares competitivos proporcionan incentivos y compensaciones por un rendimiento superior, lo cual genera competitividad entre los profesores y afecta las relaciones personales entre ellos. Los estándares de desarrollo están diseñados para fomentar el desarrollo de los conocimientos y capacidades de los profesores especificando las áreas de mejora (Padilla, 2015).

De acuerdo con Fernández-Arata (2008) para la planificación de un modelo de desempeño docente se deben respetar cuatro principios:

1. Evaluación basada en las capacidades, frente a aquella basada en el rendimiento, que centra la evaluación en la valoración de las capacidades que pueden contribuir a un rendimiento eficaz más que a medir el rendimiento en sí mismo.

2. Criterios de desarrollo, frente a criterios de evaluación uniforme, que consiste en utilizar criterios de evaluación múltiples que reflejen el estadio de desarrollo de un profesor o grupo de profesores.

3. Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas, que consiste en lograr una evaluación que no desconozca la subjetividad y complejidad del proceso y, al mismo tiempo, encontrar procedimientos cada vez más objetivos.

4. Evaluaciones formativas, frente a evaluaciones sumativas, que consiste en utilizar el sistema de evaluación como un conjunto de técnicas de diagnóstico diseñadas para fomentar la mejora del profesor, en vez de un proceso formulado para producir una valoración a favor o en contra de éste (Bacharach, 1986).

Teoría de la autoeficacia

Finalmente, de los constructos analizados para evaluar el nivel de desempeño y grado de bienestar psicológico del empleado (lo que en esta tesis se ha denominado capital docente) se analizará la teoría de la autoeficacia por tener un enfoque característico e importante en la evaluación del comportamiento docente y su correspondiente impacto en los logros académicos.

En los últimos treinta años la teoría de la autoeficacia ha despertado el interés de las investigaciones educativas dirigidas a examinar la correlación entre las creencias de

autoeficacia de los docentes y el logro académico de los estudiantes. La teoría del psicólogo canadiense Albert Bandura (1977, 1986, 1993, 1997, 1999), toma en consideración que la autopercepción de eficacia ejerce influencia en las acciones del docente, dicho constructo se relaciona con la enseñanza destacando la importancia que dichas creencias tienen en la formación de los docentes y su futuro desempeño profesional (Corzo, 2006).

El constructo autoeficacia inicialmente se originó de la teoría del aprendizaje social de Rotter (1966) y de la teoría sociocognitiva de Bandura (1986). Las creencias de autoeficacia se refieren a los juicios que cada individuo hace acerca de sus capacidades para llevar a cabo una tarea. Bandura plantea que los individuos poseen un sistema interno que les permite ejercer control sobre sus propias acciones, conductas y pensamientos, siendo este sistema un componente fundamental de influencia en el logro de las metas que cada quien se propone (Corzo, 2006).

Entre las creencias propias del individuo para controlar su ambiente están los juicios, autopercepciones, o sentido de autoeficacia. Bandura (1997) define la percepción de autoeficacia como “las creencias del individuo en relación con sus capacidades personales para organizar y emprender las acciones requeridas para producir resultados esperados”.

Al respecto, Bandura (1997) expresa: “Las creencias de autoeficacia constituyen un factor decisivo en el logro de metas y tareas de un individuo. Si las personas creen que no tienen poder para producir resultados, no harán el intento para hacer que esto suceda”. En general, para Bandura el control y la competencia personal que los individuos poseen como agentes creadores de su propio entorno no sólo les permite responder a su ambiente sino que los

capacita para transformarlo mediante su actuación o desempeño, proporcionando a la persona un mecanismo de referencia a partir del cual se percibe y evalúa el comportamiento humano. De ello se desprende que, si el sujeto se juzga capaz y confía en sus habilidades de ejecución de una tarea específica, esta autopercepción contribuirá al éxito de su desempeño. Corzo (2006) afirma que el éxito esperado en el logro de una meta se relaciona de manera directa con las expectativas de resultado que el sujeto anticipa.

Por lo que este sistema interno de creencias proporciona un marco referencial determinante de la percepción, regulación y evaluación de la conducta del individuo. Las preconcepciones o juicios que la persona establece acerca del éxito o fracaso de su desempeño, proporcionan información, y a su vez, alteran las creencias de autoeficacia percibida que se reflejarán en desempeños posteriores (Corzo, 2006).

A la luz de la teoría de Bandura (1997) el sentido de agenciar en el ser humano se concibe como una relación triádica donde la conducta, los factores personales (cognitivos, afectivos, y biológicos) y el ambiente interactúan de manera recíproca e interdependiente conformando una “estructura unificada”. En la teoría de Bandura, los individuos evalúan sus propias experiencias mediante la autorreflexión, de manera que el juicio o creencias personales sobre las capacidades y logros previos ejercen una fuerte influencia en las actuaciones futuras. En tal sentido, las creencias de autoeficacia pueden anticipar mejor el comportamiento futuro del sujeto que la actuación previa. Sin embargo, vale la pena aclarar que en la teoría de la autoeficacia las tareas que una persona es capaz de ejecutar no pueden ir más allá de sus capacidades, ya que no basta sólo con creer en las capacidades que se

poseen, sino que se requiere de las habilidades y conocimientos necesarios para el logro de una competencia adecuada.

Es necesario acotar que las creencias de autoeficacia se diferencian de la autoestima, el autoconcepto y los juicios valorativos que el sujeto posee sobre su “imagen global” (Bandura, 1997). Mientras que la autoeficacia se refiere a juicios acerca de las capacidades individuales en el desempeño de tareas determinadas, la autoestima tiene que ver con juicios valorativos hacia sí mismo (Corzo, 2006).

El sentido de eficacia personal es un constructo dinámico y por tanto, la eficacia percibida tiende a cambiar con el tiempo como resultado de nuevas experiencias que se viven en distintas circunstancias y contextos donde se requiere de habilidades particulares que influyen el desempeño de cada individuo (Gist, 1992).

Autoeficacia docente

Una tendencia actual en investigaciones es el enfoque en las creencias de los profesores entendidas por algunos expertos como teorías implícitas, preconcepciones, o conocimiento práctico. Estas creencias según los investigadores, son a menudo inconscientemente evocadas (Richards, 1996) y ejercen influencia directa en las acciones y pensamiento del docente en su quehacer pedagógico. Dentro de este sistema de creencias, las creencias de autoeficacia ejercen un rol fundamental en el pensamiento docente ya que se refieren a los juicios o convicciones específicas sobre la capacidad que se posee para promover el

aprendizaje de los alumnos, incluso de aquellos desmotivados o difíciles de enseñar; por tanto, la autoeficacia percibida afecta el ambiente de aprendizaje propiciado por el docente y sus acciones así como el esfuerzo y la persistencia para lograr el aprendizaje de los estudiantes (Corzo, 2006).

Gibson (1984) encontró que los profesores con autoeficacia alta hacían uso óptimo del tiempo escolar, criticaban menos a sus alumnos y empleaban un mayor esfuerzo en promover el aprendizaje, sobre todo en alumnos desaventajados, mientras que los de eficacia baja malgastaban el tiempo de clase, enfocaban la retroalimentación hacia la crítica y no mostraban mayor esfuerzo por estimular el aprendizaje en sus estudiantes. Por tanto, puede decirse que, a mayor percepción de autoeficacia docente, mejor rendimiento académico por parte de los estudiantes.

Coladarci (1992) demuestra en su estudio que el sentido de eficacia influye en el compromiso docente, búsqueda de desarrollo profesional y actualización, así como en la motivación para la innovación e implementación de nuevos enfoques o estrategias. Por otra parte, las creencias de autoeficacia también parecen incidir sobre la manera como el docente asume la disciplina; es decir, aquellos con autoeficacia docente alta tienden a ser menos punitivos y autoritarios que los de autoeficacia baja (Woolfolk, 1990).

El problema de la medición de la autoeficacia ha radicado fundamentalmente en que la mayoría de los estudios realizados han sido metodológicamente abordados bajo el paradigma cuantitativo, los cuales no aportan información basada en observaciones directas acerca del proceso de formación a partir del cual se funda el sentido de autoeficacia

docente. De allí se desprende la necesidad de profundizar en estudios longitudinales y cualitativos que permitan ampliar el conocimiento sobre cómo se construyen estas creencias y cómo pueden cambiarse o alterarse en el transcurso del tiempo (Corzo, 2006).

El debate en torno a la medición de la autoeficacia docente ha llevado a los investigadores a proponer diferentes instrumentos que apunten a la especificidad de las tareas requeridas en la práctica docente, considerando la percepción de autoeficacia como un constructo determinado por la tarea y el contexto donde ésta se realiza. En este sentido, en las tres décadas de investigaciones llevadas a cabo por los expertos en el área, se ha demostrado que el sentido o autopercepción de eficacia no es global, sino que abarca tareas docentes específicas vinculadas al contexto o situación de aprendizaje.

En relación con el debate, Tschannen-Moran (1998) propuso un modelo cíclico que integra la teoría de Rotter y Bandura de manera que la autoeficacia percibida se concibe en términos de tareas docentes específicas que involucran recursos y limitaciones inherentes al contexto y que van unidas al juicio o evaluación personal del profesor sobre su competencia y resultado de su ejecución (Corzo, 2006).

Woolfolk (2001) sugieren que una vez que la percepción de la autoeficacia se establece en el sistema de creencias del docente, ésta se hace resistente al cambio. Del mismo modo, Pajares (1992) señala: “Las creencias se forman pronto y tienden a perpetuarse... Mientras más pronto una creencia se incorpora al sistema, más difícil se hace cambiarla con el transcurrir del tiempo” (pp. 324-325).

Debido a la poderosa influencia que este constructo ejerce en los docentes, es fundamental crear un alto sentido de autoeficacia desde la formación inicial, ya que como los expertos afirman, una vez instauradas en el individuo estas creencias resisten el cambio. Este principio está respaldado por estudios realizados con docentes en servicio (Guskey, 1988; Pajares, 1992; Woolfolk, 2001; todos ellos citados por Corzo, 2006) los cuales revelan que una vez formadas, estas creencias tienden a ser "estables", y por lo tanto difíciles de cambiar.

Vale la pena destacar que Guskey (1988) señala que los docentes en servicio requieren de tiempo y seguimiento, así como de apoyo y asesoramiento para innovar, cambiar e implementar nuevos enfoques de enseñanza, y que la asistencia esporádica a cursos de actualización y desarrollo profesional no garantiza la transformación del ambiente escolar por parte del educador. Es precisamente allí, donde la autoeficacia cumple una función determinante sobre la capacidad que el profesor juzgue poseer para llevar a cabo transformaciones en su práctica pedagógica (Corzo, 2006).

Fuentes de autoeficacia

De acuerdo con Bandura (1997), las creencias de autoeficacia se forman a partir de cuatro fuentes fundamentales que suministran la información requerida para construir dichas creencias.

1) Experiencias directas. Las creencias de autoeficacia se generan a partir del éxito o fracaso en la ejecución de una tarea (Bandura, 1986). El éxito tiende a fortalecer las creencias en la autoeficacia personal percibida mientras que el fracaso tiende a debilitar dichas creencias. Sin embargo, pensar sólo en obtener el éxito también hace que la gente se desaliente cuando el resultado previsto no ocurre. Por tanto, cierta dificultad es deseable en la tarea o meta que se espera lograr, ya que ello ayuda al individuo a perseverar y a “convertir los fracasos en éxitos” utilizando las capacidades individuales para ejercer el control sobre el ambiente (Bandura, 1997).

2) Experiencias vicarias o aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación permite al individuo evaluar en términos de observación sus habilidades para llevar a cabo la tarea prevista. Bandura (1997) sostiene que mediante la observación de los logros de otros, el individuo se compara y se ve a sí mismo desempeñándose en la misma situación. Cuando se supera el logro de colegas o compañeros, este éxito contribuye a incrementar las creencias de autoeficacia mientras que lo contrario, es decir, ser superado, tiende a disminuirlas.

3) Persuasión Verbal. Cuando la gente recibe apreciaciones basadas en “juicios valorativos o evaluativos” (Bandura, 1997) de personas cercanas, en torno a sus capacidades para alcanzar el éxito, esta persuasión verbal parece fortalecer el sentido de autoeficacia, lo cual induce al individuo a esforzarse para alcanzar sus metas, ya sea a través de nuevas estrategias o poniendo mayor voluntad y esfuerzo de su parte. Algunas de las estrategias apropiadas en la retroalimentación verbal son: retroalimentación constructiva y el elogio que es un incentivo sistemático y sincero hacia el logro.

4) Activación fisiológica. Los estados emocionales del individuo ejercen influencia sobre el sentido de eficacia. Por tanto, la activación fisiológica evidenciada en ansiedad, estrés, estado de ánimo y temores afectan el desempeño del individuo. Al respecto, debe tomarse en consideración que los estados emocionales negativos afectan más a aquellos aprendices de autoeficacia baja. Por otra parte, quienes se consideran altamente eficaces suelen beneficiarse de dicha activación fisiológica debido a que perciben tal activación como facilitadora para la realización de la tarea (Corzo, 2006).

Con base en las fuentes que originan las creencias de eficacia percibida, Bandura (1999) afirma: “la medida en que los logros derivados de la ejecución alteran la eficacia percibida dependerá de las preconcepciones de la persona en relación a sus capacidades, dificultad percibida de las tareas, cantidad de esfuerzo destinado, su estado físico y emocional en el momento, la cantidad de ayuda externa que reciba y las circunstancias situacionales bajo las que ejecute su acción” (p. 23).

La motivación y la autoeficacia

La teoría socio-cognitiva integra la cognición, metacognición y los mecanismos motivadores de autorregulación. A manera de ilustración, en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera el estudiante autorregula su aprendizaje a través de la selección de estrategias apropiadas, corrección de fallas y deficiencias y reconocimiento de estrategias cognitivas. En cuanto a la metacognición, ésta implica el conocimiento de procedimientos y

acciones en la resolución de problemas y el desarrollo de la capacidad para experimentar y ejercitar los procesos cognitivos y aplicarlos dentro y fuera del aula. La motivación incluye factores afectivos en términos de metas personales, juicios de autoeficacia, resultado de expectativas y monitoreo. Todos estos componentes mencionados en la teoría sociocognitiva de Bandura afectan el desempeño. Como se mencionó anteriormente, el esfuerzo y tiempo que un docente invierte como mediador del aprendizaje está relacionado con su motivación y sentido de autoeficacia para enseñar (Corzo, 2006).

La gente se forma creencias acerca de lo que es capaz de hacer (cognición) y durante ese proceso anticipa resultados positivos o negativos de sus expectativas, se fijan metas y planifican acciones. Por tanto, las creencias de autoeficacia son trascendentales en la autorregulación cognitiva de la motivación. La gente que se percibe altamente eficaz persevera e insiste en sus esfuerzos hacia el logro de las metas propuestas ejerciendo asimismo control sobre el entorno (Bandura, 1993,1997). Estos individuos tienden a escoger retos y persisten ante el fracaso y ante los obstáculos; mientras, aquellos que se perciben poco capaces o desconfían de sus capacidades tienden a abandonar la meta ya que sus esfuerzos se debilitan rápidamente (Corzo, 2006).

Para Bandura (1993), la eficacia percibida interviene como motivador cognitivo. Los individuos de autoeficacia alta atribuyen sus fracasos a falta de esfuerzo, lo cual los lleva a insistir y comparar las metas que guían sus esfuerzos con su satisfacción personal y autorrealización. Por otra parte, quienes se perciben con autoeficacia baja tienden a considerar sus fracasos como carencia de habilidad o capacidad. En conclusión, la motivación es movilizada por el desempeño del individuo, las creencias de la autoeficacia y

el reajuste de las metas personales a la luz del progreso de cada sujeto. De manera que, el sentido de autoeficacia ejerce influencia en la motivación ya que “ésta determina las metas planteadas, el esfuerzo dedicado y el tiempo invertido en la perseverancia para vencer las dificultades, así como su resiliencia al fracaso” (Bandura, 1993).

Los aportes de la teoría sociocognitiva conducen a reflexionar sobre la función de las creencias de autoeficacia en el pensamiento de los docentes; esta reflexión pone de manifiesto la vigencia de la contribución de Bandura en la formación de un profesor altamente eficaz. Corzo (2006) propone promover el fortalecimiento de la autopercepción de eficacia en todas las competencias requeridas para formar profesores.

Medición de la autoeficacia

A continuación, se presenta una revisión de los instrumentos diseñados para medir la autoeficacia:

- **Escala de Autoeficacia General** de Schwarzer (1996). Cuestionario que consta de 10 ítems con escalas tipo Likert de 4 puntos. Evalúa el sentimiento estable de competencia personal para manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes.

- **Escala de Competencia Percibida** de Wallston en su versión española (Ruíz, 1998), consta de 8 ítems con escalas de 10 puntos. Evalúa la creencia generalizada de que uno mismo es capaz de salir airoso de las situaciones a las que se ve sometido. Este concepto conjunta dos expectativas: de conducta o autoeficacia (soy capaz de hacer esto) y de resultado (si hago esto obtendré aquello).
- **Escala de Percepción de Eficacia del Profesor (TSES)** de Tschannen-Moran (2001). Evalúa el conjunto de creencias que tiene el profesor acerca de su propia capacidad para obtener metas deseadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, aún entre aquellos que están desmotivados o que suelen ser llamados estudiantes difíciles. La escala se deriva de la Escala de Autoeficacia de Bandura, aunque la TSES introduce algunas mejoras y, a diferencia de la de Bandura, sí está publicada. La TSES ofrece además buenos datos de fiabilidad y validez. La forma breve de este instrumento consta de 12 ítems que se dividen en tres subescalas: eficacia para implicar a los alumnos, eficacia para las estrategias educativas y eficacia en el manejo de la clase.

Teoría de la satisfacción al cliente

La teoría de la satisfacción del cliente ha ido modificándose a lo largo del tiempo, mientras en los años 60 el interés de los investigadores era fundamentalmente determinar cuáles eran las variables que intervienen en el proceso de la formación de la satisfacción, en los años 80 se va más lejos analizándose también las consecuencias de la satisfacción (Moliner, 2001).

En la actualidad la satisfacción del cliente se estima que se consigue a través de conceptos como los deseos del cliente, sus necesidades y expectativas. Estos conceptos surgen de la teoría de la elección del consumidor, la cual dice que una de las características principales de los consumidores es que su capital disponible para comprar productos y servicios no es ilimitado, por lo que, cuando los consumidores compran productos o servicios consideran sus precios y compran una cantidad de estos que dados los recursos de los consumidores satisfacen sus deseos y necesidades de la mejor forma posible.

La satisfacción del cliente es un juicio de que una característica del servicio o el servicio en sí, proporciona un nivel placentero de realización al consumidor, o dicho de otra forma, es la evaluación del cliente de un producto o servicio en función de si ha cumplido sus necesidades y expectativas (Zeithaml, 2009).

Tal como se mencionó anteriormente, la satisfacción del cliente se ve afectada por las percepciones de la calidad del servicio y producto, el precio, factores personales (como el estado de ánimo) y factores situacionales (como las opiniones de familiares o amigos que ya hayan tenido experiencias con el mismo servicio cfr. Zeithaml, 2009). Dado lo anterior, la satisfacción es dinámica y, a pesar de que puede evolucionar con el tiempo, para efectos de su medición se considera en un momento del tiempo, estática (Zeithaml, 2009). A lo largo del ciclo del servicio, el cliente va a tener experiencias buenas y otras no tan buenas, pero todas van impactando a la satisfacción, y dado lo anterior, puede ir variando en los distintos momentos de la experiencia del servicio.

Los resultados del estudio de Zeithaml (1996) otorgaron apoyo empírico a la noción intuitiva de que la mejora de la calidad del servicio puede aumentar el comportamiento favorable del cliente y disminuir las desfavorables. Los resultados demostraron la importancia de cumplir los niveles de servicio deseado de los clientes en lugar de limitarse a niveles técnicamente adecuados.

Consecuencia de la satisfacción: Lealtad del cliente

Diversos autores sostienen que la satisfacción es determinante en la actitud que el cliente tiene hacia una empresa o marca, y de acuerdo a dicha actitud, va a existir la posibilidad de que repita la compra o consumo, e incluso la recomiende (Cronin, 1992). Además, los niveles crecientes de satisfacción del cliente pueden vincularse con la lealtad del cliente y con las ganancias (Heskett, 2002), en donde la relación entre la satisfacción del cliente y la lealtad es exponencial y es sólida especialmente cuando los clientes están muy satisfechos.

En cuanto a la definición Dick (1994) propone que la lealtad no solo es conductual sino también actitudinal. La diferencia entre conducta y actitud radica en que la conducta repetitiva no implica necesariamente lealtad, pero si lo implica cuando va de la mano con una actitud favorable hacia la organización o marca. La lealtad es una relación psicológica de largo plazo hacia la marca o empresa y que implica una repetición de compra basada en factores cognoscitivos, afectivos, evaluativos y de disposición. Entonces, un proveedor tiene como objetivo principal atraer a los clientes comprometidos con la empresa, ya que los clientes leales posteriormente recomendarán el producto o servicio a las personas de su

entorno. La recomendación o comunicación de boca en boca es un indicador de la lealtad (Reichheld, 2003), y ya sea de boca en boca positivo o negativo, puede influir radicalmente en la elección del proveedor de servicios, porque se estaría en presencia de la satisfacción o insatisfacción del cliente (Keaveney, 1995).

Los investigadores también han encontrado que hay un vínculo sólido entre la insatisfacción y la deslealtad. La lealtad del cliente puede caer bruscamente cuando se alcanza un nivel de insatisfacción importante o cuando los clientes están insatisfechos con atributos del servicio que tienen una importancia crítica, tal como plantean Anderson (2000).

El modelo tradicional se enfoca en la relación que existe entre lealtad y satisfacción, donde se sostiene que para crear lealtad es suficiente aumentar la satisfacción del cliente (Hallowell, 1996), entonces una mayor satisfacción del cliente significaría mayor propensión de repetir la compra. Sin embargo, los modelos alternativos rechazan dicha afirmación, ya que la repetición de compra no parece indicar que el cliente es leal, y ésta puede producirse por otros motivos como precios bajos, promociones, pocas alternativas donde elegir, entre otros (Jacoby, 1973).

Respecto a otras explicaciones propuestas a la lealtad, Vasquez-Parraga (2000) establecieron que la repetición de compra está ligada a una actitud compuesta por elementos cognitivos y afectivos, por lo que propusieron el modelo de cadena explicativa V-A, en donde se plantea que la lealtad es producto de la confianza y el compromiso que el cliente establece con su proveedor, a través de múltiples experiencias de transacción

satisfactoria. La confianza es necesaria para crear el compromiso y a su vez el compromiso es necesario para generar lealtad.

Modelos de satisfacción del cliente

En el campo de las ciencias sociales se han producido distintos enfoques a la hora de definir un modelo de satisfacción del cliente. De acuerdo con Liljander (1995) se pueden distinguir cuatro teorías que intentan explicar la motivación del ser humano y que pueden aplicarse para determinar la naturaleza de la satisfacción del cliente, dichos enfoques son:

- **Teoría de la Equidad:** de acuerdo con esta teoría, la satisfacción se produce cuando una determinada parte siente que el nivel del resultado obtenido en un proceso es proporcional con sus entradas tales como el costo, el tiempo y el esfuerzo.
- **Teoría de la Atribución Causal:** explica que el cliente ve el resultado de una compra en términos de éxito o fracaso. La causa de la satisfacción se atribuye a factores internos tales como las percepciones del cliente al realizar una compra y a factores externos como la dificultad de realizar la compra, otros sujetos o la suerte.
- **Teoría del Desempeño:** propone que la satisfacción del cliente se encuentra directamente relacionada con el desempeño de las características del producto o servicio percibidas por el cliente, el resultado de la satisfacción vendrá de la

comparación entre el valor percibido por el desempeño y el valor de la obtención de dicho producto o servicio.

- **Teoría de las Expectativas:** sugiere que los clientes conforman sus expectativas al respecto del desempeño de las características del producto o servicio antes de realizar la compra. Una vez que se produce dicha compra y se usa el producto o servicio, el cliente compara las expectativas con el desempeño real; así se produce una disconformidad positiva si el producto o servicio es mejor de lo esperado, disconformidad si es peor de lo esperado, o una confirmación de las expectativas si es tal y como se esperaba (Liljander, 1995).

De acuerdo con Liljander (1995) hacia finales del siglo XX la Teoría de las Expectativas contó con mayor número de partidarios ya que su ámbito de aplicación aumenta de manera constante. Los principales factores que influyen en las percepciones de los clientes a la hora de su satisfacción son:

1. La experiencia previa de los clientes, ya que pueden aparecer efectos de contraste y asimilación debido a la experiencia que los clientes han tenido con el producto o servicio de que se trate, así como con los productos o servicios que sean competencia de éste.
2. El nivel de implicación con el producto, ya que cuando los clientes tienen una alta implicación con el producto o servicio éstos valoran principalmente la actitud al usar dicho producto o servicio.

3. El desempeño del producto comparado con las expectativas.

Medición de la satisfacción del cliente

A continuación, se mencionan los instrumentos diseñados para medir la satisfacción en el cliente, encontrados en la revisión de literatura por parte de esta investigación:

- **La metodología del National Quality Research Center (NQRC)** de la escuela de negocios de la Universidad de Michigan, consiste en un sistema de ecuaciones que describen las relaciones entre seis constructos que son la calidad percibida, las expectativas del cliente, el valor percibido, la satisfacción del cliente, la fidelidad del cliente y las quejas del cliente. Cada uno de los ítems tiene la opción de ser respondida usando una escala de diez puntos para mejorar la fiabilidad y reducir el error en los índices. Esto también incrementa la posibilidad de detectar cambios que pueden perderse si se usa una escala con menor número de puntos. Los creadores de este índice comentan que el índice tiene una gran correlación con la intención de recompra, la tolerancia al cambio de precios por parte de los clientes, y por consiguiente, con el rendimiento económico de la sociedad, debido a los pesos dados a las cuestiones tales como la satisfacción global, la confirmación de las expectativas de compra y la comparación con el ideal de compra (Fornell, 1995).

- **SERVQUAL.** Desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) partiendo de un modelo de la calidad de servicio (1985), se basa en el modelo de desajustes de la calidad de servicio. El modelo de brechas o “gap model”, el cual define el servicio como una función de las disconformidades entre las expectativas del cliente de un servicio y sus percepciones respecto al servicio prestado realmente por una organización. Lo que intenta medir la escala SERVQUAL es la brecha que se genera entre las expectativas que tiene el cliente respecto al servicio y las percepciones del cliente luego de la prestación del mismo. Las dimensiones que valora este instrumento son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía (Ahumada, 2014).
- **SERVPERF.** En contraposición con el modelo SERVQUAL, Cronin (1994) desarrolló el modelo SERVPERF, el cual debe su nombre al enfoque en la valoración del desempeño para medir la calidad de servicio (service performance). Está compuesto por las mismas dimensiones que el SERVQUAL, pero la diferencia entre los dos es que SERVPERF elimina las expectativas del cliente. Cronin (1994) realizó estudios empíricos en distintas empresas de servicios, llegando a la conclusión de que el modelo SERVQUAL no es el más adecuado para evaluar la calidad del servicio, ya que el concepto de expectativa genera problemas de interpretación, además de ser variable en el transcurso de la prestación del servicio y redundante respecto a las percepciones. Dado lo anterior, la escala SERVPERF se centra exclusivamente en las percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo entonces a la mitad las preguntas planteadas (Ahumada, 2014).

- **NPS.** Por otra parte, Reichheld (2003) plantea que la mayoría de las encuestas de satisfacción de clientes no son muy útiles, suelen ser largas y complicadas, dando porcentajes bajos de respuesta e implicaciones ambiguas. Reichheld (2003) propone el Net Promoter Score o NPS, que simplifica la metodología a través de sólo una pregunta que mide la fidelidad de los clientes, buscando ajustar las respuestas de éstos a su comportamiento real. Reichheld (2003) hizo una propuesta diferente a los otros modelos de medición mencionados, en las encuestas a clientes emparejo las respuestas a su comportamiento, compras repetitivas y patrones de referencia a través del tiempo. En dicha investigación, con información de más de 4,000 clientes, se elaboraron 14 casos de estudio. Con dichos datos, se pudo determinar cuáles preguntas de la encuesta tuvieron la mayor correlación estadística con la repetitividad de las compras (González, 2014). Reichheld tenía la esperanza de encontrar por lo menos una pregunta para cada industria que efectivamente predijera tales comportamientos, que puedan impulsar el crecimiento. Sin embargo, encontró algo más: Una de las preguntas era mejor para la mayoría de las industrias. "¿Qué tan probable es que usted recomendaría [empresa X] a un amigo o colega?" Ocupó el primer o segundo lugar en 11 de los 14 casos de estudio. Y en dos de los otros tres casos, esta pregunta quedó tan cerca detrás de los dos mejores predictores, concluyendo que las encuestas serían prácticamente exactas basándolas solo en los resultados de esta sencilla pregunta (Reichheld, 2003). Los encuestados que den calificaciones de 9 o 10 son promotores, los clientes más devotos de la compañía; aquellos que den calificaciones de 8 o 7 son pasivos, y todos aquellos con calificaciones menores a 6 son detractores (Markey, 2009). El índice de promoción neto es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. A los

clientes después se les pide que describan porqué recomendarían o no a la compañía, los hallazgos encontrados en estas respuestas permiten a los empleados identificar rápidamente problemas que ven los detractores y las acciones necesarias para resolverlos (Markey, 2009).

- **SERVQUALing** es un instrumento para evaluar la calidad de los servicios en las instituciones de educación superior contempla solo la medición de las percepciones de la calidad del servicio, a diferencia de la SERVQUAL original, debido a que existe poca evidencia de que los clientes valoren la calidad percibida de un servicio en términos de las diferencias entre expectativas y percepciones. El SERVQUALing mide la calidad del servicio percibida por los estudiantes a través de cuatro factores: Elementos Tangibles, Planificación, Atención Personal y Atención Institucional (Mejías, 2013).

Marketing Educativo y Comportamiento Ciudadano del Consumidor

Para las empresas de servicio, los roles que juegan los consumidores en el proceso de la entrega del mismo inciden en el desempeño y en la productividad organizacional (Choi, 2013). Por esta razón, los consumidores de servicios son considerados como recursos productivos que contribuyen a agregar valor y calidad (Bitner, 1997). Además, determinan el tiempo de entrega y, por lo tanto, la capacidad de servicio. Actualmente, los consumidores son más activos que en el pasado y basan sus decisiones en información que reciben por varios canales, como su familia, amigos y fuertemente de las opiniones vertidas

en Internet (Choi, 2013). Pese a que el desempeño del estudiante no puede ser estudiado como un producto fundamental de consumo, su conducta sí. El servicio de educación es muy similar al consumo de cualquier otro servicio; en este sentido, los estudiantes pueden ser analizados como consumidores de servicios educativos (Rojas-Méndez, 2009).

El uso del marketing, sus teorías y conceptos que han sido eficaces en el mundo de los negocios tienen un fuerte potencial en el campo de la gestión educativa, y poco a poco están siendo reconocidos por los investigadores. Los cambios que las universidades han pasado, entre ellos la mercantilización y la internacionalización, refuerzan la necesidad de aplicar el marketing educativo (Maringe, 2012). El campo de investigación en marketing de educación se encuentra todavía en una etapa relativamente pionera, donde queda mucho por hacer.

Al marketing educativo lo define Manes (2005) como el proceso de investigación de necesidades sociales, tendientes a desarrollar y llevar a cabo proyectos educativos que satisfagan a las mismas, produciendo un crecimiento integral del individuo a través del desarrollo de servicios educativos, acordes a su valor percibido, disponibles en tiempo y lugar, y éticamente promocionados para lograr el bienestar de individuos y organizaciones.

Es precisamente el surgimiento de la teoría del marketing educativo la que se enfoca a la satisfacción de los clientes de servicios educativos. Teniendo en cuenta que las características a un servicio son: intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad; que conjunto con las características del sector educativo se debe añadir los siguientes retos: adaptación a las nuevas metodologías, planeación constante del proceso

enseñanza-aprendizaje, conciencia de quien es el cliente, así como el compromiso del personal docente y administrativo para alcanzar la misma meta.

Reflexionando acerca de la inseparabilidad, esta implica que el servicio no puede separarse del momento de enseñanza profesor-alumno, y que incluso por su naturaleza requiere de una gran participación del cliente, quizá más que ningún otro servicio; por lo que en este punto se justifica la participación constante del alumno para poder recibir el servicio que espera de formación.

En educación el estudiante es el consumidor primario del servicio, y a la vez que lo recibe, es un co-productor de su formación (Duque, 2003). La aceptación de la participación de un alumno en la producción del servicio de enseñanza puede variar con la cultura de la institución, como el contexto del servicio en el que se encuentra implicado el alumno, con sus características y con el tipo de relación que puede existir entre el alumno y la institución (Nuno, 2003). Los servicios de gran frecuencia o de larga duración, como la enseñanza, crean oportunidades al crecimiento de la participación del cliente (estudiante). Si esos mismos servicios poseen un ámbito de acción amplio, la participación se vuelve difícil de gestionar; por lo que se prevé una gran diversidad de comportamientos entre los alumnos y el personal de contacto de una institución. Asimismo, existen varios factores que influyen en la participación de los estudiantes entre ellos, la fidelidad, el grado de utilización de los servicios y la actitud en relación con la innovación del servicio.

Desde el ámbito de la mercadotecnia, recientemente se ha adaptado el concepto del “comportamiento ciudadano organizacional” hacia el “comportamiento ciudadano del

consumidor” para referirse a aquellas conductas por parte de un consumidor que, sin recibir una remuneración o incentivo por sus acciones, voluntariamente contribuye con actos de servicio a favor de otros consumidores, beneficiando con ello la calidad, la eficiencia y la buena reputación de una organización (Groth, 2005). Se justifica su importancia en la necesidad del rol de los consumidores como actores en la dinámica del mercado cada vez más empoderados, críticos, participativos, responsables e involucrados en la co-creación de productos y servicios (Bove, 2009).

La participación del consumidor en la entrega del servicio ha sido considerada como una variable significativa en la investigación sobre el comportamiento de este. Generalmente ha sido definida como un estado de interés, motivación o excitación que tiene tres propiedades: intensidad, dirección y persistencia; sin embargo, cuando se logra que dicha participación sea activa y voluntaria tiene un efecto positivo para los actores involucrados y la organización en general (Bove, 2003). Y es en esas condiciones que emerge el concepto de “comportamiento ciudadano del consumidor” (CCC), que puede definirse como “el comportamiento individual, discrecional y voluntario que no es directa o explícitamente esperado o remunerado por la organización, pero que contribuye en la alta calidad del servicio y promueve el funcionamiento efectivo de las empresas de servicios” (Groth, 2005). El concepto ha captado la atención y se encuentran recientemente varias investigaciones que lo contemplan, pero como señala Encinas (2016) sigue en una etapa inicial la discusión sobre cómo medirlo.

La literatura enfatiza en dos tipos de comportamiento del consumidor de co-creación de valor: el comportamiento participativo del consumidor, el cual se refiere a un

comportamiento requerido (*in-role*) necesario para la co-creación exitosa de valor, y el CCC, que se refiere a un comportamiento voluntario (*extra-role*) que provee valor extraordinario a la firma pero no es necesariamente requerido (Bove, 2009). Se puede resumir que el CCC involucra acciones voluntarias y discrecionales apreciadas cuando se exhiben (Bettencourt, 2001) e incluyen actos de cooperación, ayuda y amabilidad. Los consumidores con comportamiento ciudadano hacen recomendaciones positivas boca a boca, compran servicios adicionales y son más tolerantes al aumento en el precio (Bettencourt 2001). Un importante avance en el tema se reconoce en el trabajo de Bove (2003), quienes realizan una revisión de las diversas formas de conceptualizar el comportamiento ciudadano de consumidores en la literatura existente, identificando al menos 8 tipos de manifestación de ciudadanía del consumidor, para los cuales desarrollaron escalas y las adaptaron al contexto de servicios mediante un análisis factorial exploratorio y confirmatorio (Bove, 2003). Los 8 factores encontrados en dicho estudio son:

1. Recomendación boca a boca positiva
2. Sugerencias para mejorar el servicio
3. Supervisión de otros consumidores
4. Voz activa
5. Actos benevolentes en la prestación del servicio
6. Exhibición de relaciones de afiliación
7. Flexibilidad
8. Participación en actividades de escolares

Evidencia empírica previa a nivel confirmatorio

En este apartado se mencionan artículos que a nivel confirmatorio han relacionado las variables que esta investigación también trabajara. Así Yang (2014) investigó la relación entre satisfacción laboral y desempeño laboral; Klassen (2010) la autoeficacia y su relación con la satisfacción laboral; Salanova (2005) lealtad del consumidor y su relación con desempeño laboral; y González (2014) la relación entre lealtad del cliente, satisfacción del cliente y net promoter score. Esta sección termina con la elaboración de una matriz que sintetiza 16 estudios empíricos que también abordan desde distintas perspectivas los constructos de esta investigación de manera confirmatoria. Es importante mencionar que ninguno de los estudios investigados desarrollan un estudio incluyendo todas las variables aquí relacionadas.

Yang (2014) encontró una diversidad de estudios con relación “desigual” entre desempeño en el trabajo y la satisfacción en el trabajo. Yang (2014) relata que “algunos estudios no encontraron ninguna correlación entre las dos variables (Brayfield, 1955; Katz, 1951; Prestwich, 1980), otros estudios encontraron una baja correlación (Iaffaldano, 1985; Vroom, 1964; Judge, 2001; Petty, 1984), y otros un efecto significativo de la satisfacción en el rendimiento, pero no un efecto significativo del rendimiento en la satisfacción (Ricketta, 2008), mientras Bagozzi (1980) y Siegel (1971) encontró que el rendimiento en el trabajo conduce a la satisfacción en el trabajo, pero no a la inversa”.

Yang (2014) concluyó que una posible razón de los resultados contradictorios es que tanto el desempeño y la satisfacción en el trabajo podrían estar influenciados por otras variables. Y basándose en Judge (2001) propone la inclusión de otras variables moderadoras o mediadoras para poder determinar el grado de influencia. Yang (2014) aporta la medición

de la influencia entre desempeño laboral y satisfacción laboral con las variables mediadoras de los rasgos de la personalidad.

En dicho estudio Yang (2014) muestra que existe una influencia mutua significativa entre el desempeño laboral y la satisfacción en el trabajo. Se explica que el aumento de satisfacción en el trabajo genera un mejor rendimiento en el trabajo y un desempeño superior conduce a mayor satisfacción en el trabajo. Y abunda en que la razón detrás de esto puede ser que, los empleados que se desempeñan mejor en el trabajo tienen más probabilidades de ser valorados por la organización. En consecuencia, encuentran que su ocupación los auto-realiza y están, por lo tanto, más satisfechos con el trabajo. O bien por otro lado comenta el mismo autor que, las personas que están más satisfechos con su trabajo se sienten más entusiastas acerca de estos y, por tanto, tendrían a un mejor desempeño.

Figura 2: Modelo estructural del estudio de Yang (2014) que muestra las relaciones significativas.

Notes: ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$; path coefficients are completely standardized

Fuente: Tomado de Yang (2014).

La causalidad recíproca simultánea entre el desempeño laboral y la satisfacción laboral podría tener una explicación en las teorías de las expectativas y de la equidad. La teoría de las expectativas sugiere que a medida que las recompensas (intrínseca y extrínseca) se perciben como equitativas y deseables, el individuo está motivado para obtener las recompensas, que a su vez se traducirá en una mayor satisfacción " (Porter y Lawler, 1968).

Abundado con la revisión de la literatura e identificando otras variables que puedan influir en la relación entre satisfacción y desempeño, Klassen (2010) elaboró un estudio para demostrar la incidencia del estrés de un profesor en la autoeficacia del docente y en la satisfacción laboral. Klassen (2010) ratifica las aportaciones de Caprara (2003) al demostrar que la autoeficacia contribuye a explicar la satisfacción laboral.

Por otra parte, el mismo Klassen (2010) menciona que los docentes que no están satisfechos con su trabajo muestran bajo compromiso. Profesores con mayor estrés en el ejercicio de su profesión tiene menor autoeficacia y muestran mayor incidencia de casos de burnout (Klassen, 2010).

Figura 3: Modelo estructural del estudio de Klassen (2010) que muestra las relaciones significativas.

Fuente: Tomado de Klassen (2010).

Con base en el análisis de la relación entre las variables presentada en los artículos anteriores, es posible plantear **H₁**: *el desempeño laboral influye positivamente en la satisfacción laboral*. Y **H₂**: *la satisfacción laboral influye positivamente en el desempeño laboral (H₃) a través de la mediación de la autoeficacia docente*.

Ahora bien, los artículos que pretenden relacionar el Capital Humano con el Capital Relacional de una empresa a nivel confirmatorio, son escasos, aunque son precisamente estos los que pueden ayudar a explicar las relaciones entre la competitividad y las variables que inciden en ella. Uno de estos estudios que trabaja ambas dimensiones del Capital Intelectual es el llevado a cabo por Salanova (2005), que buscaba examinar el papel mediador del clima de servicio en la predicción del desempeño de los empleados y la lealtad de los clientes, se encontró que los recursos de la organización y el *engagement* predicen el clima de servicios, el que a su vez predice el desempeño del empleado y luego la lealtad de los clientes. Este estudio es particularmente importante y marca una pauta en

esta investigación, pretendiendo cambiar el enfoque limitado al análisis de los recursos internos, para valorar también las relaciones que estos recursos tienen con el desempeño exterior de la empresa como lo es la variable de la Lealtad de los Consumidores.

Figura 4: Modelo estructural del estudio de Salanova (2005), que muestra las relaciones significativas.

Figure 2. The research model with standardized path coefficients ($N = 114$ work units). *** $p < .01$. **** $p < .001$.

Fuente: Tomado de Salanova (2005).

Investigaciones sobre la lealtad han seguido diversos métodos para su medición, así como su interacción con otras variables. Tal es el caso del estudio de González (2014) quien determinó que los clientes que muestran mayor lealtad o mayor satisfacción muestran mejor índice de promoción al existir una correlación fuerte y positiva entre el índice de promotores netos y la lealtad o la satisfacción; ya que González demostró una correlación fuerte y positiva entre el índice de promotores netos (NPS) y la lealtad, puesto que la

simple pregunta que Reichheld (2006) diseñó en el NPS puede explicar en mayor medida la lealtad de los clientes. El modelo estructural se muestra a continuación:

Figura 5: Modelo estructural del estudio de González (2014).

Fuente: Tomado de González (2014).

De esta manera se propone la siguiente hipótesis para esta investigación **H₄**: *la autoeficacia docente influye positivamente en el Net Promoter Score (H_{4a}) a través de la mediación del compromiso con el servicio*, que conforme a Encinas (2016) dicha función de promotoría tiene un efecto positivo para los actores involucrados y la organización en general.

Para contrastar los resultados se proponen los artículos a nivel confirmatorio mostrados en la tabla 1, que conforme a lo que se ha desarrollado previamente el estudio de Salanova (2005), es el único que relaciona elementos del Capital Humano con Capital Relacional, por lo que se establece como el principal artículo a considerar para comparar los resultados en el modelo ecuaciones estructurales.

Por otra parte, es posible identificar en la tabla 1 que hasta ahora no se han encontrado estudios que trabajen a nivel confirmatorio las variables propuestas, por lo que esta

investigación sumaría a la literatura existente al tener un análisis de las relaciones entre estas variables en el contexto docente.

Tabla 1: Matriz de estudios empíricos a nivel confirmatorio por variables analizadas. * *Contexto docente.*

Autor	Título	Satisfacción Cliente	Satisfacción Laboral	Autoeficacia	Desempeño Laboral	Instrumento	Validación	Aportaciones
Bettencourt (2001)	Predictors of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors	X	X			Job-satisfaction measure (Eisenberger, 1986). Service orientation (Hogan, 1984). Service-oriented OCBs (MacKenzie, 1993).	CFI .91; TLI .90	Orientación al servicio y empatía (cognitiva o afectiva) son factores predictivos clave de la prestación de servicios con orientación OCB. Las actitudes del empleado y la satisfacción laboral son los mejores predictores de la lealtad OCB.
Bove (2009)	Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviors	X				Customer OCBs (Bettencourt, 1997)	GFI .90, CFI .94, TLI .92, RMSEA .068	Esta investigación demuestra que los clientes están motivados para ir más allá de los roles prescritos cuando están comprometidos y son leales a consecuencia de un enfoque en el servicio y benevolencia por parte de los trabajadores.
Caprara (2006)*	Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement		X	X		Teachers' Self-Efficacy Scal (Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 1998); Job Descriptive Index, (Borgogni, 1999).	TLI .93, CFI .95, RMSEA .05, SRMR .038.	Las creencias de autoeficacia docente influyen en la satisfacción laboral. Los resultados académicos influyen en la autoeficacia del docente y esta a su vez en los resultados académicos.
Durán (2001) *	Burnout en profesionales de la enseñanza		X			Escala de satisfacción laboral (Durán, 2001); Maslach Burnout Inventory (Seisdedos, 1997). Cuestionario de Compromiso Organizacional (Mowday, 1979)	RMSEA .074; GFI .98; AGFI .90; NFI .95; NNFI .94; CFI .98; IFI .98	La satisfacción laboral influye de manera negativa en el Burnout, e influye de manera positiva en la realización personal.
Encinas (2016) *	Validación de la escala de comportamiento ciudadano de consumidores de servicios educativos	X				Escala de comportamientos ciudadanos de consumidores (Bove, Robertson y Pervan, 2003)	CFI .952; RMSEA .049	En el contexto mexicano la variable que más contribuye a explicar un CCC de servicios de educación superior privada es la supervisión de otros estudiantes.
Fernández-Arata (2008) *	Desempeño docente y su relación con orientación a la meta, estrategias de aprendizaje y autoeficacia		X	X		Patterns of Adaptive Learning Survey (PALS, 1997); Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSQL-1991); Teachers' Self-Efficacy Scal (Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 2001).	RMSEA .015; GFI = .993; NFI .907; NNFI .9937; AGFI .99.	La estrategia de aprendizaje y la autoeficacia percibida constituyen variables mediadoras entre las prácticas de aprendizaje del maestro y el desempeño docente.
García-Renedo (2006) *	Antecedentes afectivos de la autoeficacia docente: un modelo de relaciones estructurales		X	X		REDES (Recursos, Emociones y Demandas relacionadas con el trabajo), desarrollada por el equipo WONT Prevención Psicosocial.	GFI .97; AGFI .93; RMSEA .07; TLI .95; CFI .97; NFI .96; IFI .97	Los obstáculos y facilitadores organizacionales influyen en que el profesor se vea capaz de realizar su trabajo docente, y esta autopercepción a su vez influye en los estados afectivos y emocionales del profesor.
González (2014)	Índice de Promotor Neto y su relación con la satisfacción del cliente y la lealtad	X				Índice de Promotores Neto; (Richheld, 2006).	AVE .60 y ALPHA .84	Los clientes que muestran mayor lealtad o mayor satisfacción muestran mejor índice de promoción al existir una correlación fuerte y positiva.
Groth (2005)	Customers as Good Soldiers: Examining Citizenship Behaviors in Internet Service Deliveries	X				CCB SCALE, Groth 2005	CFI .94; IFI .94; TLI .93; RMSEA .076	Aporta evidencia de la medición del CCC por 8 factores que puede ser utilizada en investigaciones posteriores. Tres factores principales del CCC, recomendaciones, ayudar a otros clientes y proporcionar retroalimentación.
Klassen (2010) *	Effects on Teachers' Self-Efficacy and Job Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job Stress		X	X		Teachers' Self-Efficacy Scal (Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 2001); Teacher Stress Inventory (Boyle, 1995).	SRMR .039; RMSEA .041; TLI .967; IFI .971; CFI .971	La autoeficacia docente varía conforme a los años de experiencia. La autoeficacia media la relación entre el estrés docente y la satisfacción laboral.
Rojas-Méndez (2009)*	Determinants of Student Loyalty in Higher Education	X				Satisfaction (Parasuraman, 1998). Trust and commitment (Henning-Thurau, 2001). Loyalty (Evanschitzky, 2006).	GFI .89; AGFI .90; RMSEA .049	Compromiso es la variable con mayor influencia en la lealtad de los estudiantes.
Salanova y Peiró (2005)	Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty	X		X		Work Engagement Scale (Schaufeli, Salanova, 2002); 7-item Global Service Climate Scale (Schneider, 1998); Service Provider Performance Scale (Price, Arnould, & Tierney, 1995); SERVQUAL Empathy Scale (Parasuraman). Zeitlham, & Berry, 1988).	GFI .94; AGFI .90; RMSEA .08; NFI .96; CFI .97; IFI .96	Demostrar que el clima de servicio media la relación entre los recursos organizacionales y engagement por una parte, y por otro lado también media la relación del desempeño laboral y la lealtad de los clientes.
Salehi (2015) *	Relationship between Teachers' Job Satisfaction and Their Attitudes towards Students' Beliefs and Motivation		X	X		Lester's Teachers' Job Satisfaction Questionnaire (TJSQ 1987); Motivation Test (Salimi, 2000). Beliefs about Language Learning Inventory (Horwitz, 1982).	CMIN 1.948; NNFI 0.921; CFI .930; RMSEA .067; AGFI .805	Existe una relación entre la satisfacción laboral y la motivación y creencias de los estudiantes.
Torres (2008) *	Variables psicológicas implicadas en el desempeño laboral docente		X			Inventario de autorreporte de conducta tipo A de Blumenthal. Inventario de afrontamiento al estrés COPE, Inventario de Burnout de Maslach y Prueba de desempeño laboral docente de Manuel Fernández.	CMIN 1.67; GFI .97; RMR .03; AGFI .84	La personalidad tipo A como el afrontamiento al estrés y el síndrome de Burnout influyen significativamente en el desempeño laboral de los médicos docentes, afectando positiva o negativamente su rendimiento.
Tripiana y Llorens (2015)	Fomentando empleados engaged: el rol del líder y de la autoeficacia		X			Cuestionario RED (Salanova, Cifre et al., 2007 y 2011); Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Salanova, Grau, Llorens y Schaufeli, 2001)	CMIN 2.35; RMSEA .07; CFI .98; TLI .97; IFI .98	La autoeficacia media la relación entre el liderazgo y el engagement en el trabajo en el personal de la Administración Pública.
Yang (2014)	Personality traits and simultaneous reciprocal influences between job performance and job satisfaction	X	X			Big Five factors (Costa and McCrae, 1992), The Role-Based Performance Scale (Welbourne, 1997), Job satisfaction scale (Porter and Lawler, 1968).	CFI .98; SRMR .033	Los rasgos de la personalidad influyen en el desempeño y en la satisfacción laboral, siendo afabilidad y extraversión los más influyentes. También existe una significativa y mutua influencia entre desempeño y satisfacción laboral.

Fuente: Elaboración propia.

Modelo teórico, estructural e hipótesis a confirmar

El modelo establecido para esta investigación está basado en el análisis de la relación entre el desempeño laboral y la satisfacción laboral que son dos componentes del Capital Humano (competencias y actitud), sin embargo, se incluye la variable autoeficacia docente para utilizarse como mediadora en la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral. La relación de estos aspectos de competencia docente y satisfacción laboral forman la medición del capital docente.

En una segunda etapa se pretende identificar la relación del Capital Docente con el Capital Relacional. El objetivo será identificar los resultados organizacionales medidos por el nivel de satisfacción en el cliente, todo esto dentro de la teoría del marketing educativo y del fenómeno de Comportamiento Ciudadano del Consumidor. La herramienta a utilizar para tal efecto será el net promoter score, que mide la recomendación de boca a boca, promoción indispensable conforme a una institución educativa. Además se propone la variable compromiso con el servicio (que es el grado en que los docentes están conscientes de que su servicio tiene un impacto en la satisfacción de los clientes y se proponen lograrlo) como mediadora entre el Capital Docente y la satisfacción en el cliente (medida por el NPS). Este modelo teórico se justifica en la tabla 2, conforme a los conceptos y autores que han trabajado previamente estos constructos.

Tabla 2: Matriz teórica de los constructos para el modelo estructural de esta investigación (figura 6).

Satisfacción Laboral	CONCEPTOS	AUTORES EMPÍRICOS	AUTORES TEÓRICOS
SI <i>Satisfacción Laboral Intrínseca</i>	Actitud general de un individuo hacia su trabajo (Robbins, 2000).	Durán, 2001; Caprara, 2006; Klassen, 2010; Gutierrez, 2011; Salehi, 2015; Yang, 2014.	Maslow, 1943; Weiss, 1967; Porter y Lawler, 1968; Hackman, 1975; Locke, 1976; Kalleberg, 1977; Lester, 1987; Mella, 1989; Robbins, 2000; Bonillo, 2002; Caballero, 2002; Brashear, 2003; Chiang, 2007; Pushpakumari, 2008; Sabry, 2010; Jijena, 2014.
SE <i>Satisfacción Laboral Extrínseca</i>			
Desempeño Laboral			
CP <i>Desempeño Laboral Contextual</i>	Cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo o un grupo, subrayando si la tarea se ha logrado efectivamente (Schermerhorn, 1989).	Salanova, 2005; García-Renedo, 2006; Torres, 2008; Fernández-Arata, 2008; Nie, 2012; Yang, 2014; Salehi, 2015; Triplana y Llorens, 2015.	Katz, 1951; Siegel, 1971; Prestwich, 1980; Bagozzi, 1980; Bateman, 1983; Petty, 1984; laffaidano, 1985; Motowidlo, 1994; Waldman, 1994; McAllister, 1995; Weibourne, 1997; Organ, 1997; Viswesvaran, 2000; Alles, 2002; Gil, 2007; Riketta, 2008; Rueda, 2009; Jaén, 2010; Torrente, 2012; Luna, 2012.
TP <i>Desempeño Laboral de la Tarea</i>			
Autoeficacia Docente			
SEC <i>Gestión de la clase</i>	Es la percepción de capacidad con la que cuenta un docente para lograr los resultados deseados, en cuanto a involucramiento y aprendizaje de sus estudiantes se refiere (Nie, 2012).	Caprara, 2006; García-Renedo, 2006; Klassen, 2010; Nie, 2012; Triplana y Llorens, 2015.	Pajares, 1992; Bandura, 1993; Guskey, 1988; Prieto, 1999; Tschannen-Moran, 2001; Corzo, 2006; Shaterian, 2011.
SEE <i>Involucramiento del alumno</i>			
SEI <i>Estrategias docentes</i>			
Satisfacción al Cliente			
SC <i>Satisfacción al Cliente</i>	Evaluación del cliente de un producto o servicio en función de si ha cumplido sus necesidades y expectativas (Zeithaml, 2009).	Salanova y Piero, 2005; González, 2014.	Jacoby, 1973; Cronin, 1992; Parasuraman, 1993; Dick, 1994; Liljander, 1995; Zeithaml, 1996; Hallowell, 1996; Anderson, 2000; Moliner, 2001; Chua, 2004; Gil, 2005; Reichheld, 2006; Keiningham, 2007; Grissafe, 2007; Markey, 2009; Mejias, 2013.
CCC <i>Comportamiento Ciudadano del Consumidor</i>	Contribución voluntaria con actos de servicio a favor de otros consumidores (Groth, 2005)	Bettencourt, 2001; Groth, 2005; Rojas-Méndez, 2009; Encinas, 2016.	Bitner, 1997; Bove, 2003; Rosenbaum, 2007.
ME <i>Marketing Educativo</i>	Proceso de investigación y satisfacción de necesidades referentes a un servicio educativo, generando un crecimiento integral de la persona (Manes, 2005).		Navas, 2002; Solis, 2004; Manes, 2005; Hemsley-Brown, 2006; Medina, 2007; Maringe, 2012; Saavedra, 2012; Ceballos, 2012; Schmatz, 2015.

Fuente: Elaboración propia.

Las hipótesis previamente establecidas conforme a la evidencia empírica se retoman para mostrarse en el modelo estructural (figura 6):

H₁: *el desempeño laboral influye positivamente en la satisfacción laboral.*

H₂: *la satisfacción laboral influye positivamente en el desempeño laboral (H₃) a través de la mediación de la autoeficacia docente.*

H₄: *la autoeficacia docente influye positivamente en el Net Promoter Score (H_{4a}) a través de la mediación del compromiso con el servicio.*

Figura 6: Modelo estructural y sus hipótesis correspondientes de las variables de satisfacción laboral, autoeficacia docente y satisfacción al cliente.

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 3. Metodología

Diseño del Estudio

El estudio se inserta en la línea de investigación de Capital Intelectual de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el cual se evalúan las relaciones de los constructos de satisfacción laboral, desempeño laboral, autoeficacia docente, y satisfacción al cliente, las mediciones e logran a partir de las percepciones de los docentes y padres de familia de instituciones educativas privadas en la zona metropolitana de Guadalajara (más adelante se describirá la muestra).

La investigación es de corte exploratorio, cuantitativo, transversal, con alcances confirmatorio y explicativo. Las variables se midieron en un período de tiempo preestablecido, por lo que los resultados corresponden a las circunstancias de ese momento.

Para contrastar el modelo en base a las hipótesis propuestas (figura 6) se levantó información a través de encuestas personales a profesores de primaria, secundaria y preparatoria con una muestra no aleatoria para 4 colegios de la zona metropolitana de Guadalajara.

El procedimiento que se siguió para el contraste de las hipótesis propuestas fueron los recomendados por Hair (1988), así como Ruíz (2010); de esta forma, se partió de un análisis descriptivo inicial, seguido de un proceso de depuración de las escalas de medición con el fin de que fueran fiables (coeficientes alpha de Cronbach), unidimensionales

(análisis factoriales exploratorio y confirmatorio), válidas de forma convergente y discriminante (análisis factoriales confirmatorios y comprobación de que la varianza extraída). Posteriormente, para la estimación de las relaciones causales propuestas, se recurrió a la modelización de ecuaciones estructurales que tiene grandes ventajas para este tipo de estudios causales, pues es apropiada cuando se estudian variables latentes y/o variables multidimensionales y se quiere estimar un conjunto de ecuaciones simultáneas (las variables pueden ser independientes en unas ecuaciones y dependientes en otras); de la misma forma, proporciona índices de ajuste absolutos, comparativos y de parsimonia (Gutierrez, 2012). El software utilizado fue SPSS en su versión 22 y AMOS misma versión.

Instrumentos de Investigación

Los ítems para medir la satisfacción laboral fueron tomados del instrumento Job Satisfaction Scale de Porter and Lawler (1968), con adaptaciones de Yang (2014). Para medir el desempeño laboral se consideró el Role-Based Performance Scale de Welbourne (1997), con adaptaciones de Yang (2014), McAllister (1995) y Organ (1988b). Con respecto al instrumento utilizado para la autoeficacia docente se utilizó la Teachers' Self-Efficacy Scale de Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001). Para la variable compromiso con el servicio, el instrumento considerado fue el Service Orientation de Hogan (1984). Finalmente, para medir la participación activa de los clientes, en cuanto a la recomendación de boca en boca se consideró el Índice de Promotores Neto de Richheld (2006).

Las variables de este estudio fueron medidas mediante escalas Likert de cinco posiciones que van del 1: totalmente en desacuerdo o insatisfecho a 5: totalmente de acuerdo o

satisfecho (ver Anexo 1 con todos los ítems del instrumento). Los estudios que a nivel confirmatorio previamente fueron utilizados con estos instrumentos se muestran en la tabla 3.

Tabla 3: Matriz metodológica de operacionalización de variables.

Satisfacción Laboral		ITEM	INSTRUMENTO UTILIZADO	VALIDACIÓN	ARTÍCULOS EMPÍRICOS PREVIOS
SI	<i>Satisfacción Laboral Intrínseca</i>	# 1 - 5	Job satisfaction scale (Porter and Lawler, 1968), con adaptaciones de Yang (2014).	CFI .98; SRMR .033	Durán, 2001; Caprara, 2006; Klassen, 2010; Gutierrez, 2011; Yang, 2014; Salehi, 2015.
SE	<i>Satisfacción Laboral Extrínseca</i>	# 6 - 9			
Desempeño Laboral					
CP	<i>Desempeño Laboral Contextual</i>	# 10 - 14	The Role-Based Performance Scale (Welbourne, 1997), con adaptaciones de Yang (2014), McAllister (1995) y Organ (1988b).	CFI .98; SRMR .033	Salanova, 2005; García-Renedo, 2006; Torres, 2008; Fernández-Arata, 2008; Nie, 2012; Yang, 2014; Salehi, 2015; Tripiana y Llorens, 2015.
TP	<i>Desempeño Laboral de la Tarea</i>	# 15 - 18			
Autoeficacia Docente					
SEC	<i>Gestión de la clase</i>	# 19 - 22	TSES (Teachers' Self-Efficacy Scale); Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001)	CFI .971; SRMR .039; RMSEA .041; TLI .967, IFI .971	Caprara, 2006; García-Renedo, 2006; Klassen, 2010; Nie, 2012; Tripiana y Llorens, 2015.
SEE	<i>Involucramiento del alumno</i>	# 23 - 25			
SEI	<i>Estrategias docentes</i>	# 26 - 29			
Satisfacción al Cliente					
CS	<i>Compromiso con el Servicio</i>	# 30 - 34	Service orientation (Hogan, 1984)	CFI .91; TLI .90	Bettencourt, 2001; Salanova, 2005; Bove, 2009.
CCC	<i>Comportamiento Ciudadano del Consumidor</i>	# 35 - 36	Índice de Promotores Neto; Richheld (2006).	CFI .97; RMSEA .08; NFI .96; IFI .96; GFI .94; AGFI .90	Bettencourt, 2001; Salanova, 2005; Groth, 2005; Rojas-Méndez, 2009; González, 2014; Encinas, 2016.

Fuente: Elaboración propia, con información de "validación" recopilada de los autores de cada instrumento.

Previo a la aplicación del instrumento se realizó un estudio piloto a 60 profesores de distintas secciones para identificar el nivel de comprensión que se tenía de las preguntas, donde se determinó en base a un análisis exploratorio, de fiabilidad y factorial que era conveniente reducir el número de ítems hasta la versión final de 36 ítems (esto debido a problemas en la traducción de los instrumentos originales o bien a que las preguntas resultaban redundantes).

Universo de trabajo y muestra

Cada sección de un colegio fue analizada como una unidad de negocio independiente en cuanto al desempeño de sus profesores y la opinión que los padres de familia tenían de esta; así las secciones analizadas para cada colegio fueron: Primaria, Secundaria, Preparatoria y Deportes.

El método de muestreo fue uno recomendado en la bibliografía de Bernal (2006) denominado “muestreo no probabilístico por cuotas”, considerando una confianza del 95% y un 5% de error. El universo poblacional de estos colegios es de 1,200 padres de familia, así como 210 profesores. Ya que el instrumento consta de dos partes, una para ser respondida por los profesores (equivalente a 36 items) y otra para evaluarse por los padres de familia (2 items del NPS) las muestras para profesores y padres de familia para cada uno de los colegios se mencionan en porcentaje en la siguiente tabla 4.

Tabla 4: Muestreo aleatorio simple calculado con valores de: heterogeneidad del 50%, margen de Error del 0.05, y un nivel de confianza del 95%.

	Muestra a Padres de Familia	Muestra a Profesores
Cuota colegio 1:	43%	43%
Cuota colegio 2:	25%	24%
Cuota colegio 3:	16%	19%
Cuota colegio 4:	16%	14%
Tamaño de la muestra	296	137

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 4. Análisis de los Datos

Análisis Exploratorio de los datos

Análisis descriptivo de la muestra

En la encuesta de profesores se respetó el tamaño de la muestra requerida (descrita en el capítulo anterior), por lo que se obtuvieron 167 cuestionarios válidos de un total de 175 intentos, dado que se eliminaron cuestionarios incompletos. La muestra final se distribuyó de la siguiente manera: el 73% de los profesores encuestados fueron hombres y el 27% fueron mujeres (figura 7). En cuanto a la sección en la que daban clases dichos profesores (figura 8): 12% de deportes, 32% de primaria, 34% de secundaria y 21% de preparatoria. 16 años era el promedio de su experiencia como docentes y 41 años su promedio de edad (tabla 5).

Figura 7. Gráfico de pastel que muestra la distribución de profesores hombres y mujeres que participó en la encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Gráfico de pastel que muestra la distribución de profesores por sección en la que se desempeñaban al momento de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Tabla con los resultados exploratorios para las variables categóricas.

Estadístico	Variables Categóricas		
	Edad	Experiencia	Antigüedad
Media	41.966	16.615	7.946
Mediana	41.0	15.0	5.5
Desviación	11.209	9.342	6.964
Mínimo	20.0	2.0	1.0
Máximo	72.0	46.0	30.0
Asimetría	0.331	0.603	1.488
Curtosis	-0.371	0.003	1.943

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

En cuanto a la encuesta de padres de familia se respetó el tamaño de la muestra requerida (descrita en el capítulo anterior), y así se obtuvieron resultados de 302 padres familia. En base a los cuales se determinó el índice neto de promotores (NPS) para cada sección. Dicha muestra se distribuyó con un: 64% de madres por un 36% de padres. En cuanto a la sección a la que evaluaron su índice de promotoría el 26% fue para deportes, el 34% de primaria, el 21% de secundaria y el 19% de preparatoria.

Figura 9. Gráfico de pastel que muestra la distribución de padres y madres de familia que participaron en la encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Gráfico de pastel que muestra la distribución de padres de familia que participaron en la encuesta, clasificados por la sección en la que estudian sus hijos.

Fuente: Elaboración propia.

Manejo de los datos atípicos

Los datos atípicos son aquellos que por sus características son diferentes a la mayor parte de la muestra. En sí mismos no son un problema, por una parte pueden representar un segmento de la población o por otro lado ser datos no representativos de la población y terminar por distorsionar seriamente las pruebas estadísticas (Hair, 1999).

En el caso del análisis multivariante el primer análisis debe realizarse de manera visual, observando en los gráficos de cajas valores atípicos o extremos, los valores extremos son aquellos que alteran significativamente el análisis estadístico. En este estudio se eliminaron los valores extremos en base los diagramas de caja que el SPSS 22 generó mediante un análisis exploratorio de los datos.

Un diagnóstico adicional sugerido por Hair (1999) consiste en el cálculo de la distancia Mahalanobis, el cual evalúa la posición de cada observación comparada con el centro de todas las observaciones de un conjunto de variables. El resultado del cálculo de la distancia de Mahalanobis determina las observaciones que son significativamente diferentes, las cuales deberán ser eliminadas del estudio.

Para este estudio se calculó la distancia de Mahalanobis mediante la herramienta de análisis de regresión lineal en SPSS versión 22, para el cual se seleccionó la variable dependiente NPS. A las distancias de Mahalanobis así obtenidas se les calculó una transformación de significación de variables, mediante la “chi cuadrada”, con 6 grados de libertad. Las observaciones con una significación $p < 0.001$ fueron eliminados (lo cual indicaba que eran significativamente diferentes), por lo que la base de datos se redujo a un tamaño final de $n=143$.

Verificación de los supuestos del análisis multivariante

La verificación de los supuestos para el análisis multivariante es un requisito para el análisis confirmatorio, que consiste en comprobar el cumplimiento de los supuestos subyacentes básicos al análisis multivariante, esta necesidad se debe a la complejidad de las relaciones (Hair, 1999). Dada la gran cantidad de variables y de datos se deberá de comprobar que existe normalidad, homocedasticidad y linealidad entre estos valores para que los resultados sean válidos.

PRIMER SUPUESTO, la normalidad. La normalidad es la certificación de que los datos se corresponden con una distribución normal. La normalidad multivariante implica que las variables individuales son normales y que sus combinaciones también sean normales. Una de los estadísticos que permite evaluarla es la prueba de Kolmogorov-Smirnov (recomendada para muestras con tamaño mayor a 50 observaciones, como es el caso de este estudio). Dicha prueba, es una prueba no paramétrica que determina la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí, su objetivo es verificar la normalidad de una distribución

En la tabla 6 es posible identificar que para todos los ítems y conforme a la prueba de Kolmogorov-Smirnov los datos no presentan una distribución normal, por tener valores de significancia $p < 0.05$. En el siguiente apartado se mostrará las transformaciones aplicadas a los datos con el objeto de resolver el incumplimiento de la normalidad de los datos.

Tabla 6: Tabla con los resultados exploratorios para las variables del modelo de medida.

Dimensión	Indicador	Media	Mediana	Varianza	Asimetría	Curtosis	Kolmogorov-Smirnov	
							Estadístico	Sig.
Satisfacción Intrínseca	SI3	4.372	4.000	0.358	-0.361	-0.664	0.743	0.000
	SI4	4.541	5.000	0.427	-1.116	0.085	0.681	0.000
	SI5	4.527	5.000	0.401	-1.000	-0.061	0.697	0.000
	SI6	4.635	5.000	0.288	-1.095	0.174	0.641	0.000
	SI7	4.520	5.000	0.387	-1.279	2.168	0.687	0.000
Satisfacción Extrínseca	SE1	4.081	4.000	0.701	-0.648	-0.151	0.830	0.000
	SE2	4.230	4.000	0.627	-0.602	-0.644	0.800	0.000
	SE3	4.189	4.000	0.726	-0.843	0.032	0.804	0.000
	SE5	4.655	5.000	0.350	-1.526	1.290	0.607	0.000
Desempeño Extra Rol	CP1	4.561	5.000	0.302	-0.742	-0.535	0.680	0.000
	CP2	4.676	5.000	0.275	-1.320	0.780	0.612	0.000
	CP5	4.466	5.000	0.427	-0.984	0.523	0.728	0.000
	CP7	4.730	5.000	0.226	-1.425	0.927	0.569	0.000
Desempeño In Rol	CP8	4.662	5.000	0.320	-1.693	3.121	0.610	0.000
	TP3	4.574	5.000	0.260	-0.460	-1.423	0.651	0.000
	TP4	4.568	5.000	0.533	-1.781	2.810	0.632	0.000
	TP5	4.716	5.000	0.259	-1.893	4.704	0.564	0.000
Gestión de la Clase	TP6	4.331	4.000	0.495	-0.805	0.326	0.774	0.000
	SEC1	4.574	5.000	0.301	-0.802	-0.436	0.674	0.000
	SEC2	4.507	5.000	0.279	-0.308	-1.293	0.678	0.000
	SEC3	4.493	5.000	0.374	-0.968	0.855	0.711	0.000
Involucramiento al alumno	SEC4	4.676	5.000	0.234	-0.940	-0.661	0.607	0.000
	SEE1	4.453	4.000	0.317	-0.390	-0.833	0.712	0.000
	SEE2	4.432	5.000	0.478	-0.817	-0.532	0.733	0.000
	SEE3	4.723	5.000	0.215	-1.212	0.012	0.573	0.000
Estrategias docentes	SEI1	4.527	5.000	0.319	-0.681	-0.557	0.696	0.000
	SEI2	4.520	5.000	0.428	-1.626	4.648	0.680	0.000
	SEI3	4.635	5.000	0.315	-1.254	0.617	0.638	0.000
	SEI4	4.345	4.000	0.418	-0.627	0.144	0.763	0.000
NPS	NPS_S	2.834	2.850	0.963	-0.350	-0.634	0.936	0.000
	NPS_O	4.514	5.000	0.388	-1.274	1.506	0.746	0.000

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Es importante mencionar que en cuanto a la exploración de datos, los resultados mostrados en la tabla 6 se observan asimetrías con valores ligeramente negativos pero menores en todos los casos a $|3|$, lo que indica que los datos tienen un sesgo positivo, lo cual también se observa en las medias y medianas obtenidas, esto se debe a la naturaleza de que el instrumento está en una escala de Likert y redactado de manera positiva. En cuanto a la curtosis algunas variables tienen valores mayores a cero ($i > 0$) por lo que presentan una distribución no normal de tipo leptocúrtica, mientras que las variables con valores menores a cero ($i < 0$) presentan una distribución no normal de tipo platicúrtica.

SEGUNDO SUPUESTO, Homocedasticidad. La homocedasticidad es comparación de varianzas entre dimensiones conforme a un factor. El test de Levene (Olkin, 1960) es utilizado para evaluar la homocedasticidad, funciona comparando la varianza de una variable métrica a lo largo de los niveles de las variables no métricas.

En la prueba de Levene se pone a prueba la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales (llamado homogeneidad de varianza u homocedasticidad). Si el P-valor resultante de la prueba de Levene es inferior a 0.05 en nivel de significación, es poco probable que las diferencias obtenidas en las variaciones de la muestra se hayan producido sobre la base de un muestreo aleatorio de una población con varianzas iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula de igualdad de varianzas se rechaza y se concluye que hay una diferencia entre las variaciones en la población.

En la tabla 7 se muestra la prueba de Levene para cada uno de los ítems considerando como factor de análisis la sección a la que pertenecía el profesor evaluado (primaria, secundaria, preparatoria o deportes). Los valores mayores a 0.05 en el *p valor* indican que existe homocedasticidad (Hair, 1999), segundo supuesto para la aplicación de técnicas multivariantes.

Tabla 7: Prueba de homogeneidad de varianzas por factor secciones: primaria, secundaria, preparatoria y deportes.

	Estadístico de Levene	df1	df2	Sig.
SI3	2.275	3	143	.082
SI4	5.015	3	143	.002
SI5	3.742	3	143	.013
SI6	5.474	3	143	.001
SI7	1.136	3	143	.337
SE1	6.472	3	143	.000
SE2	.529	3	143	.663
SE3	1.937	3	143	.126
SE5	1.147	3	143	.332
CP1	3.676	3	143	.014
CP2	.607	3	143	.612
CP5	4.035	3	143	.009
CP7	5.985	3	143	.001
CP8	3.537	3	143	.016
TP3	1.273	3	143	.286
TP4	2.056	3	143	.109
TP5	3.453	3	143	.018
TP6	1.469	3	143	.226
SEC1	4.089	3	143	.008
SEC2	3.430	3	143	.019
SEC3	.775	3	143	.510
SEC4	7.282	3	143	.000
SEE1	2.172	3	143	.094
SEE2	.572	3	143	.634
SEE3	2.979	3	143	.034
SEI1	2.699	3	143	.048
SEI2	.407	3	143	.748
SEI3	.979	3	143	.405
SEI4	7.482	3	143	.000
CSE2	1.386	3	143	.249
CSE3	1.965	3	143	.122
CSE4	3.879	3	143	.011
CSE5	6.309	3	143	.000
CSE6	17.237	3	143	.000
NPS_S	26.908	3	143	.000
NPS_O	2.449	3	143	.066

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

TERCER SUPUESTO, Linealidad. Para continuar con el análisis de las variables y sus posibles relaciones se realizó un diagnóstico de colinealidad con el objeto de valorar una reducción del poder explicativo de las variables explicativas. Colinealidad es la asociación,

medida como correlación, entre dos variables explicativas (el término multicolinealidad se utiliza para tres o más variables explicativas).

Tabla 8: Diagnóstico de colinealidad para las variables latentes, teniendo a NPS como la variable dependiente.

Modelo	Autovalor	Índice de condición	Proporciones de varianza									
			(Const ante)	SI	SE	CP	TP	SEC	SEE	SEI	CSE	
1	8.947	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2	.020	20.925	.00	.02	.52	.01	.01	.02	.02	.01	.00	.00
3	.008	32.743	.00	.09	.09	.00	.30	.03	.08	.12	.01	.00
4	.006	37.656	.06	.02	.00	.00	.04	.54	.08	.14	.00	.00
5	.005	42.814	.00	.50	.33	.05	.24	.00	.05	.05	.07	.00
6	.004	46.787	.18	.30	.00	.00	.01	.17	.08	.02	.31	.00
7	.003	50.903	.29	.07	.05	.07	.23	.21	.22	.20	.04	.00
8	.003	53.456	.02	.00	.00	.73	.08	.02	.32	.10	.03	.00
9	.002	63.153	.45	.01	.00	.14	.10	.00	.15	.37	.55	.00

a. Variable dependiente: NPS

Fuente: *Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.*

Por la tabla 8, que muestra el análisis de colinealidad se concluye que no existe tal, así como tampoco multicolinealidad. Ya que conforme a Hair (1999) a partir de los índices de condición con un valor mayor a 30, se tiene que identificar las variables con proporciones de varianza por encima del 90% lo cual dictaminaría colinealidad o multicolinealidad si ocurre con dos o más variables.

Soluciones al incumplimiento de los supuestos del análisis multivariante

Conforme a Hair (1999) se procedió a transformar las variables en busca de una alternativa para la no normalidad de los datos. Se calculó así las variables latentes SI, SE, SEE, SEI, SEC, CPS y NPS; tanto de manera sumativa, multiplicativa como por media. Para las cuales se obtuvo las siguientes gráficas de probabilidad normal:

Figura 11: Gráfico de probabilidad para variables latentes del modelo de medición, calculadas por suma, multiplicación y promedio.

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

En los gráficos de la figura 11 se percibe una aproximación a la distribución normal ya que se aplicaron las transformaciones recomendadas por Hair (1999), y al parecer la muestra obtenida tiende a una distribución puntiaguda, por lo que se inició por una transformación de raíz cuadrada, pasando a la logarítmica e inversa.

Figura 12: Gráfico de probabilidad para variables latentes del modelo de medición, transformadas por raíz cuadrada, logaritmo e inversa.

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Aunque las transformaciones de raíz cuadrada y logarítmica tuvieron buenos resultados, la mejor continuó siendo aquella donde las variables se calcularon de manera multiplicativa, pero sin necesitar transformación (logarítmica, raíz cuadrada o inversa) para las variables calculadas y no observadas.

Análisis Confirmatorio de los datos

En el análisis confirmatorio de los datos se buscará determinar el nivel de influencia que ejercer unas variables sobre otras. Para esto será importante mencionar que se trabajará con dos tipos de variables, las variables latentes y las variables observadas.

Las variables latentes son construcciones o elaboraciones teóricas acerca de procesos o eventos que no son observables a simple vista, sino que deben inferirse a través de colecciones de eventos, que al correlacionarse conforman tendencias, disposiciones o categorías funcionales (variables observadas). Así las variables latentes son inferidas a partir de las variables observadas, que fueron medidas directamente en el sujeto de investigación (Corral, 1995). Las variables latentes también se les puede identificar como factores o constructos.

Análisis de fiabilidad y factorial de los modelos de medición

La validación es la medida en que una escala o un conjunto de medidas representan con precisión el concepto de interés (Hair et al, 1999). Las formas de validación se miden empíricamente por el grado de correlación entre los conjuntos de variables definidas teóricamente. En el caso de la valoración de la consistencia interna en la correlación variable-variable, de acuerdo a la práctica empírica se sugiere que excedan de .30 (Hair et al, 1999).

Una correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal, así como la proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra (Anderson, 2001).

En la tabla 9 se muestran las correlaciones para cada uno de las variables latentes, la cual permitirá dar inicio al análisis por ecuaciones estructurales. En el anexo 2 se muestra la matriz de correlaciones por ítem.

Tabla 9: Tabla de correlación para las variables latentes del modelo estructural.

	TP	CP	SI	SE	SEC	SEE	SEI	CSE
CP	.527							
SI	.400	.333						
SE	.084	.105	.502					
SEC	.269	.427	.191	.028				
SEE	.385	.512	.241	.074	.424			
SEI	.333	.500	.317	.158	.415	.661		
CSE	.429	.379	.476	.296	.293	.343	.494	
NPS	.293	-.003	.222	.180	-.136	.029	.100	.353

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Con los datos de entrada considerados en la matriz de correlaciones es posible evaluar la validación de constructo, dicha validez indica “el grado en que una prueba mide los significados que esta da” (Cronbach, 1951). Dicha validez es posible medirla mediante la fiabilidad, que es el grado de consistencia entre las múltiples medidas de una variable (Hair, 1999).

El estadístico que mide específicamente la fiabilidad es el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual es una media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. El alfa de Cronbach es la medida más utilizada existiendo la convención sobre el límite inferior del alfa de Cronbach en .70 aunque puede bajar a .60 en la investigación exploratoria.

En conjunto con la validación del instrumento es necesario realizar un análisis factorial, que consiste en la descomposición matemática para agrupar aquellos ítems que están evaluando la misma variable. Para evaluar si el modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto es significativo se utiliza el estadístico KMO (que hace referencia a sus autores Kaiser, Meyer y Olkin).

El KMO que habla de la significancia de las dimensiones en las que se descomponen la muestra de datos, consiste en una prueba estadística para la presentación de correlaciones entre las variables y proporciona la probabilidad estadística de que la matriz de correlación de las variables sea una matriz identidad (Kaiser, 1974).

La medida puede ser interpretada como sobresaliente cuando se obtiene de .80 o superior; regular en la obtención de .70 o superior; mediocre, con .60 o superior y de despreciable con .50 o superior (Hair et al, 1999).

En base a la tabla 9 de correlaciones y considerando el modelo de relación estructural se generaron los siguientes resultados con respecto al alpha de Cronbach y el KMO:

Tabla 10: Tabla que muestra los valores alpha para la fiabilidad y KMO para el nivel de significancia del instrumento respecto del constructo.

	α Cronbach	KMO	σ^2 explicada	No. Factores
Intrumento Global	0.902	0.737	0.6899	9
Satisfacción Laboral	0.847	0.828	0.6159	2
Desempeño Laboral	0.802	0.808	0.5297	2
Autoeficacia Docente	0.845	0.777	0.6384	3

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Los valores del alpha de Cronbach muestran un nivel aceptable en la validez de constructo que mide el instrumento global, así como en cada una de las dimensiones que lo conforman. En cuanto a los resultados para el KMO para instrumento global y dimensiones, se obtuvieron valores en un nivel aceptable, es decir, las dimensiones tienen un nivel de relación significativa y se encuentran en el mínimo aceptable para las ciencias sociales.

Dado que se realizó una descomposición en el análisis factorial, el cálculo matemático coincide con la teoría al dividir en 9 factores el instrumento global que son precisamente los que contiene este estudio (ver tabla 3 para la operacionalización de variables); con respecto a la varianza explicada cada una de la variables supera el 50% recomendado por

Hair (1999). La varianza explicada se refiere a la capacidad que tiene este modelo de explicar la varianza al descomponerlo en esas determinadas dimensiones.

Una vez identificados los 9 factores (o variable latentes a analizar) se procedió a mejorar la eficiencia con la que se clasifican cada ítem con su factor, para esto el método a seguir es denominado rotación. Existen principalmente dos métodos de rotación: el método de rotaciones ortogonales y el método de rotaciones oblicuas (Hair et al, 1999). Estos métodos se fundamentan en el principio de la estructura simple y en ninguno de ellos la rotación afecta a la bondad de ajuste de la solución factorial, pues aunque cambie la matriz factorial, las comunalidades permanecen inalteradas. Sin embargo, la varianza explicada por cada factor sí cambia pues ésta depende del método seleccionado.

El método de rotaciones ortogonales se aplica a factores que no están correlacionados, y por lo tanto, conservan los ángulos rectos en una gráfica. Este método es el de más amplia aceptación y tiene varias versiones como el método varimax, el método cuartimax (que simplifica las variables) o el método ecuamax (que a su vez es una versión del varimax y simplifica los factores).

En este estudio se eligió el método varimax por tener mayor eficacia para categorizar los ítems en factores conforme a la teoría y diseño original del instrumento. Las matrices rotadas resultantes se muestran en el anexo C (tablas 18, 19 y 20), dichas matrices coinciden con la matriz metodológica (tabla 3) diseñada en el anterior capítulo, lo cual muestra que tanto el diseño de la investigación, como el levantamiento y procesamiento de los datos ha sido correcto.

Análisis de rutas

A partir de esta etapa del proceso del análisis estadístico las variables observadas se trabajaron en el software AMOS versión 22 con el objeto de identificar su relación entre sí y para con las variables latentes (no observadas), mediante diagramas de relación y correlación. Los resultados obtenidos para verificar la bondad de ajuste de cada variable latente se muestran a continuación:

Tabla 11. Tabla que muestra los índices para la bondad de ajuste, para cada una de las variables.

Bondad de Ajuste	Ajuste Absoluto		Ajuste Comparativo			Ajuste de Parsimonia		
	<i>p Value</i> χ^2	RMSEA	TLI	NFI	CFI	PNFI	AIC	CMIN
	> 0.05	< 0.08	> 0.90	> 0.90	> 0.90	> 0.6	~ 0, vs. MA	> 1 y < 3
Satisfacción Laboral	0.000	0.094	0.907	0.889	0.933	0.642	115.883	2.303
(SI) Intrínseca **	0.544	0.000	1.009	0.981	1.000	0.491	34.04	0.808
(SE) Extrínseca **	0.529	0.000	1.010	0.994	1.000	0.331	25.27	0.637
Desempeño Laboral	0.021	0.067	0.925	0.882	0.948	0.613	99.334	1.653
(CP) Extra Rol **	0.816	0	1.039	0.985	1	0.493	32.23	0.446
(TP) In Rol **	0.305	0.036	0.99	0.979	0.997	0.326	26.38	1.189
Autoeficacia Docente	0.000	0.132	0.758	0.771	0.819	0.574	217.638	3.552
(SEC) Gestión de la clase **	0.078	0.013	0.947	0.972	0.982	0.324	21.09	2.549
(SEE) Involucramiento alumno	0.000	0.368	*	1	1	0.000	12.00	*
(SEI) Estrategias docentes **	0.172	0.072	0.968	0.976	0.989	0.325	19.52	1.76

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

De la anterior tabla se observa que 6 de los 9 indicadores cumplen con los criterios de bondad de ajuste para un análisis confirmatorio, esto de acuerdo con autores como Hair (1999) o Ruíz (2010) que proponen los criterios descritos en la tercera fila de dicha tabla.

Las siguientes figuras (13, 14, 15 y 16) muestran el análisis de rutas realizado en AMOS 22 para cada constructo.

Figura 13: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para la Satisfacción Laboral.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Figura 14: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para la Desempeño Laboral.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22

Figura 15: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para la Autoeficacia Docente.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Figura 16: Diagrama de relación entre variables observadas y latentes para Compromiso con el Servicio.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Sistema de ecuaciones estructurales para los modelos de medidas

Este modelo puede representarse mediante ecuaciones que permiten estimar cada una de las variables latentes a partir de las variables observadas, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} Y_1 &= \beta_{i1}X_{i1} + e_1 \\ &\vdots \\ Y_{11} &= \beta_{i11}X_{i11} + e_{11} \end{aligned}$$

Donde Y representa variable latente a estimar en base a los i -ésimas variables observadas que la conforman. Para el modelo planteado en la figura 6 las ecuaciones estructurales a evaluar por el método análisis confirmatorio son:

$$\begin{aligned} SL &= SI + e_1 & SL &= DL + e_4 \\ DL &= CP + TP + e_2 & DL &= AD + SL + e_5 \\ AD &= SEC + SEE + SEI + e_3 & NPS &= CS + AD + e_6 \end{aligned}$$

La técnica de modelos de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas en inglés) es un análisis multivariante del tipo confirmatorio. Se caracteriza por su capacidad de estimación de relaciones de dependencia múltiple y cruzada, así como por su capacidad de representar conceptos no observados en estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de estimación.

La técnica SEM es particularmente útil cuando una variable dependiente se convierte en variable independiente en ulteriores relaciones de dependencia. SEM permite el análisis de

varias relaciones entre las variables dependientes e independientes a diferencia de otras técnicas de análisis multivariante.

Para analizar las relaciones de interdependencia es necesario representarlos de manera gráfica y esto se lleva a cabo en un diagrama de secuencias. En el cual las flechas directas señalan el impacto de las variables independientes sobre las dependientes y las flechas curvadas señalan la correlación entre estas variables.

Resulta indispensable partir de la teoría para posteriormente fundamentar empíricamente por la metodología SEM la validez de un modelo. La teoría puede definirse como un conjunto sistemático de relaciones que ofrecen una explicación exhaustiva y consistente de un fenómeno. La investigación ha mostrado incluso que las técnicas desarrolladas para evaluar los modelos de ecuaciones estructurales tienen un sesgo confirmatorio, que tiende a confirmar que el modelo se ajusta a los datos.

Ya que el objeto del SEM es la evaluación de una serie de relaciones, existen tres estrategias distintas para la aplicación de esta metodología:

- **Estrategia de desarrollo del modelo:** en este caso existe un modelo, pero no están definidas las relaciones causales y el propósito del esfuerzo de modelización es mejorarlo a través de modificaciones de los modelos de medida y/o estructurales. Sin embargo, es fundamental evitar el riesgo en esta estrategia de que el modelo final tenga un ajuste aceptable pero que no pueda ser generalizada a otras muestras o poblaciones.

- **Estrategia de modelización confirmatoria:** donde un modelo específico por medio de SEM se evaluará su significación estadística. Es indispensable establecer que, si el modelo propuesto tiene un ajuste aceptable por cualquiera de los criterios aplicados, el investigador no ha “probado” el modelo propuesto, sino que sólo ha confirmado que “es uno de los varios modelos posibles aceptables”.
- **Estrategia de modelos rivales:** es aquel en que se comparan modelos conjuntos que intentan explicar un mismo fenómeno, este es un contraste mucho más fuerte que un confirmatorio, pues se busca identificar el modelo con mayor nivel de ajuste.

Para modelar sistemas de ecuaciones estructurales Hair (1999) propone una serie de pasos con el objeto asegurar la fiabilidad, la significancia, así como la capacidad de explicación del modelo de medidas planteado. A continuación, se explican dichos pasos:

PASO1: Desarrollo de un modelo basado en la teoría. La modelización de ecuaciones estructurales se basa en relaciones causales, en las que el cambio en una variable se supone que produce un cambio en otra variable. La fuerza y la convicción con que el investigador puede asumir la causación entre dos variables no descansa en los métodos analíticos escogidos sino en la justificación teórica ofrecida por los análisis.

PASO 2. Diagrama de secuencias de relaciones causales. Permite al investigador presentar no sólo las relaciones predictivas entre constructos (línea recta unidireccional), sino

también relaciones asociativas o correlaciones (línea curva bidireccional) entre los constructos e incluso entre los indicadores. Tiene dos supuestos básicos un diagrama de secuencias: el primero es la linealidad de sus ecuaciones y el segundo es toda relación establecida o no debe justificarse el porqué de su existencia o ausencia.

El primer elemento del diagrama de secuencias es el constructo, que es el concepto teórico que actúa como una “piedra angular” utilizada para definir relaciones, para cada constructo se determina el número de variables que lo medirá. Existen dos tipos de constructos el exógeno que es aquel que no está causado, ni es explicado por otro factor, es la variable independiente y en el diagrama es aquel que emite la flecha. El otro tipo de constructo es el endógeno, aquel que se predice mediante uno o más constructos, es la variable dependiente y en el diagrama es aquel que recibe la flecha.

El segundo elemento es la flecha, utilizada para representar relaciones específicas entre constructos. Una flecha directa indica una relación causal directa de un constructo a otro. Una flecha curva (sin cabezas) entre constructos indica simplemente una correlación entre constructos. Finalmente, una flecha directa con dos cabezas indica una relación recíproca entre constructos.

El tercer elemento son las variables observadas que obtenemos de los encuestados se denominan indicadores en el modelo de medida, porque los utilizamos para medir o indicar los constructos latentes o factores. Los indicadores para un constructo pueden ser desde 1, se recomienda sin embargo que mínimo sean de 3, pero preferentemente entre 5 y 7 indicadores por constructo.

PASO 3. Modelo estructural. Consiste fundamentalmente en transcribir un diagrama de secuencias en un conjunto de ecuaciones estructurales. En primer lugar, cada constructo endógeno (cualquier constructo con una o más flechas hacia él) es la variable independiente en una ecuación separada. Entonces las variables predictoras son todos los constructos en los principios (o colas) de las flechas que apuntan a la variable endógena. Así de simple. Además, dado que se sabe que se tendrán errores de predicción, al igual que en la regresión múltiple, se incluye un término de error (ϵ_i) para cada ecuación.

PASO 4. Matriz de entrada y supuestos SEM. SEM difiere de otras técnicas multivariantes en que utiliza sólo la matriz de varianza-covarianza o de correlación como de sus datos. El interés en SEM no está en las observaciones individuales sino el patrón de relaciones entre los encuestados.

Los supuestos SEM son observaciones independientes, muestra aleatoria de los encuestados y la linealidad de todas las relaciones. Un dato es que el método de los mínimos cuadrados generalizados, un método de estimación alternativo, puede ajustarse a estas violaciones. La ausencia de normalidad multivariante es particularmente problemática porque infla sustancialmente el estadístico de la chi-cuadrado. Dentro de estos supuestos es importante identificar cualquier atípico en los datos antes de convertirlo a forma matricial.

Existen ciertas características entre las dos matrices que es posible considerar como entrada para el SEM. La matriz de covarianza siempre que se desarrolle un “contraste con la teoría” real, ya que este tipo de matriz tiene la ventaja de proporcionar comparaciones validas entre

diferentes poblaciones o muestras, características que no es posible cuando los modelos se estiman con una matriz de correlación. La matriz de correlación se recomienda cuando la investigación se centra sólo en las pautas de las relaciones, no con la explicación total, tal y como se necesita en el contraste de la teoría. Cuando se utiliza la matriz de correlación se debe ser cauteloso con los resultados y su generalización a diferentes situaciones.

En cuanto al tamaño muestral se debe considerar al menos cinco encuestado para cada parámetro estimado. Si no se cumple con el principio de la normalidad Hair (1999) recomienda hasta 15 encuestados por ítem. Por otra parte, aunque no existe un tamaño muestral correcto, se recomienda tamaños cercanos a 200, pudiendo tener un mínimo de 100 encuestados.

PASO 5. Identificación del modelo estructural. El principio de identificación se basa en el principio de que debemos tener una ecuación aislada y diferenciada para estimar cada coeficiente, partiendo de que “se deben tener más ecuaciones que incógnitas”.

Así bien la diferencia entre el número de correlaciones o covarianzas y el número efectivo de coeficientes en el modelo propuesto se denomina grados de libertad. Es decir, se compara el tamaño no redundante de la matriz de covarianza o correlación (es decir, la mitad inferior o superior de la matriz más la diagonal); entonces cada coeficiente estimado “gasta” un grado de libertad.

Existen dos normas básicas como condiciones para la identificación de un modelo, éstas son de orden y rango. Las condiciones de orden afirman que los grados de libertad del

modelo deben ser mayores o iguales a cero, sin embargo, es posible obtener tres combinaciones en cuanto al valor de grados de libertad:

- **Modelo identificado:** $gl=0$, ofrece un ajuste perfecto, pero no es de interés puesto que no se puede generalizar.
- **Modelo sobreidentificado:** $gl>0$, es el objetivo de SEM ya que implica que tiene el ajuste debido y aún le queda grados de libertad que permite generalizarlo a otros contextos.
- **Modelo infraestimado:** $gl<0$, se intentan estimar más parámetros de los que permite la información disponible.

El modelo también debe cumplir la condición de rango, que implica que para cada constructo debe haber tres o más indicadores para que sea identificable.

Como recomendación se sugiere observar los posibles síntomas de un problema de identificación: (1) errores estándar muy elevados para uno o más coeficientes, (2) estimaciones muy poco razonables o estimaciones imposibles tales como varianzas de error negativo, (3) elevadas correlaciones (superiores a 0.90) entre los coeficientes estimados.

PASO 6. Evaluación de los criterios de ajuste: globales del modelo, del modelo de medida y del modelo estructural. Una vez que se ha identificado que no existen estimaciones

infractoras (varianzas negativas, coeficientes estandarizados cercanos a 1 o errores estándar muy elevados), el siguiente paso es evaluar el ajuste global del modelo con una o más medidas de calidad de ajuste. La calidad del ajuste mide la correspondencia entre la matriz de entrada real u observada con la que se predice mediante el modelo propuesto. Dentro de este principio se debe buscar tener un gran número de grados de libertad. Al hacerlo así el modelo consigue parsimonia.

- Ajuste global del modelo. Las medidas de calidad del ajuste son de tres tipos: (1) medidas absolutas del ajuste, (2) medidas del ajuste incremental, (3) medidas de ajuste de parsimonia. Las medidas absolutas del ajuste evalúan sólo el ajuste global del modelo. Las medidas del ajuste incremental comparan el modelo propuesto con otro modelo especificado. Y las medidas de ajuste de parsimonia ajustan las medidas de ajuste para ofrecer una comparación entre modelos con diferentes números de coeficientes estimados. La evaluación de la calidad del ajuste de un modelo es más un proceso relativo que un criterio absoluto.
- Ajuste del modelo de medida. La fiabilidad será una medida de la consistencia interna de los indicadores del constructo, que representa el grado en que éstos indican el constructo común latente (no observado). Un valor umbral comúnmente aceptado para aceptar la hipótesis de fiabilidad es de 0,70. La fiabilidad no asegura validez. La validez es la medida en que los indicadores miden con precisión lo que se supone están midiendo (están midiendo algo con precisión, no necesariamente lo que se diseñó). Otra medida de fiabilidad es la media de varianza extraída. Esta medida refleja la cantidad total de varianza de los indicadores tenida en cuenta por

el constructo latente. Los mayores valores de la varianza extraída se producen cuando los indicadores son verdaderamente representativos del constructo latente. Se sugiere que el valor de la varianza extraída debería exceder de 0,50 para un constructo.

- Ajuste del modelo estructural. Aunque no se ha fijado ningún límite que determina lo que se considera como correlaciones elevadas, los valores que excedan 0,90 siempre deberían ser examinados, y muchas veces las correlaciones que excedan 0,80 pueden ser indicadoras de problemas.

PASO 7. Interpretación y modificación del modelo. Una vez que la interpretación se ha completado, normalmente se buscará mejorar el ajuste y/o su correspondencia con la teoría subyacente. Un proceso de reespecificación del modelo implica clasificar todas las relaciones (estimadas o no) en una de dos categorías: teóricas y empíricas. Las relaciones teóricas son esenciales a la teoría subyacente y no pueden ser modificadas. Están fuera de los límites de la reespecificación. La categoría empírica contiene relaciones que se añaden para mejorar el ajuste del modelo. Estas pueden ser reespecificadas.

Un apoyo en la evaluación del ajuste de un modelo especificado consiste en los índices de modificación (M. I.), que se calculan para cada relación no estimada. El valor del índice de modificación corresponde aproximadamente a la reducción en la chi-cuadrado que se producirá si el coeficiente fuera estimado.

Por último, es necesario recalcar que como investigador nunca se debe hacer cambios de modelo basándose sólo en índices de modificación. Tienen que basarse estas modificaciones siempre en la teoría.

Medidas de calidad de ajuste absoluto, comparativo y parsimonia

Conforme al desarrollo de los modelos ecuaciones estructurales y al momento de utilizar AMOS 22 para relacionar las variables de desempeño laboral, satisfacción laboral y autoeficacia (en una primera etapa sin considerar el net promoter score) se observa que los resultados de correr el modelo tienen un ajuste absoluto, comparativo y de parsimonia (ver tabla 12) conforme a lo recomendado por Hair (1999). Sin embargo, es importante mencionar que se corrieron modelos alternos para evaluar al comparar cual era el mejor modelo.

Tabla 12: Índices del ajuste del modelo representado en la figura 17.

Ajuste Absoluto		Ajuste Comparativo			Ajuste de Parsimonia		
p Value χ^2	RMSEA	TLI	NFI	CFI	PNFI	AIC	CMIN=χ^2/gf
>0.05	<0.08	>0.90	>0.90	>0.90	~1, vs. MA	~0, vs. MA	>1 y <3
0.121	0.048	0.969	0.938	0.983	0.521	113.41	1.336

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Figura 17: Modelo estructural que valida el modelo de Capital Docente.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Por lo tanto, se seleccionó el modelo de la figura 17 al tener mejores valores en sus índices de ajuste que los modelos rivales. La característica esencial de este modelo a diferencia de los rivales es que solo considera la dimensión de satisfacción intrínseca para definir la satisfacción laboral. Dicho modelo representa la teoría del Capital Docente medido por competencias y actitudes de la planta docente (cfr. Anexo E: Modelo Rival).

Tabla 13: Análisis de regresión lineal, para la variable Desempeño Laboral.

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.	Estadísticas de colinealidad	
	B	Error estándar	Beta			Tolerancia	VIF
1 (Constante)	1.653	.354		4.669	.000		
SL	.125	.054	.161	2.308	.022	.951	1.051
AE	.526	.070	.521	7.475	.000	.951	1.051

a. Variable dependiente: DL

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

En la tabla 13 se muestran de manera completaría el análisis de regresión lineal para la variable Desempeño Laboral estimada por las variables Satisfacción Laboral y Autoeficacia, que de acuerdo a su significancia se acepta que ambas variables están relacionadas de manera positiva con pesos 0.161 para SL y de 0.521 para AE.

Continuando con el modelo de ecuaciones estructurales, se le incluyó la variable de análisis Net Promoter Score con el objeto de validar la relación de la Autoeficacia sobre esta, teniendo a la variable Compromiso con Servicio como mediadora. De tal manera que se desarrolló en AMOS 22 el modelo de la figura 18, en el que los índices de ajuste (tabla 14) muestran que el modelo puede ser aceptado como una posible explicación en la relación entre las variables de estudio; con un nivel de ajuste al margen de lo aceptable (Hair, 1999).

Tabla 14: Índices del ajuste del modelo representado en la figura 18.

Ajuste Absoluto		Ajuste Comparativo			Ajuste de Parsimonia		
p Value χ^2	RMSEA	TLI	NFI	CFI	PNFI	AIC	CMIN=χ^2/gf
>0.05	<0.08	>0.90	>0.90	>0.90	~1, vs. MA	~0, vs. MA	>1 y <3
0.000	0.087	0.849	0.812	0.888	0.603	278.136	2.104

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Figura 18: Modelo estructural para validar el vínculo entre el Capital Docente y el Net Promoter Score.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

También de manera complementaria se presenta el análisis de regresión lineal para estimar la variable del Net Promoter Score en base a las variables independientes: Autoeficacia, Desempeño Laboral, Satisfacción Laboral y Compromiso con el Servicio. Conforme a la significancia mostrada en la tabla 15, se acepta la relación que Autoeficacia y Compromiso con el Servicio tienen para predecir el Net Promoter Score con pesos estandarizados de -0.195 para AE y de 0.403 para CSE.

Tabla 15. Análisis de regresión lineal, para la variable Net Promoter Score.

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.	Estadísticas de colinealidad	
	B	Error estándar	Beta			Tolerancia	VIF
1 (Constante)	-1.234	1.210		-1.020	.309		
AE	-.529	.261	-.195	-2.028	.044	.636	1.572
DL	.172	.260	.064	.660	.510	.630	1.586
SL	.121	.178	.058	.683	.496	.809	1.235
CSE	1.082	.258	.403	4.197	.000	.638	1.567

a. Variable dependiente: NPS_S

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Análisis de Varianza Extraída

Los valores de Fiabilidad Compuesta tanto para el modelo de medida de capital docente, así como el que vincula al capital docente con el net promoter score equivale a 0.97 para ambos. La fiabilidad compuesta es una medida más robusta que el alpha de cronbach, para la cual Hair (1999) indica que debe ser superior a 0.7, por lo que están en un valor aceptable ambos modelos.

En cuanto al análisis AVE (análisis de varianza extraída) los valores se encuentran en 0.5 para el modelo de capital docente, y en 0.4 para el modelo que vincula el capital docente con net promoter score. El análisis AVE explica la cantidad de variabilidad que puede ser explicada por el modelo, donde Hair (1999) sugiere que debe ser mayor a 0.5.

Prueba de hipótesis

Ahora bien, en base al modelo de ecuaciones estructurales y las hipótesis previamente planteadas, así como a los *p* valores generados por AMOS 22 (todos menores a 0.05) se puede concluir que todas las hipótesis se aceptan.

Figura 19: Modelo estructural y sus hipótesis correspondientes.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16: Test de pruebas de hipótesis y valores estimados estandarizados para el modelo de ecuaciones estructurales.

			C. Estimados	S.E.	C.R.	P
CS	<---	AE	0.620	0.204	4.499	***
NPS	<---	CSE	0.486	0.282	4.395	***
SI	<---	DL	0.400	0.212	2.079	0.038
AE	<---	SI	0.491	0.122	2.72	0.007
DL	<---	AE	0.693	0.195	4.772	***

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Por la anterior tabla y conforme a los valores de significancia, se puede concluir que la autoeficacia influye de manera positiva en compromiso de servicio con un coeficiente estandarizado de 0.62 (CS <-- AE), el compromiso de servicio influye de manera positiva en el net promoter score con un coeficiente estandarizado de 0.486 (NPS <-- CS), el desempeño laboral influye de manera positiva en la satisfacción intrínseca con un coeficiente estandarizado de 0.4 (SI <-- DL), la satisfacción intrínseca influye de manera positiva en la autoeficacia con un coeficiente estandarizado de 0.491 (AE <-- SE) y finalmente también se demuestra que la autoeficacia influye de manera positiva en el desempeño laboral con un coeficiente estandarizado de 0.693 (DL <-- AE).

Capítulo 5. Conclusiones

Discusión

El modelo de ecuaciones estructurales se establece como un medio para explicar la relación entre la planta docente y la recomendación de boca en boca entre los clientes de una institución educativa. El modelo inicia encontrando una relación positiva del Desempeño Laboral sobre la Satisfacción intrínseca Laboral (cfr. H_1 del modelo de medición), para explicar cómo lo menciona Yang (2014) que “un desempeño superior conduce a mayor satisfacción en el trabajo”, ya que los empleados que se desempeñan mejor en el trabajo tienen más probabilidades de ser valorados por la organización o bien de tener una mayor autorrealización en el trabajo. Una mayor autorrealización medida por la Satisfacción Laboral influye en la Autoeficacia Docente al elevar la auto-percepción de eficacia (cfr. H_2 del modelo de medición) y está a su vez ser una variable mediadora, en la relación positiva que ejerce la Satisfacción Laboral en el Desempeño Laboral (cfr. H_3 del modelo de medición), lo cual también queda demostrado por los valores de la tabla 16. Este conjunto de relaciones positivas en componentes actitudinales y de competencias profesionales, definen al Capital Docente, aplicando la definición de Euroforum (1998) de Capital Humano al ámbito docente.

Conforme a los resultados también es posible observar que la variable Compromiso con el Servicio termina mediando la relación positiva entre la Autoeficacia del Docente y el Net Promoter Score de la institución a la que pertenece (cfr. H_{4a} y H_{4b} del modelo de medición). La explicación podemos encontrarla en que el factor de Autoeficacia Docente se mide a

través de las estrategias de control de grupo, involucramiento del alumno y de enseñanza-aprendizaje, las cuales son el corazón de una institución educativa, que a su vez permitirá cumplir con los estándares de exigencia y nivel académico planteados por la misma. Las estrategias docentes medidas en la Autoeficacia del Docente, tendrán un impacto en la recomendación de boca en boca siempre y cuando el docente este consciente de la responsabilidad que conlleva su trabajo con respecto a los resultados organizacionales de su escuela.

La anterior discusión no es sino otro intento por brindar una explicación a la relación que existe entre Capital Humano y Capital Relacional, entre recursos internos y competitividad, entre planta docente y satisfacción de los clientes. Como el también mencionado estudio de Salanova (2005), en el que encontró que los recursos de la organización y el *engagement* predicen el clima de servicio, los que a su vez predicen el desempeño del empleado y luego la lealtad de los clientes. Sin embargo, el estudio aquí presentado tiene claramente un enfoque docente por lo que incluye la variable Autoeficacia Docente, la cual termina siendo indispensable como variable mediadora entre Desempeño y Satisfacción Laboral, así como la variable predecesora del Net Promoter Score.

Recordar que ante el incremento desmedido de escuelas particulares del estado de Jalisco se ha incrementado de la misma manera la competitividad de estas. Este estudio ofrece una alternativa para crear una ventaja competitiva sostenible en el tiempo del tipo de “diferenciación y enfoque” que pueda ser difícilmente imitable. Dicha alternativa consiste en enfocarse en aumentar la Autoeficacia de la planta docente generando un incremento en la Satisfacción y Desempeño Laboral, que si logra llevarse de la mano del Compromiso con

el Servicio por parte del docente (ser consciente del papel determinante que tiene para que la organización obtenga resultados sobresalientes) se traducirá en la creación de un doble motor de recomendación (el de los clientes y el de los docentes en los potenciales mercados meta), herramienta del Marketing Educativo adecuada para mantener el prestigio de una institución educativa, así como mejorar el nivel de confianza porque la recomendación viene de un testimonio (conducta ciudadana de un consumidor). El Net Promoter Score (recomendación de boca en boca) como lo mencionó González (2014) está relacionado de manera positiva con la lealtad y la satisfacción, más aún Reichheld (2006) sostiene que este indicador es un predictor del crecimiento organizacional.

Por último, en esta investigación se cita a Luna (2012) haciendo referencia al elemento fundamental para alcanzar los objetivos de una empresa: la motivación del Capital Humano. La afirmación de Luna (2012) tiene una doble connotación para este estudio; la primera que en el contexto docente la motivación de un profesor modelo y autoridad mayor dentro del aula influye de manera determinante para cumplir la misión de una institución educativa, que es la de formar al alumno; pero la segunda es que los retos en cuanto a la formación de un ser humano son ambiciosos y complejos que es sólo la motivación intrínseca el motor que hará posible alcanzarla, esta afirmación es la que hace posible que el modelo de ecuaciones estructurales obtenga un resultado favorable, al valorar sólo dichos motivadores y excluir los extrínsecos (cfr. H_2 del modelo de medición).

Limitaciones

Entre las limitaciones metodológicas que este estudio contiene es que se ha utilizado el NPS para medir una de las ocho variables del CCC, por razones de practicidad al recabar la

información de los padres de familia. Sin embargo, queda pendiente tener mayor información sobre las otras siete dimensiones: sugerencias para mejorar el servicio, supervisión de otros consumidores, voz activa, actos benevolentes en la prestación del servicio, exhibición de relaciones de afiliación, flexibilidad, participación en actividades de la universidad.

En cuanto al sujeto de investigación se debe mencionar que este estudio se realizó mediante una muestra no aleatoria, lo cual representa la principal limitación del mismo para poder realizar inferencias a toda la población.

Otra limitación que se encontró radicó en la naturaleza y teoría del NPS, puesto que esta herramienta consiste de un solo ítem cuantitativo lo que no permite el cálculo por la metodología de ecuaciones estructurales, para este trabajo se modificó la naturaleza del NPS y se incluyó además de la recomendación de los clientes las de los profesores, ya que tanto clientes como profesores son los dos principales motores de recomendación con los que cuenta una escuela.

Conclusiones

Esta investigación aporta a la literatura una explicación de la creación de ventajas competitivas al medir el impacto en el Capital Relacional (en lo referente al factor de satisfacción en el cliente medido por el Net Promoter Score) por parte del Capital Humano

(en lo referente a los factores de competencias y actitudes medidos por la Satisfacción Laboral, Autoeficacia Docente y Desempeño Docente) de una institución educativa.

Dentro de las conclusiones y aportaciones de esta investigación se plantea que los docentes ayudan en un grado significativo a las instituciones educativas a lograr una ventaja competitiva para alcanzar así un mayor nivel de recomendación de sus clientes satisfechos. Ya que al aumentar la Autoeficacia Docente se eleva también el nivel de Satisfacción y Desempeño Laboral, reflejándose en una mejor percepción de los clientes con respecto al servicio recibido, que se traducirá en un comportamiento ciudadano de los consumidores al llevar esto a una recomendación de boca en boca para asegurar la lealtad de sus actuales clientes y así como la posibilidad de acceder a matricular a otros nuevos.

Preguntas para futuras investigaciones sería que factores aumentan la Autoeficacia del Docente, que permita desencadenar las relaciones positivas con satisfacción laboral, desempeño laboral y satisfacción en el cliente. En el apartado de recomendaciones se mencionan otras variables a considerar para incidir en la autoeficacia o bien en general en todo el modelo.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones para futuras investigaciones se puede mencionar incluir a este modelo variables como personalidad del docente, clima de servicio, *engagement* del docente y conducta ciudadana del consumidor (considerando las otras siete dimensiones del

CCC faltantes en este estudio) con la intención de valorar otras relaciones que se puedan establecer entre el Capital Docente y Satisfacción del Cliente, para de esta forma tener un mayor entendimiento de como elevar la competitividad de las instituciones educativas partiendo de su planta docente.

En cuanto a factores positivos antecedentes de la Autoeficacia se puede mencionar los recursos de la organización, el *engagement*, liderazgo de servicio, así como los que la literatura mencione acerca de factores con influencia negativa. Se menciona de manera específica los antecedentes de la autoeficacia por ser la variable mediadora que permite determinar la influencia entre todas las variables de este estudio.

Referencias

- Adams, J. S. (1963). "Toward an understanding of inequity". *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, (5), 422-436.
- Adams, J.S. (1965), "Inequity in social exchange", in Berkowitz, L. (Ed), *Advance in Experimental Social Psychology*, Vol. 2, Academic Press, New York, NY.
- Ahumada, D. y Salinas, P. (2014), P. S. *Estudio de la Satisfacción del Turista*.
- Alderfer, C. P. (1969). "An empirical test of a new theory of human needs". *Organizational Behavior and Human Performance*, 4, 142-175.
- Alles, M. (2008). Gestión por competencias. Cómo descubrir las competencias a través de los comportamientos. En *Diccionario de comportamientos* (1ª ed. 4ª reimpresión.) Argentina: Ediciones Garnica S.A.
- Allport, G. (1937), *Personality: A Psychological Interpretation*, Holt, Rinehart and Winston, New York, NY.
- Allport, G. (1940). Motivation in personality: reply to Mr. Bertocci. *Psychological Review*. 47; 533-554.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2001). *Estadística para administración y economía*. International Thomson.
- Anderson, E. W., & Mittal, V. (2000). Strengthening the satisfaction-profit chain. *Journal of service research*, 3(2), 107-120.
- Arregoitia García, Selene, (2007), "Competencias necesarias en servicio a clientes: Un estudio exploratorio en empresas mexicanas". Tesis de Maestría, División de Ingeniería y Arquitectura, ITESM.
- Bacharach, S. B. (1986). *The Learning Workplace: The Conditions and Resources of Teaching*.
- Bagozzi, R.P. (1980), "Performance and satisfaction in an industrial sales force: an examination of their antecedents and simultaneity", *Journal of Marketing*, Vol. 44 No. 2, pp. 65-77.
- Bakker, A. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources Model State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22, 309-328.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliff: Prentice Hall. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. *Educational Psychologist*, 28(2), 117-148.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: Freeman.
- Bandura, A. (1999). Ejercicio de la eficacia personal y colectiva en sociedades cambiantes. En A. Bandura (Coord.). *Autoeficacia: Cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual*. Bilbao, España: Editorial Desclée de Brouver.

- Barry J. Nalebuff (1997), "Co-opetition: Competitive and cooperative business strategies for the digital economy", *Journal of Strategy & Leadership*, Vol. 25 Iss 6 pp. 28 – 33.
- Befort, N., & Hattrup, K. (2003). Valuing task and contextual performance: Experience, job roles, and ratings of the importance of job behaviors. *Applied HRM Research*, 8(1), 17-32.
- Bettencourt, L. A., & Brown, S. W. (1997). Contact employees: Relationships among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. *Journal of retailing*, 73(1), 39-61.
- Birol, A., (2007) "Strategic Customer Service—Using the PACER Process™ to Keep and Grow Customers". *Curso de entrenamiento de empresa de consultoría "PACER associates"*, [www.forging.org] proporcionado por la FIA (Forging Industry Association)
- Bitner, M., Faranda, W. T., Hubbert, A. R., & Zeithaml, V. A. (1997). Customer contributions and roles in service delivery. *International journal of service industry management*, 8(3), 193-205.
- Bonillo, D. (2002); "La satisfacción laboral como elemento motivador del empleado", *Revista Trabajo* Vol. 11, pp. 189-200.
- Borman, W.C. and Motowidlo, S.J. (1993), "Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance", in Schmitt, N. and Borman, W.C. (Eds), *Personnel Selection in Organizations*, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
- Borman, W.C. and Motowidlo, S.J. (1997), "Task performance and contextual performance: the meaning for personnel selection research", *Human Performance*, Vol. 10 No. 2, pp. 99-109.
- Bove, L., Robertson, N., & Pervan, S. (2003, January). Customer citizenship behaviours: towards the development of a typology. In ANZMAC 2003: a celebrations of Ehrenberg and Bass: marketing discoveries, knowledge and contribution, conference proceedings (pp. 331-338). University of South Australia.
- Bove, L.L., Pervan, S.J., Beatty, S.E., & Shiu, E. (2009). Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviors. *Journal of Business Research*, 62(7), 698-705.
- Brayfield, A. H., & Crockett, W. H. (1955). Employee attitudes and employee performance. *Psychological bulletin*, 52(5), 396.
- Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. *Journal of applied psychology*, 35(5), 307.
- Caballero, K. (2002); "El concepto de "satisfacción en el trabajo" y su proyección en la enseñanza; *Revista de currículum y formación del profesorado*, Vol. 6 (1–2).
- Campbell, J. P., Gasser, M. B., & Oswald, F. L. (1996). The substantive nature of job performance variability. *Individual differences and behavior in organizations*, 258-299.
- Campbell, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H., & Sager, C. E. (1993). A theory of performance. *Personnel selection in organizations*, 3570, 35-70.

- Campos, D. E. B., Jericó, D. P. R., & Sánchez, D. M. P. S. (2000). Experiencias en medición del capital intelectual en España: El modelo Intelect. In *Perspectivas sobre dirección del conocimiento y capital intelectual* (pp. 111-121).
- Cano, M. E. (2005). *Cómo mejorar las competencias de los docentes*. Barcelona: Graó.
- Cano, M. E. (2008). La evaluación por competencias en la educación superior. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 12 (3).
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers' job satisfaction. *Journal of Educational Psychology*, 95, 821-832.
- Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Borgogni, L. & Perugini, M. (1993). The Big Five Questionnaire. A new questionnaire to assess the five factor model. *Personality and Individual Differences*, 15, 281-288.
- Certo, S. C. (2001). *Administración Moderna* (83 Ed.). Bogotá D.C.; Pearson Educación.
- Chaudhuri, M. R., & Naskar, P. (2014). Job Satisfaction: The Eventual Smidgeon for Occupational Consummation and Contentment in Profession. *DLSU Business & Economics Review*, 24(1).
- Chiang, M. (2007), "Clima organizacional y satisfacción laboral en un establecimiento de salud estatal", *Revista Theoria*, Vol. 16 (2), pp. 61-76.
- Choi, E. J., & Kim, S. H. (2013). The study of the impact of perceived quality and value of social enterprises on customer satisfaction and re-purchase intention. *International Journal of Smart Home*, 7(1), 239-252.
- Clow, K. E., Baack, D., Villarreal, M. D. P. C., de los Ángeles Ramos, M., & Eychenbaum, M. C. (2010). *Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing*. Prentice Hall (Pearson Educación).
- Coladarci, T. (1992). Teachers' sense of efficacy and commitment to teaching. *Journal of Experimental Education*, 60(4), 323-337.
- Corral Verdugo, V. (1995). Modelos de variables latentes para la investigación conductual. *Acta Comportamental: Revista Latina de Análisis del Comportamiento*, 3(2).
- Corzo, C. T. (2006), "Las creencias de autoeficacia: un aporte para la formación del docente del inglés", *Revista acción pedagógica*, No. 15, pp. 44-54.
- Costa, P. & McCrae, R. (1994). Stability and change in personality from adolescence through adulthood. *The developing structure of temperament and personality from infancy to adulthood* (pp.139-150). Hillsdale: LEA.
- Costa, P. & McCrae, R. (1997). Personality trait structure as a human universal. *American Psychologist*, 52, 509-516.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *psychometrika*, 16(3), 297-334.
- Cronin Jr, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. *The journal of marketing*, 55-68.
- Cronin Jr, J. J., & Taylor, S. A. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality. *The Journal of Marketing*, 125-131.

- Demerouti, E. & Cropanzano, R. (2010). From thought to action: Employee work engagement and job performance, *Work engagement: A handbook of essential theory and research* (pp. 147-163). Nueva York: Psychology Press.
- De Urbina Criado, M. O., & López, J. E. N. (2002). El capital intelectual en la empresa: análisis de criterios y clasificación multidimensional. *Economía industrial*, (346), 163-172.
- Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. *Journal of the academy of marketing science*, 22(2), 99-113.
- Díez de Castro, E. P., García del Junco, J., Martín Jiménez, F., y Periañez Cristóbal, R. (2001). *Administración y Dirección*. Madrid: McGraw-Hill.
- Díez de Castro, J., y Redondo López, C. (1996). *Administración de Empresas*. Madrid: Pirámide.
- Duque, L. (2003). La satisfacción del usuario del servicio 'formación educativa universitaria. *Economía de la educación AEDE XII*: 18 y 19 septiembre, 88-99.
- Durán, M. A. (2001), "Burnout en profesionales de la enseñanza: un estudio en Educación primaria, secundaria y superior", *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, Vol. 17 (1), pp. 45-62.
- Encinas, F.C. y Cavazos, J. (2016). "Validación de la escala de comportamiento ciudadano de consumidores de servicios educativos". *Revista contaduría y administración*. Vol. 61 (2016) 649-665.
- Euroforum (1998). *Medición del capital intelectual: modelo Intellect*. Escorial, Madrid.
- Fernández, J. (2002). Fuentes de presión laboral, tipo de personalidad, desgaste psíquico (burnout), satisfacción laboral y desempeño docente en profesores de educación primaria de Lima Metropolitana. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
- Fernández-Arata, J. M. (2008), "Desempeño docente y su relación con orientación a la meta, estrategias de aprendizaje y autoeficacia: un estudio con maestros de primaria de Lima, Perú", *Revista Universitas Psychologica*, Vol. 7 (2), pp. 385-401.
- Fisher, C.D. (1980), "On the dubious wisdom of expecting job satisfaction to correlate with performance", *Academy of Management Review*, Vol. 5 No. 4, pp. 607-612.
- Flores, R. (2012), "Factores de la calidad de vida en el trabajo como predictoras de la intención de permanencia", *Revista Acta Universitaria de la U. de Guanajuato*, Vol. 22 (2).
- Fornell, C., Ittner, C. D., & Lareker, D. F. (1995). Understanding and using the American customer satisfaction index (ACSI): assessing the financial impact of quality initiatives. In *Proceedings of the Juran Institute's Conference on Managing for Total Quality*.
- Fried, Y., y Ferris, G. R. (1987). "The validity of the job characteristics model: A. review and meta-analysis". *Personnel Psychology*, 40, 287-322.
- Furnham, A. (1992). Personality and learning style: A study of three instruments. *Personality and individual differences*, 13(4), 429-438.

- García-Cabrero, B., Loredó, J., Luna, E. y Rueda, M. (2008). Modelo de evaluación de competencias docentes para la educación media y superior. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 1 (3), 124-136.
- García-Renedo, M., Llorens, S., Cifre, E. y Salanova, M. (2006). Antecedentes afectivos de la auto-eficacia docente: Un modelo de relaciones estructurales. *Revista de Educación*, 339, 387-400.
- García-Tenorio, J. (1995); "El éxito empresarial. Sus niveles de análisis y formas Alternativas para su evaluación"; Universidad Complutense de Madrid.
- Ghath, G., y Yaghi, H. (1997). Relationship among experience, teacher efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. *Teaching and Teacher Education*, 13(4), 451-458.
- Gibson, S., y Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. *Journal of Educational Psychology*, 76(4), 569- 582.
- Gil Flores, J. (2007), "La evaluación de competencias laborales", *Educación XX1*. 10, pp. 83-106.
- Jimeno, J. (2008). Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. Madrid: Morata.
- Gist, M. E., & Mitchell, T. R. (1992). Self-efficacy: A theoretical analysis of its determinants and malleability. *Academy of Management Review*, 17(2), 183-211.
- Glisson, C., y Durick, M. (1988). "Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations". *Administrative Science Quarterly*, 33, 61-81.
- González, E. y Baldemar, J. (2014) "Índice de Promotor Neto y su relación con la satisfacción del cliente y la lealtad" *Revista Electrónica Nova Scientia*, N° 13 Vol. 7 (1). ISSN 2007 - 0705. pp: 411 – 437
- Goodman, S. A., & Svyantek, D. J. (1999). Person-organization fit and contextual performance: Do shared values matter. *Journal of Vocational Behavior*, 55(2), 254-275.
- Groth, M. (2005). Customers as good soldiers: Examining citizenship behaviors in internet service deliveries. *Journal of management*, 31(1), 7-27.
- Guerrero, D. (2005). La técnica, los costos, la ventaja absoluta y la competitividad.
- Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of innovation. *Teaching and Teacher Education*, 4(1), 63-69.
- Gutiérrez, S. S. M. (2013). "La confianza, la satisfacción, las normas relacionales, el oportunismo y la dependencia como antecedentes del compromiso organizacional del trabajador". *Revista Contaduría y Administración*, 58(2), 11-38.
- Guzzo, R. A. (1988). Productivity research: Reviewing psychological and economic perspectives. *Productivity in organizations*, 63-81.
- Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. *Journal of Applied psychology*, 60(2), 159.
- Hair, A. (1952). Tatham y Black (1999): "Análisis Multivariante". Editorial Prentice Hall, 5ª edición. EEUU.

- Hall Jr., E. H. y St. John, C. H. (1994). "A Methodological Note on Diversity Measurement", *Strategic Management Journal*, vol. 15, pp. 153-168.
- Hallowell, R. (1996). The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: an empirical study. *International journal of service industry management*, 7(4), 27-42.
- Hellriegel, Don and Slocum, John W. Jr. (2009), *Comportamiento Organizacional*, Ed. Cengage Learning, México.
- Herzberg, F. (1959). *The motivation to work*. New York: Holy Wiley & Sons.
- Heskett, J. L. (2002). Beyond customer loyalty. *Managing Service Quality: An International Journal*, 12(6), 355-357.
- Hoppock, R. (1935). *Job satisfaction*.
- Huarca, S. M. (2010), "Eficacia del desempeño docente de educación primaria", Universidad de San Ignacio de Loyola, Lima.
- Iaffaldano, M.T. and Muchinsky, P.M. (1985), "Job satisfaction and job performance: a meta-analysis", *Psychological Bulletin*, Vol. 97 No. 2, pp. 251-273.
- INEGI, censos y conteos de población y vivienda.
- Ivancevich, J. y Lorenzi, P. (1997). *Gestión de calidad y competitividad*. 2da. Edición. McGraw-Hill. España.
- Jacoby, J., & Kyner, D. B. (1973). Brand loyalty vs. repeat purchasing behavior. *Journal of Marketing research*.
- Jaén Díaz, M. (2010). Predicción del rendimiento laboral a partir de indicadores de motivación, personalidad y percepción de factores psicosociales (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones).
- Judge, T.A., Heller, D. and Mount, M.K. (2002), "Five-factor model of personality and job satisfaction: a meta-analysis", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 87 No. 3, pp. 530-541.
- Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E. and Patton, G.K. (2001), "The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review", *Psychology Bulletin*, Vol. 127 No. 3, pp. 376-407.
- Kaiser, M. O. (1974). Kaiser-Meyer-Olkin measure for identity correlation matrix. *Journal of the Royal Statistical Society*, 52.
- Kalleberg, A. L. (1977). Work values and job rewards: A theory of job satisfaction. *American sociological review*, 124-143.
- Katz, D., Maccoby, N., Gurin, G., & Floor, L. G. (1951). Productivity, supervision and morale among railroad workers.
- Keaveney, S. M. (1995). Customer switching behavior in service industries: An exploratory study. *The Journal of Marketing*, 71-82.
- Keiningham, Timothy L, (2008), "Linking Customer Loyalty to Growth", MIT Sloan Management Review.
- Klassen, R. & Chiu, M. (2010), "Effects on Teachers' Self-Efficacy and Job Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job Stress", *Journal of Educational Psychology*, Vol. 102, No. 3, 741-756.
- Kotler, P. (2012), *Dirección de Marketing*, ed. Pearson, 14va. edición, México.

- Krugman, P. (1994). "Competitiveness: A Dangerous Obsession. *Foreign Affairs*", 73 (2), 28-44.
- Labarca, N. (2007); "Consideraciones teóricas de la competitividad empresarial"; *Omnia*, año 13, No. 2 pp. 158-184; ISSN: 1315-8856.
- Leal, C. y Rojas, S. (2012). *Condiciones de trabajo saludables: Análisis de los estudios realizados en Colombia y Europa en el periodo 2002-2012*. Facultad de Administración. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Lee, K., & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: the role of affect and cognitions. *Journal of applied psychology*, 87(1), 131.
- Lester, P. E. (1987). Development and factor analysis of the teacher job satisfaction questionnaire (TJSQ). *Educational and psychological Measurement*, 47(1), 223-233.
- Liljander, V., & Strandvik, T. (1995). The nature of customer relationships in services. *Advances in services marketing and management*, 4(141), 67.
- Llorens, S. y Salanova, M. (2012). *Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia*. Equipo de investigación WONTPrevención Psicosocial. Universitat Jaume I.
- Locke, E. A. (1976). "The nature and causes of job satisfaction". En Dunnette, M. D. (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (pp. 1297-1349). Chicago, IL: Rand McNally.
- Locke, E. A., Fitzpatrick, W., White, F. M. (1983). "Job satisfaction and role clarity among university and college faculty". *The Review of Higher Education*, Vol. 6, (4), 343-365.
- Luna, J.E. (2012), "Influencia del capital humano para la competitividad de las PYMES en el sector manufacturero de Celaya, Guanajuato", editado por Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, eumed.net.
- Manes, J. M. (2005). *Marketing para instituciones educativas*. Ediciones Granica SA.
- Maringe, F., & Mourad, M. (2012). *Marketing for Higher Education in Developing Countries: emphases and omissions*.
- Markey, R., Reichheld, F., Dullweber, A., (2009), "Closing the Customer Feedback Loop", *Harvard Business Review*.
- Martínez, S.M. (2010). "Un modelo causal de competitividad empresarial planteado desde la VBR: capacidades directivas, de innovación, marketing y calidad". *Investigaciones Europeas*, Vol. 16, Nº 2, 2010, pp. 165-188.
- Maslach, C. & Leiter, M. (1997). *The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Maslow, A. H. (1943). "A theory of human motivation". *Psychological Review*, 50, 370-396.
- Mayo, E. (1993). *El experimento de Hawthorne en la Western Electric Company*. Ramió, C y X. Ballart.
- McAllister, D.J. (1995), "Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations", *Academy of Management Journal*, Vol. 38 No. 1, pp. 24-59.

- Mejías A.A., Valle B.M, Vega R.A. (2013). La calidad de los servicios universitarios: reflexiones a partir del estudio de casos en el contexto latinoamericano industrial. 16(2) 13-23. Universidad Nacional mayor de San Marcos.
- Meliá, J. L., & Peiró, J. M. (1989). La medida de la satisfacción laboral en contextos organizacionales: El Cuestionario de Satisfacción S20/23. *Psicologemas*, 5(2), 59-74.
- Meliá, J.L., Pradilla, J.F., Martí, N., Sancerni, M.D., Oliver, A., & Tomás J.M. (1990). "Estructura factorial, fiabilidad y validez del Cuestionario de Satisfacción S21/26: Un instrumento con formato dicotómico orientado al trabajo profesional". *Revista de Psicología Universitas Tarraconensis*, 12(1/2), 25-39.
- Miller, E. (1998). La organización saludable. *Estudios de Administración*, 5(2), 37-48.
- Moliner, B.; Berenguer, G. y Gil, I. (2001). La importancia de la performance y las expectativas en la formación de la satisfacción del consumidor. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 7 (3), 155-172
- Moorhead, G., & Griffin, R. W. (1998). *Managing people and organizations: Organizational behavior*.
- Morales, A. K. (2009); "Información revelada sobre capital humano y cultura organizacional. Un análisis de su influencia conjunta sobre el performance empresarial", tesis para optar por el título de maestría en Investigación en Economía de Empresas, Universidad de Salamanca.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París: UNESCO.
- Motowidlo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J. (1997). A theory of individual differences in task and contextual performance. *Human performance*, 10(2), 71-83.
- Mottaz, C. J. (1988). "Work satisfaction among hospital nurses". *Hospital and Health Services Administration*, 33, 57-74.
- Müller, R., Pérez, C. y Ramírez, L. (2013). Estructura factorial y consistencia interna de la Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 17 entre trabajadores sanitarios de Chile. *Liberabit*, 19(2), 163-171.
- Nadler, D. A., Hackman, J. R., y Lawler, E. E. (1979). *Managing organizational behavior*. Boston: Little, Brown.
- Nerstad, C., Richardsen, A. & Martinussen, M. (2010). Factorial validity of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) across occupational groups in Norway. *Scandinavian Journal of Psychology*, 51, 326-333.
- Nie, Y. (2012), "The Teacher Efficacy Scale: A Reliability and Validity Study", *The Asia-Pacific Education Researcher*, Vol. 21:2, pp. 414-421.
- Nuno, C. A. (2003). *Marketing de servicios en la educación*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- OCDE (1996). "Industrial Competitiveness: Benchmarking Business Environments In The Global Economy". París: Autor.

- Olkin, I. (1960). Contributions to probability and statistics: essays in honor of Harold Hotelling. Stanford University Press.
- Organ, D.W. (1988), Organizational Citizenship Behavior –The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington, MA.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento.
- Organización Mundial de la Salud. (2010). Ambientes de trabajo saludables: un modelo para la acción para empleadores, trabajadores, autoridades normativas y profesionales.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2005). La definición y selección de competencias clave: Resumen ejecutivo.
- Padilla, J. I. y Suazo, Y. I. (2015); “Análisis psicométrico de un instrumento de *engagement* y su correlación con desempeño en trabajadores del sector aeronáutico de Chile”, Facultad de Psicología, Universidad de TALCA, Chile.
- Pajares, F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
- Parra, P. y Pérez, C. (2010). Propiedades psicométricas de la escala de compromiso académico, UWES-S (versión abreviada), en estudiantes de psicología. Revista de Educación en Ciencias de la Salud, 8(1), 128-133.
- Petty, M. M., McGee, G. W., & Cavender, J. W. (1984). A meta-analysis of the relationships between individual job satisfaction and individual performance. Academy of management Review, 9(4), 712-721.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26(3), 513-563.
- Porter, L.W. and Lawler, E.E. III (1968), “What job attitudes tell about motivation”, Harvard Business Review, Vol. 46 No. 1, pp. 118-126.
- Porter, M. (1980). “Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability”, Financial Analysts Journal, 36 (4), pp. 30-41.
- Porter, M. (1985). Ventaja Competitiva (Creación y sostenimiento de un desempeño superior). Editorial CECSA.
- Porter, M. (1995). “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitions”. Austin, TX, Estados Unidos: Simon & Schuster.
- Prestwich, T. L. (1980). The causal relationship between job satisfaction and job performance (Doctoral dissertation, University of North Carolina at Chapel Hill).
- Quarstein, V. A., McAfee, R. B., y Glassman, M. (1992). "The situational occurrences theory of job satisfaction". Human Relations, 45, (8), 859-873.
- Quiroga, D. (2003). “Modelo matemático para determinar la competitividad de las PYMES”. Cuadernos de Investigación y divulgación. Cali, Colombia: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

- Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia (2008). Reflexiones sobre el diseño y puesta en marcha de programas de evaluación de la docencia. Consultado el 21 de julio de 2009, en: http://rinace.net/riece/numeros/vol1-num3_e/reflexiones.html
- Reichheld, F. (2001). *Loyalty Rules*. Bain & Company. Harvard Business School Press
- Reichheld, F. (2003). The One Number you Need to Grow, *Harvard Business Review*.
- Reichheld, F., Teal, T. (1996), *The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value*. Harvard Business Press
- Rich, L., LePine, J. & Crawford, E. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. *Academy of Management Journal*, 53, 617–635.
- Richards, J. C. (1996). Teachers' maxims in language teaching. *TESOL Quarterly*, 30(2), 281-296.
- Ricketta, M. (2008), "The causal relation between job attitudes and performance: a meta-analysis of panel studies", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 93 No. 2, pp. 472-481.
- Robbins, S. P., y Coulter, M. (2010). *Administración*. México: Pearson Education.
- Rodríguez, R., Sánchez, I. y Martínez, M. (2014). Análisis de las propiedades psicométricas del Utrecht Work Engagement Scale en una muestra de trabajadores en Puerto Rico. *Universitas Psychologica*, 13(4).
- Rojas-Mendez, J. I., Vasquez-Parraga, A. Z., Kara, A. L. I., & Cerda-Urrutia, A. (2009). Determinants of student loyalty in higher education: A tested relationship approach in Latin America. *Latin American Business Review*, 10(1), 21-39.
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs*, 80, 1 (Completo, No. 609).
- Rubio, A. & Aragón, A. (2006). Competitividad y recursos estratégicos en la Pyme. *Revista de empresa*, 17, 32-47.
- Ruiz, A. S., Diéguez, E. D., Castro, J. F., Blasco, T. B., & Alvarez, M. (1998). Validación de la escala de competencia personal de Wallston: implicaciones para el estudio del estrés. *Ansiedad y estrés*, 4(1), 31-41.
- Ruiz, M., Pardo, A. y San Martín, R. (2010) "Modelos de ecuaciones estructurales", *Revista Papeles del Psicólogo*, Vol. 31(1), pp. 34-45.
- Saavedra, M. L. (2012), "Una propuesta para la determinación de la competitividad en la PYME latinoamericana", *Revista Pensamiento y Gestión*, No. 33.
- Salanova, M. (2000) "Desde el burnout al engagement: ¿una nueva perspectiva?", *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, Vol. 16 (2), pp. 117-134.
- Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables: una aproximación desde la psicología positiva. En C. Vázquez y G. Hervás (Eds.), *Psicología positiva aplicada* (pp. 403-458). España: Desclée de Brouwer.
- Salanova, M., Agut, S. & Peiró, J. (2005). Linking organizational resources and work engagement to

- employee performance and customer loyalty: The Mediation of service climate. *Journal of Applied Psychology*, 90(6), 1217-1227.
- Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E. & Martínez, I. (2012). We need a HERO! Toward a validation of the Healthy and Resilient Organization (HERO) model. *Group y Organization Management*, 3(6), 785-822.
- Salehi, H., Taghavi, E. & Yunus, M. (2015), "Relationship between Teacher's Job Satisfaction and Their Attitudes towards Student's Beliefs and Motivation", *Canadian Center of Science and Education & Journal of English Language Teaching*; Vol. 8.
- Sañudo, L. (1999); "La transformación de la gestión educativa. Entre el conflicto y el poder.", tomado de <http://kino.iteso.mx/>
- Schaufeli, W. & Bakker, A. (2003). Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary Manual, version 1. Occupational Health Psychology Unit Utrecht University.
- Schaufeli, W. & Salanova, M. (2007). Efficacy or inefficacy, that's the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs. *Anxiety, Stress, and Coping*, 20(2), 177-196.
- Schermerhorn, J.R. (1989), *Management for Productivity*. John Wiley and Sons, New York, NY.
- Schwarzer, R., & Baessler, J. (1996). Evaluación de la autoeficacia: Adaptación española de la escala de Autoeficacia General. *Ansiedad y estrés*, 2(1), 1-8.
- Scott, K. D., y Taylor, G. S. (1985). "An examination of conflicting findings on the relationship between job satisfaction and absenteeism: a meta-analysis". *Academy of Management, journal*, 28, 599-612.
- Seashore, S. E., y Taber, T. D. (1975). "Job satisfaction and their correlation". *American Behavioral Scientist*, 18, 333-386.
- Siegel, J. P., & Bowen, D. (1971). Satisfaction and performance: Causal relationships and moderating effects. *Journal of Vocational Behavior*, 1(3), 263-269.
- Smith, P. C. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement: A strategy for the study of attitudes.
- Spencer, L. M. y Spencer. S. M.(1993). *Competence at work. Models for superior performance*. Nueva York: Wiley & Sons.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., y Gilbert Jr., D. R. (1996). *Administración*. México-Prentice Hall.
- Subsecretaría de Educación Media Superior. (2008). *Competencias que expresan el perfil del docente de la Educación Media Superior (Documento interno)*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Tardif, M. (2004). *Los saberes del docente y su desarrollo profesional*. Madrid: Narcea.
- Thompson, D., y McNamara, J. (1997). "Job satisfaction in educational organizations; A synthesis of research findings". *Educational Administration Quarterly*, 33, 1-31.
- Tokar, D.M. and Subich, L.M. (1997), "Relative contributions of congruence and personality dimensions to job satisfaction", *Journal of Vocational Behavior*, Vol. 50 No. 4, pp. 82-491.

- Torrente, P., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2012). Teams make it work: How team work engagement mediates between social resources and performance in teams. *Psicothema*, 24(1), 106-112.
- Bernal, C. A. (2006). Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Pearson educación.
- Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., y Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. *Review of Educational Research*, 68(2), 202-248.
- Tschannen-Moran, M., y Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17, 783-805.
- Turner, N., Barling, J., & Zacharatos, A. (2002). Positive psychology at work. En C. Snyder & S. López. (Eds.), *The handbook of positive psychology* (pp. 715-730). Oxford: Oxford University Press.
- Valdés V. H. (2000). La evaluación del Desempeño Profesional del docente, Ciudad de La Habana.
- Vanegas, J.G., Botero, J.C. y Restrepo, J. A. (2014), "Una aproximación mediante lógica difusa al análisis de la competitividad empresarial", *Revista Administración y Organizaciones*, Año 17, No. 33.
- Vasquez-Parraga, A. Z., & Alonso, S. (2000, January). Antecedents of customer loyalty for strategic intent. In *American Marketing Association. Conference Proceedings* (Vol. 11, p. 82). American Marketing Association.
- Vega, M. M. C., & Hidalgo, J. F. O. (2013). Estudio de la relación entre satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores de las ferias libres. *Contaduría y administración*, 58(2), 39-60.
- Villarreal y Ramos. (2001). La apertura de México y la Paradoja de la competitividad: hacia un modelo de competitividad sistémica. CEPAL.
- Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. New York: John Wiley & Sons.
- Wahba, M. A., y Bridwell, L. G. (1976). "Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory". *Organizational Behavior and Human Performance*, 15, (2), 212-240.
- Waldman, D. A. (1994). The contributions of total quality management to a theory of work performance. *Academy of Management review*, 19(3), 510-536.
- Weiss, D. J., Dawis, R. V., & England, G. W. (1967). *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. Minnesota studies in vocational rehabilitation.
- Welbourne, T. M., Johnson, D. E., & Erez, A. (1998). The role-based performance scale: Validity analysis of a theory-based measure. *Academy of management journal*, 41(5), 540-555.
- Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. *Journal of management*, 17(3), 601-617.
- Wilson, M., DeJoy, D., Vandenberg, R., Richardson, H. & McGrath, A. (2004). Work characteristics and employee health and well-being: Test of a model of healthy work organization. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 77, 565-588.

- Woolfolk, A. y P. K. Murphy. (2001). Teaching educational psychology to the implicit mind. In B. Torff y R. Sterberg (Comps.). *Understanding and teaching the intuitive mind* (pp. 145-185). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Woolfolk, A. E., y Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers' sense of efficacy and beliefs about control. *Journal of Educational Psychology*, 82, 81-91.
- Yang, M. H. (2014), "Personality traits and simultaneous reciprocal influences between job performance and job satisfaction", *Chinese Management Studies*, Vol. 8, pp. 6 – 26.
- Zeithaml, V. Parasuraman, A., Berry, L. (1996). The Behavioural Consequences of Service Quality. *Journal of Marketing*, 60 (2), pp. 31-46
- Zeithaml, V., Parasuraman, A., Berry, L. (2009), *Delivering Quality Service; Balancing Customer Perceptions and Expectations*. Editorial Free Press.

Anexo A: Instrumento de Medición

No.	#	Afirmación
1	SI3:	Logro desarrollar mi potencial en el trabajo
2	SI4:	Mi trabajo me ofrece oportunidades de realizar las cosas en las que destaco
3	SI5:	Mi trabajo me ofrece oportunidades de hacer las cosas que me gustan
4	SI6:	Me siento satisfecho con mi trabajo
5	SI7:	Me siento bien con los objetivos y metas que debo alcanzar
6	SE1:	Mi colegio promueve al personal de manera justa
7	SE2:	Mi colegio ofrece buenas prestaciones
8	SE3:	Mi colegio constantemente busca mejorar las condiciones de trabajo
9	SE5:	Mi colegio ofrece buenas oportunidades de capacitación
11	CP2:	Me enfoco en el desempeño de la sección donde trabajo
12	CP5:	Busco soluciones para que mejore mi Colegio
13	CP7:	Completo mi trabajo asignado aunque este más allá de mis responsabilidades
14	CP8:	Me coordino con mis compañeros
15	TP3:	Logro los objetivos que me asignan
16	TP4:	Cumplo con mi horario de trabajo (soy puntual al inicio y término)
17	TP5:	Mi objetivo es alcanzar la perfección en mi trabajo
18	TP6:	Soy prudente para no cometer errores
19	SEC1:	Controlo la conducta disruptiva (desordenada) en el salón de clases
20	SEC2:	Consigo que los alumnos sigan las reglas del salón de clases
21	SEC3:	Logro tranquilizar a un alumno disruptivo o ruidoso
22	SEC4:	Establezco un sistema para gestionar la clase
23	SEE1:	Diseño buenas preguntas para mis estudiantes
24	SEE2:	Implemento una variedad de estrategias de evaluación
25	SEE3:	Doy explicaciones alternativas cuando mis estudiantes están confundidos
26	SEI1:	Implemento estrategias de enseñanza variadas en mi salón de clases
27	SEI2:	Motivo a mis estudiantes que muestran bajo interés en los trabajos escolares
28	SEI3:	Logro que mis estudiantes crean que ellos pueden tener un buen rendimiento escolar
29	SEI4:	Ayudo a los estudiantes a que evalúen su aprendizaje
30	CSE2:	El trabajo en tu sección se realiza en tiempo y conforme a las normas
31	CSE3:	Las tareas de tu sección se realizan haciendo el mejor aprovechamiento de los recursos
32	CSE4:	Mi trabajo diario contribuye a alcanzar las metas de la organización
33	CSE5:	Mi desempeño docente permite que mis alumnos se reinscriban al siguiente ciclo escolar
34	CSE6:	Mi labor docente sería determinante para que mis alumnos recomienden a mi Colegio
35	NPS:	Del 1 al 10 (donde 10 es lo más probable), ¿Qué tan probable es que usted recomiende su colegio a un amigo para que inscriba a sus hijos?
36	NPS:	¿Qué le hace necesaria hacer o tener el colegio para que fuera de 10 tu recomendación?

Anexo B: Matriz de correlación por ítems.

Tabla 17. Matriz de correlación para todos los ítems del instrumento.

	SI3	SI4	SI5	SI6	SI7	SE1	SE2	SE3	SE5	CP1	CP2	CP5	CP7	CP8	TP3	TP4	TP5	TP6	SEC1	SEC2	SEC3	SEC4	SEE1	SEE2	SEE3	SEI1	SEI2	SEI3	SEI4	CSE2	CSE3	CSE4	CSE5	CSE6	NPS_S	NPS_O		
SI4	.479																																					
SI5	.472	.572																																				
SI6	.494	.468	.508																																			
SI7	.322	.372	.454	.407																																		
SE1	.395	.326	.391	.168	.254																																	
SE2	.211	.307	.337	.082	.304	.595																																
SE3	.334	.436	.353	.193	.400	.663	.700																															
SE5	.349	.254	.268	.350	.359	.343	.386	.479																														
CP1	.247	-.061	.040	.234	.114	-.020	.035	-.036	.326																													
CP2	.195	.036	.106	.300	.310	-.006	-.102	-.018	.162	.423																												
CP5	.210	.031	.170	.104	.146	.009	.084	-.026	.271	.542	.276																											
CP7	.256	.065	.101	.207	.190	.016	.014	.122	-.037	.359	.283	.229																										
CP8	.377	.311	.232	.419	.113	.054	.095	.088	.339	.508	.314	.332	.249																									
TP3	.371	.100	.148	.321	.163	-.005	.053	.009	.116	.250	.343	.332	.320	.392																								
TP4	.296	.306	.347	.357	.257	.076	.182	.151	.123	.185	.127	.194	.278	.400	.488																							
TP5	.436	.269	.181	.325	.264	.082	.055	.151	.154	.187	.196	.169	.175	.263	.382	.317																						
TP6	.251	-.058	.075	.062	.128	-.091	-.102	-.094	.055	.356	.324	.281	.192	.468	.432	.386	.406																					
SEC1	.082	-.024	-.001	.038	.278	-.022	.060	-.108	-.004	.164	.319	.195	.185	.186	.122	.025	.126	.253																				
SEC2	.101	-.078	.025	.122	.143	-.043	-.068	-.062	.053	.163	.122	.262	.173	.161	.067	.038	.031	.175	.561																			
SEC3	.218	.013	.031	.267	.220	-.086	-.020	.021	.157	.214	.358	.247	.269	.352	.160	.043	.251	.291	.613	.549																		
SEC4	.251	.071	.126	.284	.166	-.008	.046	.077	.184	.102	.342	.403	.136	.251	.386	.205	.081	.285	.332	.449	.425																	
SEE1	.229	-.027	.085	.141	.271	.190	.126	.155	.100	.301	.429	.236	.142	.288	.269	.095	.058	.306	.305	.210	.223	.355																
SEE2	.222	-.073	.125	.316	.181	-.020	-.202	-.076	.014	.203	.500	.152	.140	.321	.291	.141	.089	.334	.206	.220	.318	.290	.486															
SEE3	.254	.046	.034	.190	.170	.089	.041	.113	.218	.286	.438	.279	.097	.339	.388	.184	.162	.379	.248	.120	.273	.333	.324	.331														
SEI1	.085	-.026	.108	.232	.237	.061	-.066	.097	.035	.090	.395	.132	.088	.218	.237	.042	.131	.275	.112	.052	.272	.242	.418	.595	.429													
SEI2	.219	.050	.102	.368	.297	.029	.065	.172	.289	.303	.434	.290	.225	.218	.319	.187	.293	.287	.245	.014	.346	.288	.443	.323	.274	.392												
SEI3	.167	.038	.102	.366	.370	.088	.002	.099	.149	.360	.379	.256	.326	.142	.164	.075	.119	.164	.310	.282	.454	.246	.438	.407	.182	.372	.612											
SEI4	.298	.106	.121	.349	.112	.192	.141	.107	.102	.312	.315	.210	.258	.323	.329	.147	.109	.161	.161	.218	.357	.313	.490	.292	.323	.381	.521											
CSE2	.204	.138	.107	.392	.323	.111	.144	.069	.167	.168	.361	.020	.096	.339	.226	.271	.145	.302	.211	.195	.243	.325	.202	.252	.104	.209	.288	.307	.314									
CSE3	.263	.066	.129	.364	.341	.103	.201	.133	.317	.318	.342	.137	.065	.384	.237	.242	.235	.347	.084	.172	.158	.384	.367	.256	.096	.122	.400	.282	.305	.662								
CSE4	.215	.293	.246	.368	.157	.105	.094	-.105	.084	.172	.298	.166	.157	.403	.312	.193	.235	.192	.163	.138	.227	.250	.217	.216	.084	.205	.293	.304	.338	.555	.534							
CSE5	.364	.368	.343	.270	.343	.283	.360	-.289	.153	.179	.349	.077	.216	.340	.412	.282	.251	.310	.224	.065	.171	.253	.401	.145	-.309	.211	.351	.258	.390	.270	.480	.528						
CSE6	.339	.277	.222	.394	.303	.291	.249	.288	.114	.178	.148	.000	.301	.306	.288	.267	.200	.292	.159	.166	.263	.204	.275	.209	.144	.188	.314	.468	.399	.460	.342	.495	.553					
NPS_S	.247	.185	.128	.194	-.022	.137	.198	.140	.052	-.028	-.084	-.195	.093	.169	.227	.308	.096	.153	-.162	-.093	-.060	.009	-.003	.171	-.042	.096	.110	.069	.071	.222	.171	.213	.267	.459				
NPS_O	.130	.095	.194	.172	.074	.109	.152	-.117	-.002	.083	-.046	-.092	.085	.084	.131	.204	.134	.121	-.133	-.209	-.094	.007	-.051	-.009	-.078	.023	.071	.057	-.040	.091	.082	.103	.120	.248	.372			

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Anexo C: Tablas de componentes rotados

Tabla 18: Matriz de Componentes Rotados por Varimax, variable Desempeño Laboral.

	Componente	
	1	2
CP1	.863	
CP2	.642	
CP5	.724	
CP7	.483	
CP8	.543	
TP3		.712
TP4		.772
TP5		.699
TP6		.647

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Tabla 19: Matriz de Componentes Rotados por Varimax, variable Satisfacción Laboral.

	Componente	
	1	2
SI3	.711	
SI4	.709	
SI5	.744	
SI6	.844	
SI7	.587	
SE1		.797
SE2		.873
SE3		.868
SE5		.502

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Tabla 20: Matriz de Componentes Rotados por Varimax, variable Autoeficacia.

	Componente		
	1	2	3
SEC1	.799		
SEC2	.865		
SEC3	.751		
SEC4	.570		
SEE1 **		.526	
SEE2			.690
SEE3			.751
SEI1			.764
SEI2		.795	
SEI3		.850	
SEI4		.641	

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Anexo D. Diagnósticos de Colinealidad.

Tabla 21: Diagnóstico de colinealidad, para el análisis de regresión lineal de la tabla 12.

Modelo	Autovalor	Índice de condición	Proporciones de varianza		
			(Constante)	SL	AE
1 1	2.990	1.000	.00	.00	.00
2	.007	20.018	.05	.93	.22
3	.003	31.429	.95	.07	.78

a. Variable dependiente: DL

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Tabla 22: Diagnóstico de colinealidad, para el análisis de regresión lineal de la tabla 14.

Modelo	Autovalor	Índice de condición	Proporciones de varianza				
			(Constante)	AE	DL	SL	CSE
1 1	4.983	1.000	.00	.00	.00	.00	.00
2	.008	24.708	.01	.07	.04	.83	.00
3	.003	39.268	.40	.13	.34	.13	.28
4	.003	41.395	.59	.02	.02	.01	.67
5	.003	42.530	.00	.77	.60	.03	.06

a. Variable dependiente: NPS_S

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 22.

Anexo E. Modelo rival.

¿La satisfacción intrínseca y extrínseca influyen en el desempeño laboral?

Herzberg (1959) se enfocó en la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos en el lugar de trabajo dentro de su teoría de la satisfacción laboral. Los factores intrínsecos son asuntos relacionados con la autorrealización del trabajador, es decir, la necesidad de un sentido de auto-realización en el trabajo, como comúnmente etiquetado, la satisfacción intrínseca en el trabajo (Decker, 2009). Mientras que los factores extrínsecos son elementos que el individuo más que desear ser, desea poseer como prestigio, fama, reconocimiento, prestaciones, mejores sueldos, bonos, etc.

Kalleberg (1977) encontró que la satisfacción intrínseca tuvo el mayor efecto sobre la satisfacción laboral global en un estudio. Decker (1985) y Randolph (2005) encontraron que la satisfacción laboral intrínseca es un mejor predictor de la satisfacción laboral en general que los factores extrínsecos del trabajo.

En base a esta teoría se calcularon los ajustes para modelos rivales al propuesto en esta tesis donde se evaluó la influencia que podía tener la satisfacción extrínseca en el desempeño laboral, estando este factor correlacionado con la satisfacción intrínseca. Los resultados muestran que no existiendo un ajuste adecuado la satisfacción extrínseca no influye en el desempeño laboral.

Tabla 23. Índices del ajuste del modelo representado en la figura 17.

Ajuste Absoluto		Ajuste Comparativo			Ajuste de Parsimonia		
p Value χ^2	RMSEA	TLI	NFI	CFI	PNFI	AIC	$CMIN=\chi^2/df$
>0.05	<0.08	>0.90	>0.90	>0.90	~1, vs. MA	~0, vs. MA	>1 y <3
0.000	0.093	0.857	0.836	0.898	0.597	255.19	2.264

Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.

Figura 20. Modelo estructural que valida el modelo de Capital Docente.

Fuente: Elaboración propia utilizando AMOS versión 22.